

Erwerb berufsrelevanter Handlungskompetenzen durch selbstverursachte Praxisfehler in der Ausbildung Intensivpflege

Masterarbeit

Studiengang Master of Science in Berufsbildung
Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Katrin Engi, 13-527-353

Abgabedatum: 22. Juli 2022

Betreuungsperson: Seraina Leumann
Zweitbegutachterin: Sara Hutchison

Zusammenfassung

In der klinischen Praxis unterlaufen Intensivpflegestudierenden unweigerlich Fehler, welche aufgrund ihrer potenziell schädlichen Auswirkungen für alle Beteiligten emotional belastend sind. Fehler am Arbeitsplatz stellen indessen nicht nur eine Belastung dar, sondern können zugleich Quelle beruflichen Lernens sein und den Aufbau berufsrelevanter Handlungskompetenzen fördern. In der vorliegenden Masterarbeit wird das Phänomen untersucht, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege aus selbstverursachten Fehlern lernen und hieraus berufsrelevante Handlungskompetenzen erwerben. Aufgrund der fehlenden empirischen Daten zu diesem Phänomen wird der Ansatz der Grounded Theory gewählt. Zur Bearbeitung der Fragestellung wurden mit Intensivpflegestudierenden problemzentrierte Interviews geführt und auf Basis dieser empirischen Daten ein theoretisches Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern ausgearbeitet. Das theoretische Modell beschreibt den Lernprozess aus selbstverursachten Praxisfehlern bei Intensivpflegestudierenden. Die individuellen Praxisfehler der Studierenden bilden den Ausgangspunkt dieses Lernprozesses. Das Erkennen des Praxisfehlers löst verschiedene emotionale und verhaltensbezogene Reaktionen aus, welche auf die unmittelbare Fehlerbewältigung abzielen. Das eigentliche Lernen findet in der nächsten Phase statt und wird stark beeinflusst von der individuellen Bewertung, dass der Praxisfehler lernrelevant ist, sowie dem Ehrgeiz und Wunsch der Studierenden, kompetenter zu werden. Das Lernen erfolgt durch (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Fehlerereignisses und führt durch die gewonnenen Erkenntnisse zum Erwerb neuer bzw. der Modifikation bestehender berufsrelevanter Handlungskompetenzen. Die Ergebnisse dieser Masterarbeit stützen die Annahme, dass selbstverursachte Praxisfehler von Studierenden im Nachdiplomstudium Intensivpflege Ausgangspunkt beruflichen Lernens sein können. Darüber hinaus führten die Fehlererlebnisse bei den Studienteilnehmenden dazu, dass sie mit ihren eigenen perfektionistischen Erwartungen konfrontiert wurden, sich mit der persönlichen Fehlbarkeit auseinandersetzen.

Keywords: error, mistake, student, critical care nursing/intensive care nursing, learning, skills development/competence development, fallibility

Abstract

In clinical practice, intensive care students inevitably make errors, which are stressful for all involved due to their potentially harmful effects. Errors in the workplace, however, are not only a burden, but can also be a source of professional learning and promote the development of professional skills. This Master's thesis examines the phenomenon of how students in intensive care training learn from self-induced errors and acquire relevant professional competencies. Due to the lack of empirical data on this phenomenon, the research question was addressed with the grounded theory approach. Problem-centred interviews were conducted with intensive care students and a theoretical model of error-based learning in clinical practice was developed on the basis of this empirical data. The theoretical model describes the learning process from self-induced errors among intensive care students in clinical practice. The students' individual errors form the starting point of this learning process. Recognising an error triggers various emotional and behavioural reactions aimed at rectifying that error. The actual learning takes place in the next phase and is strongly influenced by individual assessment whether an error is relevant to professional development, as well as the student's ambition and desire to gain competence. Learning takes place through (meta-)cognitive and emotional processing of the error and leads to the acquisition of new or the modification of existing relevant professional competencies through the knowledge gained. The results of this Master's thesis support the assumption that self-induced errors of intensive care students in clinical practice can be a starting point for professional learning. Furthermore, by confronting their errors, the study participants are compelled to reflect on their perfectionist expectations and fallibility.

Keywords: error, mistake, student, critical care nursing/intensive care nursing, learning, skills development/competence development, fallibility

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand.....	9
2.1. Ausbildung Intensivpflege (Schweiz) – Lernen im Praxisfeld Intensivpflege	9
2.2. Handlungskompetenz – Kompetenzorientierung	12
2.3. Fehlertheorie	13
2.3.1. Grundlegende Betrachtungen zur Fehlertheorie	13
2.3.2. Vielfältige Definitionen und Erklärungsmodelle des Begriffs Fehler	14
2.4. Lernen aus Fehlern im Berufskontext	17
2.4.1. Grundlegende Betrachtungen zum Thema Lernen aus Fehlern am Arbeitsplatz	17
2.4.2. Lernen aus Fehlern im beruflichen Alltag	18
2.4.3. Ergebnis fehlerbezogener Lernprozesse: Negatives Wissen	22
2.4.4. Lernen aus Fehlern im beruflichen Alltag von Pflegefachpersonen	24
2.4.5. Lernen aus Fehlern in beruflichen Ausbildungen (allgemein und in Bezug auf Pflegeberufe).....	27
2.5. Résumé	29
3. Fragestellung	31
4. Methodologie.....	32
4.1. Qualitativer Forschungszugang – Grounded Theory Methode	32
4.2. Untersuchungsgruppe.....	34
4.2.1. Stichprobenauswahl	34
4.2.2. Theoretisches Sampling	34
4.3. Datenerhebung	35
4.3.1. Problemzentriertes Interviews	35
4.3.2. Gestaltung des Interviewleitfadens	36
4.3.3. Transkription.....	36
4.4. Datenauswertung.....	37
4.4.1. Methode des ständigen Vergleiches	37
4.4.2. Kodieren	38
4.4.3. Theorieentwicklung	40
4.4.4. Memos schreiben	41
4.5. Ethische Aspekte	41
5. Ergebnisse.....	42
5.1. Überblick	42
5.2. Fehlerereignis	43
5.2.1. Negative Erfahrung	43
5.2.2. Fehlerbeschreibung	44
5.2.3. Unterschiedliche Fehlerdefinitionen.....	45
5.2.4. Fehlerbegünstigende oder -auslösende Faktoren	45
5.3. Erkennen des Fehlers	48
5.3.1. Erkennen des Fehlers durch Rückmeldung einer anderen Person	48
5.3.2. Erkennen des Fehlers durch Situationsfeedback oder Selbsterkenntnis	48
5.4. Reaktionen: Eigene Gefühle nach dem Praxisfehler.....	49
5.4.1. Verschiedene negative Gefühle	49

5.4.2. Angst vor möglichen Konsequenzen des Fehlers	50
5.4.3. Von der Reaktion des Umfelds abhängige Gefühle	51
5.5. Reaktionen: Verhalten nach dem Auftreten des Fehlers.....	52
5.5.1. Offenlegen des Fehlers	52
5.5.2. Fehlerkorrektur und Patientenüberwachung	53
5.5.3. Sich entschuldigen	53
5.6. Individuelle Bewertung des Fehlererlebnisses als lernrelevant	54
5.7. Ehrgeiz und Wunsch, kompetenter zu werden.....	55
5.8. Lernen durch (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung.....	56
5.8.1. Eigenes Fehlverhalten reflektieren und aus der Situation lernen	56
5.8.2. Gemeinsam die Fehlersituation analysieren	57
5.8.3. Austausch mit anderen.....	59
5.9. Lernergebnis.....	60
5.9.1. Fehlervermeidung als Lernergebnis	61
5.9.2. Erkenntnisse aus dem Fehlererlebnis.....	62
5.9.3. Perfektionismus vs. menschliche Fehlbarkeit.....	64
6. Diskussion	66
6.1. Diskussion des theoretischen Modells	66
6.2. Methodenkritische Reflexion	76
7. Fazit und Ausblick.....	80
8. Literaturverzeichnis	84
Anhang 1: Intervieweinladung	95
Anhang 2: Demografische Daten der interviewten Personen.....	96
Anhang 3: Interviewleitfaden (5. Version).....	97
Anhang 4: Transkriptionsregeln	100
Anhang 5: Ausschnitt aus dem Transkript des letzten Interviews (ohne und mit Datenanalyse)	101
Anhang 6: Offene Codes	105
Anhang 7: Ausschnitt der Excel-Tabelle Datenanalyse	108
Anhang 8: Fokussiertes Kodieren mit Kodierparadigma (Post-it-Methode)	109
Anhang 9: Fokussiertes Kodieren	111
Anhang 10: Theoretisches Modell vor „peer debriefings“	117
Anhang 11: Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP	118
Selbständigkeitserklärung.....	119

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Schweizer Berufsbildungssystematik.....	10
Abbildung 2 Verschiedene Fehlertaxonomien in der Fachliteratur	17
Abbildung 3 Fragen an den Text beim offenen Kodieren	39
Abbildung 4 Kodierparadigma nach Strauss	40
Abbildung 5 Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP.....	42

1. Einleitung

„Irren ist menschlich“ und „Aus Fehlern lernt man“ sind weitverbreitete Binsenwahrheiten. Wir Menschen sind fehlbar, dies ist eine schmerzhafteste Tatsache. Trotz Gewissenhaftigkeit und Fachkompetenz geschehen bei der Ausübung von Arbeitstätigkeiten unweigerlich Fehler (Crigger, 2005; Karga et al., 2011). Fehler treten «sogar häufiger bei langjährigen und hoch motivierten Mitarbeitenden» auf (Kopperberg, 2012, S. 335). Nichtsdestotrotz werden Fehler oftmals als individuelle Schwäche und persönliches Versagen betrachtet.

Besonders fehlbar sind Menschen, wenn sie in einem Umfeld kognitiver Komplexität unter Zeitdruck agieren und ihre Entscheidungen auf begrenzten oder unsicheren Informationen beruhen (Karga et al., 2011, S. 3247). Die Intensivmedizin ist aufgrund ihrer Komplexität besonders anfällig für Fehler und unerwünschte Ereignisse (Baumgartner & Seifried, 2012; Eltaybani et al., 2018; Garrouste-Orgeas et al., 2012; Gartmeier et al., 2008; Koehn et al., 2016; Laurent et al., 2014; Rall, 2009). Die Patientinnen und Patienten, welche intensivmedizinische Betreuung benötigen, befinden sich aufgrund einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder eines Unfalls in einem besonders kritischen sowie rasch ändernden, teilweise unvorhersehbaren Gesundheitszustand. Oftmals werden ihre Vitalfunktionen durch medizintechnische Geräte unterstützt bzw. vollständig übernommen (z.B. Respirator). In kurzer Zeit muss eine Vielzahl von Parametern und Informationen bewertet und hieraus wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Behandlung kritisch kranker Menschen getroffen werden (Graf et al., 2007). Zudem steigt mit der Zunahme der Anzahl Medikamente, die eine Patientin bzw. ein Patient erhält, die Wahrscheinlichkeit für Fehler und/oder Wechselwirkungen (Rall, 2009, S. 318). Fehler von Intensivpflegenden können lebensbedrohliche Situationen verstärken oder zu solchen führen. Im schlimmsten Fall können Patientinnen/Patienten durch Fehler permanent geschädigt werden oder versterben (Graf et al., 2007). Glücklicherweise entwickelt sich nicht aus jedem Fehler ein Zwischenfall (Garrouste-Orgeas et al., 2012; Karga et al., 2011). Oft müssen hierfür «weitere ungünstige, zufällige oder systematisch vorliegende Begleitumstände (Kofaktoren) hinzukommen, welche die Erkennung [...] des Fehlers erschweren oder den negativen Prozess begünstigen und dann im Zusammenwirken zum Zwischenfall und zum Patientenschaden führen» (Rall, 2009, S. 318).

Praxisfehler sind aufgrund ihrer potenziell schädlichen Auswirkungen für alle Beteiligten emotional belastend. Sie können nicht nur Folgen für die Patientinnen/Patienten und deren Angehörige haben, sondern beeinträchtigen auch diejenigen, welche in den Fehler involviert sind, und können zur Traumatisierung des Gesundheitspersonals führen (Schwappach et al., 2010, S. 7). Die Folgen dieses sogenannten Second-Victim-Phänomens «reichen von vorübergehender Verunsicherung bis zu lang(...) andauernden psychischen und somatischen Beeinträchtigungen (...) mit Folgen für die Berufszufriedenheit, die Lebensqualität, die Ausübung der klinischen Tätigkeit und die individuelle Performance» (Schwappach et al., 2010, S. 7).

Fehler im Gesundheitswesen galten lange als Tabuthema (Koppenberg, 2012). Trotz Entwicklungen auf organisationaler Ebene in Richtung Sicherheitskultur werden Fehler häufig dem Versagen einzelner Personen zugeschrieben und weiterhin als Zeichen von Inkompetenz oder Nachlässigkeit beurteilt (Crigger & Meek, 2007; Koehn et al., 2016; Zieber & Williams, 2015). Dies ist für Personen, welchen ein Praxisfehler unterlaufen ist, zusätzlich sehr belastend; auch wenn ihnen bewusst ist, dass das Begehen von Fehlern Teil der menschlichen Natur ist (Leape, 1994, zitiert nach Crigger & Meek, 2007, S. 177) und dies trotz Gewissenhaftigkeit immer wieder vorkommen kann.

In der Schweiz absolvieren angehende Expertinnen/Experten Intensivpflege den Hauptteil ihres Nachdiplomstudiums in der Praxis. Sie werden während ihrer Praktika von Berufsbildenden oder erfahrenen Intensivpflegefachpersonen begleitet und angeleitet. Während der klinischen Ausbildung unterlaufen den Studierenden im Nachdiplomstudium Intensivpflege (NDS IP) unweigerlich Praxisfehler, denn sie sind Lernende und die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten, ist erhöht, wenn Intensivpflegende neue, ungewohnte Situationen erleben (Koehn et al., 2016, S. 568). Beispielsweise kann es vorkommen, dass Pflegestudierende aufgrund geringer Fachkenntnisse und Praxiserfahrung die Dringlichkeit eines Problems falsch einschätzen und infolgedessen keine angebrachten Massnahmen einleiten (Crigger & Meek, 2007).

Laut Zieber und Williams (2015) äusserten Pflegestudierende, welche in der Praxis Fehler begingen, den Wunsch, aus ihren Fehlern zu lernen. In der Studie von Santos (2019) berichteten Pflegestudierende, dass selbstverursachte Praxisfehler zu ihrem Lernen und ihrer Entwicklung beigetragen hätten (S. 174). Infolge der Fehlererfahrung seien sie zum Beispiel bei der Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten vorsichtiger geworden, würden Aktivitäten anders planen und hätten bestehende Wissenslücken sowie erwartete Kompetenzziele erkennen können (Santos, 2019). Das Erlernen neuer Kompetenzen entsteht häufig dadurch, dass zuvor Fehler gemacht werden und so die Unzulänglichkeit des vorhandenen Wissens entdeckt wird (Billett, 2012, S. 18). Studierende im NDS IP reflektieren häufig (allein oder mit Unterstützung ihrer Berufsbildnerin/ihres Berufsbildners) ihre Praxisfehler und ziehen daraus Schlussfolgerungen. So wird ihnen aus dem Falschen das Richtige bewusst, und sie erweitern hierdurch ihre berufsrelevanten Kompetenzen (Oser & Spsychiger, 2005). Somit können Fehler am Arbeitsplatz für Studierende im NDS IP nicht nur eine Belastung darstellen, sondern zugleich Quelle beruflichen Lernens sein und den Aufbau berufsrelevanter Handlungskompetenzen fördern (Gruber & Mohe, 2012).

Bislang fehlen empirische Grundlagen sowie theoretische Modelle zum Lernprozess aus selbstverursachten Praxisfehlern in der Ausbildung Intensivpflege. Die vorliegende Forschungsarbeit hat zum Ziel, ein umfassendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege aus selbstverursachten Fehlern lernen und daraus berufsrelevante Kompetenzen erwerben. Aufgrund der

fehlenden Empirie wird ein exploratives, qualitatives Forschungsdesign gewählt. Der theoretische Hintergrund und derzeitige Forschungsstand zum Thema werden im nächsten Kapitel dargelegt. Im 3. Kapitel folgen Ausführungen zum methodischen Vorgehen sowie die Beschreibung des Datenerhebungs- und Auswertungsprozesses. Das aus der Datenanalyse gewonnene theoretische Modell wird im 4. Kapitel vorgestellt und im nachfolgenden Kapitel diskutiert. In der Schlussfolgerung werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Fazit gezogen.

2. Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

In diesem Kapitel wird der Schweizer Ausbildungsgang NDS Intensivpflege erläutert und auf die Begriffe „Handlungskompetenz“, „Kompetenzorientierung“ näher eingegangen. Anschliessend folgt eine Einführung in die Themen «Fehlertheorie» und «Lernen aus Fehlern im Berufskontext» sowie die Verknüpfung mit empirischen Erkenntnissen. Am Ende des Kapitels wird mit dem Aufzeigen der Forschungslücke zur Fragestellung übergeleitet.

2.1. Ausbildung Intensivpflege (Schweiz) – Lernen im Praxisfeld Intensivpflege

In enger intra- sowie interprofessioneller Zusammenarbeit mit medizinischen, medizinisch-technischen und paramedizinischen Fachpersonen betreuen Intensivpflegende Patientinnen und Patienten «aller Altersgruppen und jeder soziokulturellen Herkunft» (OdA Santé, 2019, S. 11), deren Leben durch eine schwere körperliche Erkrankung, eine Operation oder einen Unfall akut bedroht ist. Intensivpflegende «führ[en] pflegerische Interventionen und ärztliche Verordnungen selbstständig und eigenverantwortlich aus» (OdA Santé, 2019, S. 11), sind zusammen «mit der Fachärztin/dem Facharzt Intensivmedizin und dem intra- und interprofessionellen Team verantwortlich für die Patientenaufnahme, die differenzierte Situationsanalyse, die Pflege sowie die therapeutischen, medizin-technischen und pharmakologischen Interventionen» (OdA Santé, 2019, S. 11). Ihr Arbeitsalltag ist geprägt von «schnell wechselnden, teilweise unvorhersehbaren Situationen» (OdA Santé, 2019, S. 11), in welchen sie lebensbedrohliche Veränderungen des Patientenzustands erkennen und antizipieren sowie entsprechende Massnahmen ergreifen (OdA Santé, S. 11).

Für die Tätigkeit auf einer Schweizer Intensivstation muss eine Pflegefachperson nicht zwingend eine Fachausbildung absolviert haben, jedoch müssen mindestens ein Drittel aller auf der Intensivstation tätigen Pflegefachpersonen über ein Diplom als Expertin/Experte Intensivpflege Nachdiplomstudium Höhere Fachschule (NDS HF) oder eine gleichwertige Ausbildung verfügen, damit die Abteilung als Intensivstation zertifiziert wird (Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin, 2022, S. 16). Gleichwohl verfügen Pflegefachpersonen mit einer Spezialisierung in Intensivpflege über mehr Kompetenzen und Handlungsspielräume als solche ohne Zusatzausbildung. Als NDS HF ist die Fachspezialisierung «im Tertiärbereich der Höheren Berufsbildung der Schweizer Bildungssystematik angesiedelt» und «bau[t] auf dem Bildungsgang zur dipl. Pflegefachfrau HF/zum dipl. Pflegefachmann HF oder auf dem Bachelor of Science in Pflege FH auf» (OdA Santé, 2019, S. 8) (Abbildung 1).

Abbildung 1

Schweizer Berufsbildungssystematik

(OdA Santé, 2019)

Die Ausbildung Intensivpflege basiert auf dem im gesamtschweizerischen Rahmenlehrplan beschriebenen «Berufsprofil und den darin beschriebenen Arbeitsprozessen und Kompetenzen» (OdA Santé, 2019, S. 33). Sie «erfolgt berufsbegleitend [und] umfasst mindestens 900 Lernstunden (OdA Santé, 2019, S. 33). Das NDS HF dauert mindestens zwei Jahre (bei 100%-Arbeitspensum) (OdA Santé, 2019, S. 33). Theoretische und praktische Bildungsanteile «bilden ein Ganzes und gewährleisten das Erreichen der zu erwerbenden Kompetenzen» (OdA Santé, 2019, S. 33). 60% der Ausbildung erfolgt am Lernort Praxis durch begleitetete Bildung und Transferlernen, 40% an einer höheren Fachschule (OdA Santé, 2019). Die Organisation der praktischen Ausbildung erfolgt durch den Betrieb, in welchem der praktische Bildungsteil des NDS HF absolviert wird. An klinischen Unterrichtstagen werden die Studierenden durch Berufsbildende instruiert und in spezifischen Handlungskompetenzen angeleitet. Zum Beispiel erfolgt an einem Deutschschweizer Zentrumsspital das begleitete Lernen mit direktem Patientenkontakt im Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Lern- und Arbeitsgemeinschaft (LAG) sowie in Form von

schriftlichen Reflexionen. Die berufspädagogische Grundlage des praktischen Bildungskonzepts dieses Spitals ist das Cognitive Apprenticeship Modell, welches «auf den Forschungen und Erkenntnissen von Collins, Brown und Newman hinsichtlich der mangelnden Effektivität schulisch-konvergenter Wissensvermittlung in der beruflichen Ausbildung» (Schewior-Popp, 2011, S. 9) basiert. An Arbeitstagen ohne klinischen Unterricht betreuen die Studierenden in Abhängigkeit ihres Ausbildungsstands eigenverantwortlich Patientinnen und Patienten. Vorab definierte, erfahrene Intensivpflegefachpersonen steht ihnen stets beratend und unterstützend zur Seite. Wenn die Studierenden eine in einer bestimmten Situation erforderte Kompetenz noch nicht erworben haben, übernimmt die Praxisbegleitung diese Tätigkeit.

Das NDS soll die zukünftigen Intensivpflegenden befähigen, «kompetent und möglichst handlungssicher in diesem Kontext zu agieren» (Schewior-Popp, 2011, S. 6). Reflektiertes Handeln und die Bewältigung konkreter beruflicher Anforderungen stehen im Zentrum der Ausbildung. Spezifische berufliche Handlungskompetenzen sind notwendig, um verschiedene Arbeitssituationen im Berufsfeld Intensivpflege erfolgreich bewältigen zu können. Die zu erreichenden Kompetenzen werden im Rahmenlehrplan für Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen „Anästhesiepflege“, „Intensivpflege“, „Notfallpflege“ detailliert beschrieben (OdA Santé, 2019). Zum Beispiel ist „Kompetenz 1.3: Medizin-technische Überwachung und Therapien“ wie folgt definiert:

Setzt in interprofessioneller Zusammenarbeit komplexe, mit hohem Risiko verbundene medizin-technische Geräte zur Überwachung und Therapie gezielt ein. Berücksichtigt beim Einsatz der medizin-technischen Geräte die Patientensituation. Gewährleistet eigenverantwortlich die Einsatzbereitschaft der Geräte (Prüfung, Gerätecheck, usw.) (OdA Santé, 2019, S. 20).

In der „Kompetenz 2.2: Qualitäts- und Risikomanagement“ wird zudem der Umgang mit Fehlern thematisiert und die normativen Erwartungen an die Pflegefachpersonen dargelegt:

Verhält sich aktiv und eigenverantwortlich im Sinne des Qualitätsmanagements und der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen. Erkennt Abweichungen von Qualitätsstandards und antizipiert potentiell kritische Situationen. Beim Auftreten von kritischen Situationen reagiert sie/er adäquat. [...] Leitet bei Abweichungen Sofortmassnahmen ein. Meldet Fehler oder kritische Ereignisse weiter und dokumentiert sie. Arbeitet an Verbesserungen mit und macht Vorschläge zur Fehlerprävention und nachhaltigen Nutzung der Ressourcen (OdA Santé, 2019, S. 27).

Kompetenz wird im Rahmenlehrplan als «im Rahmen einer Bildungsmassnahme oder anderswo erworbene Fähigkeit einer Person, ihre Ressourcen zu organisieren und zu nutzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen» umschrieben (OdA Santé, 2019, S. 6). Die Spezifikation der Handlungskompetenzen erfolgt nach dem KoRe-Modell (Kompetenzen-Ressourcen-Modell). Dieses Modell «baut Handlungskompetenzen durch den Einsatz von Ressourcen in den Bereichen Kenntnisse, Fähigkeiten/Fertigkeiten und

Haltungen auf» (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI], 2017, S. 7). Hierbei wird den Lernorten die Verantwortung für den Aufbau der jeweiligen Ressourcen zugewiesen (SBFI, 2017, S. 7).

2.2 Handlungskompetenz – Kompetenzorientierung

Derzeit existieren vielfältige Umschreibungen und Definitionen des Begriffs der beruflichen Handlungskompetenz» (SBFI, 2017, S. 7). Meist wird Handlungskompetenz «als ganzheitliches Handlungsrepertoire und als Disposition einer Person verstanden [...], in unterschiedlichen Situationen selbstorganisiert zu handeln» (SBFI, 2017, S. 7). Brand et al. (2005) bezeichnen «Handlungskompetenz» als «die Fähigkeit [...], aus einem begrenzten Elementen- und Regelsystem (Wissensbasis) heraus eine prinzipiell unendliche Vielzahl situationsadäquater Handlungen generieren zu können» (S. 7). Zwei Teilleistungen lassen sich dabei unterscheiden: die «Fähigkeit zur Orientierung, d. h. zur Wahrnehmung, Deutung und Bewertung von Situationen, zur angemessenen kognitiven Modellierung von Handlungssituationen, [und] die Fähigkeit, Situationen gedanklich und real schrittweise zu verändern, einen Ist-Zustand also in einen Soll-Zustand zu transformieren» (Brand et al., 2005, S. 7). Die Fähigkeit zur Orientierung «ist gefordert im Zuge der Wahrnehmung einer Ausgangssituation, der Modellierung des Zielzustandes, des Abwägens alternativer Handlungswege und der Wahrnehmung und Beurteilung von Zwischenzuständen» (Brand et al., 2005, S. 7). Sowohl kognitive als auch affektive und volitionale Aspekte fließen in diese Leistung mit ein (Brand et al., 2005, S. 7). Diese Teilleistung der Handlungskompetenz zeigt sich z.B., wenn Intensivpflegende den Gesundheitszustand von Patientinnen/Patienten differenziert analysieren, hieraus Pflegeziele definieren und in Zusammenarbeit mit der Fachärztin/dem Facharzt Intensivmedizin die erforderlichen Massnahmen prioritätengerecht ableiten (Oda Santé, 2019, S. 20). Die Fähigkeit, Situationen gedanklich und real schrittweise zu verändern, einen Ist-Zustand also in einen Soll-Zustand zu transformieren, «wird im Problemlösen wie in der Regulation der praktischen Handlung wirksam [und] kann mit unterschiedlichen Medien vollzogen werden, von hochabstrakten Symbolen über Sprache bis hin zu physischen Objekten» (Brand et al., 2005, S. 7). Diese zweite Teilleistung der Handlungskompetenz wird z.B. sichtbar, wenn Intensivpflegende die Wirkungen und Nebenwirkungen der durchzuführenden pflegerischen und therapeutischen Interventionen sowie akute und lebensbedrohliche Situationen antizipieren (Oda Santé, 2019, S. 20).

Um in einer Ausbildung berufsrelevante Handlungskompetenzen zu erwerben, bedarf es einer Kompetenzorientierung. Die «Zugänge zur Kompetenzorientierung in beruflichen Zusammenhängen [bewegen sich] zwischen den zwei Polen curriculärer Kompetenzorientierung einerseits und methodischer Kompetenzorientierung andererseits» (Gillen, 2013, S. 4). Konzeption und Logik kompetenzorientierter Ansätze im Sinne eines leitenden Prinzips werden durch diese beiden Pole bestimmt (Gillen, 2013, S. 4). «Während der Pol der curricularen Kompetenzorientierung die Zieldimension von Kompetenzentwicklung in den Blick nimmt, [...] steht der Pol der methodischen Kompetenzorientierung für die Frage, wie

Prozesse der Kompetenzentwicklung unterstützt werden können» (Gillen, 2013, S. 4). Insbesondere für die Ausgestaltung von Lehr-Lernprozessen in der Praxis ist die methodische Kompetenzorientierung von Bedeutung. Sechs wesentliche Leitkriterien für die Gestaltung dieses Prozesses lassen sich zusammenfassen: Subjektbezug, Entwicklungsbezug, Interaktion, Kooperation, Erfahrung und Reflexion (Gillen, 2013, S. 7-8). Fehlererlebnisse in der beruflichen Praxis erfüllen diese Leitkriterien. Beispielsweise beziehen sich Fehlererlebnisse vielfach auf eine bestimmte Person und dem Vorfall wird eine persönliche Relevanz zugeschrieben; unabhängig davon, ob andere Personen oder Faktoren in die Entstehung des Fehlers involviert waren (Kriterium Subjektbezug). Des Weiteren lösen solche Erlebnisse oftmals ein vertieftes Nachdenken aus (Kriterium Reflexion). Das Kriterium „Reflexion“ ist zudem hervorzuheben, denn es hat sich gezeigt, «dass Reflexion einen zentralen Stellenwert bei der Entwicklung von Kompetenz einnimmt» (Gillen, 2013, S. 8). Weil Reflexion «die Möglichkeit schafft, informelle Lernprozesse bewusst zu machen und dadurch das Kompetenzniveau zu erhöhen, ist sie als zentraler Aspekt zur Kompetenzentwicklung zu begreifen» (Gillen, 2013, S. 8). Die Reflexion der eigenen Kompetenzen aufgrund der Selbst- und Fremdeinschätzung sowie des daraus abgeleiteten persönlichen Lernbedarfs sind indessen wichtige Aspekte der im Rahmenlehrplan NDS IP beschriebenen beruflichen Handlungskompetenz „Persönliche Entwicklung“ (Kompetenz. 3.2) (OdA Santé, 2019, S. 29).

2.3. Fehlertheorie

2.3.1. Grundlegende Betrachtungen zur Fehlertheorie

Trotz dem Bemühen, keine Fehler zu machen, unterlaufen allen Menschen immer wieder Fehler (Bauer & Mulder, 2007; Lauzier & Mercier, 2017; Meurier et al., 1997). Die Auswirkungen von Fehlern sind oftmals unangenehm und ärgerlich (Bauer & Mulder, 2013; Lauzier & Mercier, 2017). Darüber besteht in der Fachliteratur Einigkeit. Hingegen existieren derzeit in unterschiedlichen Fachgebieten, ja gar innerhalb einer Fachdisziplin, verschiedene Begriffsdefinitionen und Erklärungsmodelle zum Thema Fehler (Badke-Schaub et al., 2012; Baumgartner & Seifried, 2014; Löber, 2012). Die uneinheitliche und unübersichtliche Terminologie sowie die mitunter erheblich voneinander abweichenden Definitionen erschweren die theoretische wie klinische Auseinandersetzung mit Fehlern (Graf et al., 2007, S. 120). Zudem ist die «inhaltliche Bewertung, wann es sich tatsächlich um einen Fehler, Zwischenfall oder auch ein (kritisches) Ereignis handelt, sehr variabel» (Graf et al., 2007, S. 120). In der Intensivmedizin kommt in Bezug auf die Fehlerdefinition eine weitere Schwierigkeit hinzu: «Nicht selten werden Patienten mit schwersten Erkrankungen und einer sehr hohen, erwarteten Morbidität und Letalität behandelt [...]. Verstärken diese Patienten oder verschlechtert sich ihr Zustand, sind diese Ereignisse mitunter die Folge eines unumkehrbaren, pathophysiologischen Prozesses und nicht prinzipiell als „Fehler“ zu bewerten. Sie sind aber auch kein Zufall.» (Graf et al., 2007, S. 120-121). Ein weiterer relevanter Aspekt zur Heterogenität der Fehlerterminologie ist, dass ein Grossteil der einschlägigen Forschung zu diesem Thema im englischsprachigen Raum durchgeführt wurde, wo Begriffe wie „error“, „failure“, „mistake“ nicht synonym verwendet werden (Senders & Moray, 1991, zitiert nach Baumgartner & Seifried, 2014,

S. 97), «sondern durchaus mit feinen Konnotationen gebraucht, gleichwohl aber allesamt mit dem deutschen Terminus *Fehler* übersetzt werden» (Baumgartner, 2015, S. 34). Überdies beinhalten die verwendeten Ausdrücke zusätzlich eine wertende Komponente: «ein „Fehler“ oder „Missgeschick“ wird oft mit individueller Schuld oder Versagen assoziiert, wohingegen ein „Zwischenfall“ oder „(kritisches) Ereignis“ weniger stark der Personifizierung – und damit auch der direkten Schuldzuweisung – unterliegt» (Graf et al., 2007, S. 120). Die Bezeichnung Fehler wird zudem «sowohl für eine fehlerhafte Handlung als auch für das Ergebnis dieser Handlung verwendet. [...]. Eine fehlerhafte Handlung impliziert jedoch noch keinen Fehler im Ergebnis, da diese auch lediglich zu einer kritischen Situation führen kann, in der Handlungsfehler erkannt und noch korrigiert werden können» (Baumgartner, 2015, S. 34). Bei der Benennung von Fehlern fließen stets normative Überlegungen ein, denn Fehler weichen von als normal geltenden oder als Norm anerkannten Gesichtspunkten ab (Baumgartner, 2015, S. 34). Häufig sind solche Normen und Beurteilungskriterien abhängig von der jeweiligen Domäne und dem soziokulturellen Kontext (Hetzner et al., 2011). So kann ein und derselbe Sachverhalt je nach Kontext und Domäne als Fehler oder akzeptable Handlung gelten (Baumgartner, 2015, S. 43-44). Beispielsweise werden in der Neurointensivmedizin zur Verbesserung der cerebralen Durchblutung teilweise Blutdruckwerte angestrebt, welche in der kardiologischen Intensivmedizin als kontraindiziert gelten. Diese Normabhängigkeit trägt mitunter zur Heterogenität der Begriffsdefinition bei (Weingart, 2008, zitiert nach Bauer et al., 2010, S. 8). Ein weiterer Aspekt ist, dass sich Normen im Laufe der Zeit ändern und deswegen die Bewertung einer Handlung als akzeptable Leistung oder als Fehler eine zeitliche Dimension besitzt (Billett, 2012; Bauer et al., 2016). Eine zusätzliche Herausforderung in Bezug auf die Fehlerdefinition ist die subjektive Abhängigkeit der Bewertung einer Handlung als Fehler oder korrektes Verhalten (Bauer et al., 2010). Persönliche Präferenzen des Einzelnen können einen großen Einfluss darauf haben, was ein Fehler ist und welche Folgen er hat (Billett, 2012, S. 26). Somit existieren sowohl objektive Maßstäbe als auch subjektive Darstellungen dessen, was einen Fehler ausmacht; die Beziehungen zwischen ihnen sind nicht völlig trennbar (Billett, 2012, S. 27).

2.3.2. Vielfältige Definitionen und Erklärungsmodelle des Begriffs Fehler

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nachfolgend einige der zahlreich existierenden verschiedenen Begriffsdefinitionen und Klassifikationen bzw. Taxonomien von Fehlern dargelegt. Für eine umfassende und differenzierte Betrachtung der verschiedenen Fehlertheorien wird auf das Buch „Fehler und Fehlerkultur im Krankenhaus“ von Löber (2012) verwiesen.

In der Medizin wird der Begriff Fehler in Bezug auf Patientensicherheit wie folgt definiert: «Handlung oder Unterlassung, bei dem eine Abweichung vom Plan, ein falscher Plan oder gar kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Schaden entsteht, ist für die Definition des Fehlers irrelevant» (Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V., 2008, S. 42; AOK-Bundesverband, 2014, S. 35). Eine andere Begriffsdefinition aus

dem Bereich Intensiv- und Notfallmedizin versteht unter dem Begriff Fehler «eine vermeidbare Verletzung oder Komplikation, die den Aufenthalt des Patienten im Krankenhaus verlängerte oder bleibende Schäden nach Entlassung hinterließ oder zum Tode führte. Die Komplikationen sind nicht durch die Krankheit, sondern durch das Personal entstanden» (Graf et al. 2007, S. 121). Im Fachgebiet des Sicherheitsmanagements gelten Fehler als «eine Abweichung von einem als richtig angesehenen Verhalten oder von einem gewünschten Resultat, das der/die Handelnde eigentlich hätte ausführen bzw. erreichen können» (Hofinger et al., 2008, S. 210; Löber, 2012, S. 14). Innerhalb der arbeitsplatzbezogenen Fehlerforschung existieren mitunter verschiedene Perspektiven und folglich unterschiedliche Begriffsdefinitionen. Aus Sicht der Organisationswissenschaft sind Fehler Abweichungen von gemeinsamen Routinen, Standards oder Zielen (Putz et al., 2012, S. 107). Die Arbeitspsychologie wiederum konzentriert sich auf das handelnde Individuum und beschreibt Fehler als geplante Handlung, die unerwartet nicht die beabsichtigten Ergebnisse oder persönlichen Ziele erreicht (Putz et al., 2012, S. 107). Fehler implizieren die Abweichung eines Ziels auf einer bestimmten Ebene der Handlungsregulation und können, wenn sie nicht rechtzeitig behoben werden, die Realisierung davon abhängiger nachfolgender und/oder übergeordneter Ziele gefährden (Baumgartner, 2015, S. 37). Fehlhandlungen umfassen auch Entscheidungen und Unterlassungen (Bauer, 2008, S. 18). Des Weiteren ist zu beachten, dass in vielen Fehlersituationen die fehlerhafte Handlung im Moment der Ausführung oftmals als richtig angesehen wird (Gartmeier et al., 2011, S. 735). Im kognitionspsychologischen Ansatz von James Reason wird «Fehlverhalten» als Oberbegriff verwendet, der all die Ereignisse umfasst, bei denen eine geplante Abfolge mentaler oder physischer Aktivitäten nicht zum beabsichtigten Resultat führt und diese Verfehlungen nicht einer Zufallseinwirkung zugeschrieben werden können (Reason, 1994, S. 28). Trotz Differenzen beschreiben die meisten Begriffsdefinitionen der Forschungsansätze, welche das Lernen am Arbeitsplatz untersuchen, folgende Referenzkriterien:

- Fehler beziehen sich auf Situationen, in denen das Ergebnis einer Handlung nicht den im Voraus festgelegten Erwartungen entspricht, und diese Abweichungen der Akteurin/dem Akteur zugeschrieben werden, wobei davon ausgegangen wird, dass die Person über die erforderlichen Kompetenzen zur Erfüllung dieser Erwartung verfügt (Bauer et al., 2012; Baumgartner, 2015; Harteis & Bauer, 2014).
- Fehler sind unbeabsichtigte, aber prinzipiell vermeidbare Abweichungen einer Norm, die das Erreichen übergeordneter Ziele gefährdet (Bauer et al., 2012; Baumgartner, 2015; Harteis & Bauer, 2014).

Derzeit existieren verschiedene Fehlerklassifikationen und -taxonomien. Die erste von Reason vorgenommene Klassifizierung unterscheidet zwischen Fehlern („mistakes“), Versäumnissen („lapses“) und Ausrutschen („slips“) (Blavier et al., 2005, S. 759). Am häufigsten wird eine andere, von Reason entwickelte Klassifizierung verwendet, die als generisches Fehlermodellsystem bezeichnet wird und auf

den Aktivitätsebenen von Rasmussen (1987) beruht (Blavier et al., 2005, S. 759). Reason differenziert in dieser Klassifizierung zwischen Ausführung- und Planungsfehler, «die sich wiederum je nach Art der mentalen Prozesse unterscheiden (fähigkeits-, regel- und wissensbasierte Fehler)» (Baumgartner, 2015, S. 39). Planungsfehler sind «mit den Ebenen der kognitiven Handlungsregulation verknüpft [und ihnen wird] dabei ein höheres Lernpotenzial zugesprochen» (Baumgartner, 2015, 45). Ausführungsfehler sind «Fehlverhalten, die auf fähigkeitsbasierter Ebene vorkommen» (Baumgartner, 2015, 39). Hingegen liegt bei Planungsfehlern (als Überbegriff von regel- und wissensbasierten Fehlern) «das Problem in der Angemessenheit des Handlungsplans und weniger in der Übereinstimmung der einzelnen Handlungen mit einer vorherigen Absicht» (Baumgartner, 2015, 39). Planungsfehler werden häufiger von Anfängern begangen, bei Ausführungsfehlern bestehen keine Unterschiede zwischen Experten und Novizen (Gartmeier et al., 2011, S. 276). Weitere Fehlertaxonomien wurden u.a. von Norman (1981) und Zapf et al. (1994) entwickelt (Blavier et al., 2005). Abbildung 2 zeigt die Unterschiede dieser verschiedenen Taxonomien auf. Innerhalb der Handlungstheorie werden Taxonomien von Fehlern nach der Handlungsphase und der Bewusstseinssebene definiert (Rausch, 2012, S. 112): Fehler in der Zielsetzung, Fehler in der Informationsbeschaffung, -interpretation und -verarbeitung, Prognosefehler, Denkfehler, Gedächtnisfehler, Urteilsfehler. Zu Pflegefehlern wurde von Benner et al. (2002) folgende Taxonomie entwickelt, welche nach Ursache der Fehler acht Kategorien definiert: «mangelnde Aufmerksamkeit, mangelndes Handeln/mangelnde treuhänderische Sorge (Lack of Agency/Fiduciary Concern), unangemessenes Urteilsvermögen, Fehler bei der Medikation, mangelnde Intervention im Namen des Patienten/der Patientin, fehlende Prävention, Versäumnisse oder Fehler des Arztes/Gesundheitsdienstleisters bei Anordnungen, Fehler in der Dokumentation» (S. 512).

In dieser Masterarbeit steht die individuelle Perspektive auf Fehler im Vordergrund. Aus diesem Grund wird die Beschreibung des Terminus Fehler breit gefasst. Desgleichen wird die Heterogenität der Begriffsdefinitionen berücksichtigt. Der Begriff Fehler wird in dieser Masterarbeit wie folgt definiert:

Ein (Praxis-)Fehler ist eine unbeabsichtigte, jedoch prinzipiell vermeidbare Abweichung einer Handlungsnorm, welche das Erreichen übergeordneter Ziele gefährdet, wobei diese Abweichung der Akteurin/dem Akteur zugeschrieben wird. Solche Handlungen umfassen auch Entscheidungen und Unterlassungen. Die Bewertung der Handlung wird zudem beeinflusst von individuellen und kontextuellen Faktoren.

Abbildung 2

Verschiedene Fehlertaxonomien in der Fachliteratur

Cognitive stages	(1990) Reason's first classification	(1990) Reason's second classification (GEMS)	(1981) Norman's classification	(1994) Zapf et al. 's classification
Formulation of intention	Mistakes	Knowledge-based mistakes	Error in the formation of intention	Intellectual level
Planning of action		Rules-based mistakes		
Storage of information	Lapses	Skill-based errors		Level of flexible action patterns
Execution of action	Slips		Error in activation of schemas Error in triggering of active schemas	Sensorimotor level

GEMS = generic error model system.

(Blavier et al., 2005, S. 760)

2.4. Lernen aus Fehlern im Berufskontext

2.4.1. Grundlegende Betrachtungen zum Thema Lernen aus Fehlern am Arbeitsplatz

Die Ursprünge der Forschung über das Lernen aus Fehlern wurzeln in der Sicherheits-/Unfallforschung (Bauer, 2008; Harteis & Bauer, 2014). Lange Zeit befasste sich die Forschung über Fehler hauptsächlich mit dem organisationalen Lernen aus Fehlern in beruflichen Kontexten (Bauer, 2008, S. 19). Erst in den vergangenen 15 Jahren ist das Lernen auf der Ebene des Individuums vermehrt in den Fokus empirischer Arbeiten gerückt (Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 35). Indessen wurde das Lernpotenzial von Fehlern lange bezweifelt (Gruber & Mohe, 2012, S. 73). Traditionell wurde Fehlern implizit oder explizit eine negative Rolle im Lernprozess zugeschrieben, z.B. im Behaviorismus (Keith, 2012, S. 173). Innerhalb des behavioristischen Paradigmas und für lange Zeit auch im Feld der kognitiven Psychologie wurde davon ausgegangen, dass Fehler vermieden werden sollten, weil sie die korrekte Information stören und so den Abruf richtiger Antworten behindern (Tulis et al, 2016, S. 14). In den vergangenen Jahren sind jedoch Zweifel an der Wirksamkeit der negativen Bewertung und Sanktionierung von Fehlern im pädagogischen Kontext aufgekommen (Baumgartner & Seifried, 2014, S. 95). Zudem wird vermutet, dass der Ansatz der Fehlervermeidung zu nachhaltig negativen Effekten führen kann: Verpasste Lernmöglichkeiten, unzureichende Fehlerantizipation, Verlust der Fähigkeit im Umgang mit Fehlern (Bauer, 2008, S. 3), Verbergen von Fehlern aus Angst vor Sanktionen (Baumgartner, 2015, S. 53). Die ständige Angst vor Fehlern kann Personen davon abhalten, sich neuen Herausforderungen zu stellen, und verringert damit deren Lernchancen (Rausch, 2012). Die derzeitige Forschung liefert hingegen empirische Belege, dass das Lernen aus Fehlerepisoden im beruflichen Kompetenzerwerb von Bedeutung ist (Bauer, 2008; Keith, 2012; Tulis et al., 2016). Forschungsergebnisse zur Entwicklung beruflicher Kompetenzen deuten darauf hin, dass die Erfahrung von Fehlern eine entscheidende Rolle im Erwerb

und in der Ausdifferenzierung von flexibel anwendbarem Wissen spielt (Bauer, 2008, S. 3) sowie wichtig ist in der Entwicklung von Fachexpertise (Gartmeier et al., 2008; Gartmeier et al., 2010; Gartmeier et al., 2011; Oser & Spychiger, 2005; Parviainen & Eriksson, 2005).

2.4.2. Lernen aus Fehlern im beruflichen Alltag

Fehler sind ein natürliches Nebenprodukt bei der Bewältigung anspruchsvoller Lernaufgaben, und sie können Lernmöglichkeiten bieten (Tulis et al., 2016, S. 13). Das Lernen aus Fehlern im beruflichen Alltag gilt als spezifische Form des Erfahrungslernens (Gartmeier et al., 2008; Harteis & Bauer, 2014). Dieses Lernen geschieht meist aufgrund von echten, manchmal schmerzhaften Erfahrungen (Gartmeier et al., 2008, S. 95). Fehler sind *Lerngelegenheiten*, d.h. dass das Lernen daraus nicht selbstverständlich erfolgt, sondern hierzu Anstrengungen von Seiten der Lernenden erforderlich sind (Tulis et al., 2016; Zhao, 2011). Fehler führen demnach nicht automatisch zu Wissen; hierfür braucht es Einsicht und Zeit (Oser & Spychiger, 2005, S. 28). Die individuelle Einstellung zur Fehlererfahrung und die Interpretation derselben sind von zentraler Bedeutung dafür, ob ein Fehlererlebnis für das Lernen genutzt wird (Bauer, 2008; Gruber & Mohe, 2012; Harteis & Bauer, 2014). Der Fehler muss von der Person als lernrelevant erachtet werden, damit hieraus Lernaktivitäten resultieren (Bauer et al., 2010). Individuen entscheiden auf Grundlage einer Kosten-Nutzen-Kalkulation, ob sie sich in Lernaktivitäten engagieren (Bauer, 2008, S. 36). Auch soziale Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle, denn Lernen am Arbeitsplatz ist ein sozialer Prozess (Bauer, 2008; Tulis et al., 2016). Es wird davon ausgegangen, dass das Lernverhalten bei Fehlern von emotionalen und motivationalen Erfahrungen und Regulierungsstrategien der einzelnen Personen abhängt (Tulis et al., 2016, S. 19). Ebenso ihre nachfolgenden Metakognitionen und kognitiven Aktivitäten werden sowohl von persönlichen Merkmalen wie auch von kontextuellen Merkmalen beeinflusst, die während des gesamten Lernprozesses kontinuierlich miteinander interagieren (Tulis et al., 2016, S. 19). Darüber hinaus wird angenommen, dass die Wahrnehmung, ob aus Fehlern gelernt wird oder nicht, abhängig von der Definition und Benennung eines Fehlers ist (z.B. regel-/wissensbasierte Fehler, Ausführungsfehler) (Bauer et al., 2012; Baumgartner, 2015; Harteis & Bauer, 2014).

Erfahrungsbasiertes Lernen aus Fehlern bei der Arbeit ist intentional und handlungsorientiert, wobei der Fokus der Intention nicht auf dem Lernen im impliziten Sinn liegen muss (Bauer, 2008, S. 33). Lernen aus persönlich relevanten Fehlerepisoden bei der Arbeit verläuft als Prozess und führt zum Erwerb neuer oder zur Modifikation bestehender Kenntnisse und Fähigkeiten (Bauer, 2008, S. 33). Zhao (2011) definiert Lernen aus Fehlern als Prozess, durch den Individuen a) über Fehler, welche sie gemacht haben, nachdenken, b) die Ursachen der Fehler auffindig machen, c) Wissen über die Beziehungen zwischen Handeln und Ergebnis und die Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld entwickeln und d) dieses Wissen nutzen, um ihr Verhalten oder ihre Entscheidungsfindung zu ändern oder zu verbessern (S. 436). Aus handlungsorientierter Sicht der Erfahrungslerntheorie ist Lernen eine selbstorganisierte Anstrengung

zur Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit (Bauer et al., 2012, S. 159). Lernen aus Fehlern entsteht «durch die Bemühungen einer Person, ihre eigene Handlungsfähigkeit zu verbessern» (Baumgartner, 2015, S. 46). Das Lernen erfolgt aus Versuch und Irrtum durch wiederholte Reiz-Reaktion-Lernprozesse (Harteis et al., 2007, S. 91). «Auf der Grundlage von erfahrungsbasierten Lernzyklen [...] werden Lernaktivitäten als Handlungs-Reflexions-Handlungs-Zyklen beschrieben» (Baumgartner, 2015, S. 46). Angewandt auf das Lernen aus Fehlern umfasst ein solcher Zyklus vier Phasen: (1) konkrete Erfahrung, (2) Reflexion über den Fehler und Analyse von dessen Ursache(n), (3) Entwicklung neuer oder überarbeiteter Handlungsstrategien, die darauf abzielen, den Fehler in Zukunft zu vermeiden, und (4) Experimentieren und Evaluierung der Strategien (Bauer & Mulder, 2007; Baumgartner, 2015). Die Handlungsperspektive bietet Möglichkeiten, den Prozess des Lernens aus Fehlern zu verstehen und zu erläutern, welche Aktivitäten relevant sind, um aus einem Fehler zu lernen (Bauer et al., 2012, S. 159). Die kognitive Erfahrungslerntheorie charakterisiert Lernen aus Fehlern als Erwerb und Verbesserung von Wissen durch das Erleben von persönlich relevanten Episoden (Bauer et al., 2012; Harteis & Bauer, 2014). Lernen wird in diesem Theorieansatz als adaptiver Prozess verstanden, «der auf die Reflexion zurückliegender Handlungen zurückzuführen ist» (Baumgartner, 2015, S. 48). Das „Lernen aus Fehlern“ erfolgt in Form von Reflexions- und Selbsterklärungsprozessen auf der Grundlage entsprechender metakognitiver Aktivitäten, der Anwendung geeigneter kognitiver Strategien und eines an die neue Situation angepassten Lernverhaltens (Tulis et al., 2016, S. 19). Beim Aufbau von Kompetenz spielt demnach die reflexive Anwendung von episodisch gespeichertem Wissen durch Fehler eine bedeutende Rolle (Baumgartner, 2015, S. 48). Durch den Einbezug kognitiver Prozesse, die erklären, wie eine Person Wissen über eine Fehlersituation sammeln kann und wie sie in der Lage ist, Konsequenzen für zukünftige Handlungen daraus abzuleiten, kann erklärt werden, wie durch solche Erfahrungen komplexe Kompetenzen aufgebaut werden (Harteis et al., 2007, S. 91). Die kognitive Perspektive der Erfahrungslerntheorie veranschaulicht, wie die Erfahrung von Fehlern zu einer verbesserten Leistung und - auf lange Sicht - zu kognitiver Flexibilität führen kann, indem Analogien zu neu auftretenden Episoden gezogen werden (d. h. fallbasiertes Denken) (Harteis & Bauer, 2014, S. 718).

Erste Voraussetzung, um aus einem Fehler zu lernen, ist, diesen als Ereignis, das von den Erwartungen, Absichten oder der Norm abweicht, anzuerkennen (Hetzner et al., 2011, S. 28). Die Entdeckung eines Fehlers oder die Rückmeldung über sein Auftreten bilden somit den Ausgangspunkt für fehlerbezogene Lernprozesse (Bauer, 2008, S. 33; Putz et al., 2012). Generell können verschiedene Modalitäten der Fehlererkennung unterschieden werden, indem betrachtet wird, ob die Akteurin/der Akteur selbst oder eine andere Person den Fehler entdeckt und ob die Identifizierung des Fehlers bei der späteren Vermittlung oder sofort erfolgt (Harteis & Bauer, 2014, S. 707). Wenn ein Fehler selbst erkannt wird, impliziert dies, dass die betroffene Person die Kriterien für die Fehlerbeurteilung versteht und sich der Handlungsziele bewusst ist (Harteis & Bauer, 2014, S. 707). Hat sie ihren Fehler erkannt, kommen weitere Schwie-

rigkeiten dazu: Sie muss sich nun ihr Fehlverhalten eingestehen und die Verantwortung dafür übernehmen. Überdies muss sie entscheiden, ob sie ihren Fehler gegenüber anderen Personen offenlegen will. Wenn das Feedback zum Fehler durch andere erfolgt, erübrigt sich dieser Entscheid. Wird der Fehler von Dritten angemahnt, ist es hingegen möglich, dass die Auffassungen des Entdeckers des Fehlers und der Akteurin/des Akteurs bezüglich der Handlungsziele und Bewertungskriterien unterschiedlich auseinandergehen (Harteis & Bauer, 2014, S. 707). In beruflichen Ausbildungen sind die Ausbildungspersonen «die entscheidende Instanz bei der Feststellung eines Fehlers von Auszubildenden» (Baumgartner, 2015, S. 44). Obwohl «Ausbildungspersonen aufgrund ihrer Kompetenz und Erfahrung i. d. R. zu einem validen Urteil gelangen, so stellt sich doch die Frage, ob die Beurteilungskriterien transparent genug sind und sich nicht von denjenigen der Kollegen und Vorgesetzten unterscheiden» (Baumgartner, 2015, S. 44).

Nach der Fehlererkennung folgt der Entscheid für oder gegen die Aufnahme von Lernaktivitäten. Dieses Engagement hängt mit der kognitiven, emotionalen und motivationalen Interpretation der Fehlersituation zusammen (Bauer et al. 2010, S 13). Dazu gehören die Bewertung der Fehlersituation als Lerngelegenheit, das Ausmass der emotionalen Belastung, die Einschätzung, ob das Verbergen des Fehlers von Vorteil ist sowie das wahrgenommene sichere Teamklima, ob dieses eine offene und lösungsorientierte Analyse von Fehlern ermöglicht (Bauer et al., 2010, S. 13). Zudem ist es notwendig, die Verantwortung für fehlerhaftes Handeln zu klären (Tjosvold, Yu & Hui, 2004, zitiert in Putz et al., 2012, S. 109). Wenn eine Akteurin/ein Akteur den Fehler ausschließlich auf externe, unkontrollierbare Ursachen zurückführt, wird er die Notwendigkeit und Möglichkeit nicht sehen, aktiv daraus zu lernen (Putz et al., 2012, S. 109). Hingegen kann die Erkenntnis, den Fehler selbst verursacht zu haben, die betroffene Person dazu motivieren, sich aktiv mit der Rückmeldung von Fehlern als positive Quelle zu beschäftigen, um dieses zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten und Leistungen zu nutzen (Putz et al., 2012, S. 109). Die Hauptmotivation, sich mit eigenen Fehlern zu beschäftigen, besteht meist darin, seine Fähigkeiten und Kenntnisse so zu verbessern, dass dieselben Fehler in Zukunft vermieden werden können (Barach & Small, 2000, zitiert in Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 34). Darüber hinaus muss die betroffene Person den emotionalen Druck bewältigen, der sich aus der Aufdeckung begangener Fehler ergibt, um aus ihren Fehlern lernen zu können (Zhao & Olivera, 2006, zitiert in Putz et al., 2012, S. 109). Emotionen spielen generell eine zentrale Rolle beim Lernen und bilden einen inhärent wichtigen Teil des psychologischen Motivationsprozesses (Zhao, 2011, S. 436). In der Laborstudie von Zhao (2011) hat sich gezeigt, dass die Lernmotivation signifikant mit negativen Emotionen (z.B. Schuldgefühlen) assoziiert ist, und ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Lernmotivation und dem Lernen aus Fehlern besteht. Negative Emotionalität kann Betroffene auf die Notwendigkeit des Lernens aufmerksam machen und die Motivation fördern, sich dem Lernen zu widmen, um die eigene Arbeitsleistung zu verbessern (Zhao, 2011, S. 454).

Es wird hingegen angenommen, dass die Lernmotivation beeinträchtigt wird, wenn die negativen Emotionen einen bestimmten Intensitätsgrad übersteigen, d.h. wenn das Selbstkonzept der betroffenen Person massiv gefährdet wird und deswegen für sie ihr Selbstschutz essentiell wird (Zhao, 2011, S. 454).

Die Forschung zu fehlerbezogenen Lernprozessen stützt sich auf die Annahme, dass das Lernen aus Fehlern zur Verbesserung der Kompetenz der Mitarbeitenden und der Produktivität der Unternehmen beiträgt (Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 39). Demgegenüber wird davon ausgegangen, dass von den Lernenden angewandte Lernstrategien auch dysfunktional sein können (Tulis et al., 2016, S. 18) bzw. dass durch regressives Lernen aus Fehlern bestimmte Lehren gezogen werden, die – aus der Perspektive der persönlichen und organisatorischen Entwicklung – als nachteilig bezeichnet werden müssen (Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 39). Fähigkeiten und Wissen können dazu genutzt werden, unerwünschte oder kontraproduktive Lernergebnisse zu erzielen, z. B. das Wissen über die beste Vertuschung eigener Fehler oder die erfolgreiche Beschönigung unzureichender Arbeitsergebnisse (Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 39). Überdies kann der Einsatz maladaptiver Strategien (wie Ablenkung, Verdrängung, Grübeln) die detaillierte Selbsterklärung von Fehlern und ihren korrekten Entsprechungen verhindern (Tulis et al., 2016, S. 18).

Um aus Fehlererfahrung lernen zu können, ist eine Reflexion, d.h. ein gründliches Nachdenken, über die Episode erforderlich (Bauer, 2008; Harteis et al., 2007). Eine positive Einstellung zu Fehlern gilt als wichtige Voraussetzung für effektive Reflexion bei der Arbeit (Hetzner et al., 2011, S. 27). Die Reflexion, d.h. das bewusste Nachdenken über eigene Erfahrungen, gilt als wichtiger Faktor für Lernen in beruflichen Kontexten (Boud, 1999, zitiert in Harteis et al., 2007, S. 91) und wird als zentrales Element beim Aufbau beruflicher Kompetenzen angesehen (Baumgartner, 2015; Gartmeier et al., 2008). Reflexion wird als introspektiver Prozess beschrieben, der die Überprüfung von erlebten Phänomenen, die Analyse von Ursachen und Wirkungen und das Ziehen von Schlussfolgerungen für zukünftige Handlungen umfasst (Hetzner et al., 2011, S. 27). Dieser Prozess der Überprüfung und Neubewertung von gemachten Erfahrungen (Gartmeier et al., 2008) kann zu einem tieferen Verständnis von Ereignissen und Erfahrungen führen und dazu beitragen, neue Aufgaben besser zu verstehen und erfolgreich zu bewältigen (Hetzner et al., 2011, S. 27). Reflexion kann als einen in erster Linie individuellen kognitiven Prozess betrachtet werden, der nur geringfügig vom sozialen Umfeld beeinflusst wird (Hetzner et al., 2011, S. 27). Die empirische Forschungsarbeit von Hetzner et al. (2011) zeigt jedoch, dass kontextuelle und individuelle Faktoren bei der Reflexion am Arbeitsplatz zusammenspielen (S. 27). Beispielsweise hat die wahrgenommene psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz auf die Beziehung zu Fehlern (Fehlerkompetenz, Lernen aus Fehlern) und zum reflektiven Arbeitsverhalten eine vermittelnde Wirkung (Hetzner et al., 2011, S. 36). Dazu kommt, dass je mehr eine Person einen Fehler als ungünstig empfindet und mit negativen Emotionen reagiert, desto eher nimmt die Bereitschaft ab, aus Fehlern durch Reflexionstätigkeit zu lernen (Hetzner et al., 2011, S. 36). Der festgestellte negative Zusammenhang zwischen

Fehlerbelastung und Fehlerkompetenz deutet zudem darauf hin, dass je mehr die betroffene Person das Auftreten von Fehlern befürchtet, desto weniger Vertrauen hat sie in ihre Fähigkeiten und ihr Wissen (Hetzner et al., 2010, S. 36). In der Untersuchung von Hetzner et al. (2011) erweisen sich die Einschätzung der eigenen Fehlerkompetenz und die Einstellung, aus Fehlern zu lernen, als stärkste Prädiktoren für reflektiertes Arbeitsverhalten.

Das wichtigste Ergebnis fehlerbezogener Lernprozesse ist fehlerspezifisches Erfahrungswissen (Harteis & Bauer, 2014). Solches Wissen ist aus der Begegnung mit relevanten Episoden am Arbeitsplatz und deren Reflexion entstanden und differenziert sich im Laufe der zunehmenden Berufserfahrung (Bauer et al., 2012, S. 162). Wenn dieses Wissen in späteren Situationen angewandt wird, dient es hauptsächlich dazu, die Fehlervermeidung zu gewährleisten (Harteis & Bauer, 2014, S. 718). Auf der WissensEbene bewirken die kurzfristigen Ergebnisse des Lernens aus Fehlern ein erneuertes, korrigiertes und vertieftes Verständnis der Situation und auf der Handlungsebene die Fähigkeit, den Fehler in Zukunft zu vermeiden (Bauer, 2008, S. 33). Letzteres beinhaltet eine Veränderung der Praxis, die möglicherweise ein Aufbrechen der zugrundeliegenden Vorannahmen durch kritische Reflexion erforderlich macht (Bauer, 2008, S. 33). Langfristig kann die Erfahrung von Fehlerepisoden zur Entwicklung einer reichhaltigen Wissensbasis beitragen, die ein der jeweiligen Situation angepasstes Handeln bei der Arbeit ermöglicht (Bauer, 2008, S. 33). Dieses erweiterte oder veränderte Wissen über Fehler wird von einigen Autoren als „Negatives Wissen“ bezeichnet (Harteis & Bauer, 2014, S. 718). Im nachfolgenden Kapitel wird dieses Konzept genauer beschrieben.

2.4.3. Ergebnis fehlerbezogener Lernprozesse: Negatives Wissen

Eine spezielle Form von Erfahrungswissen bildet das sogenannte Negative Wissen und bezeichnet kontext- und aufgabenspezifisches Erfahrungswissen, das Einsichten in Annahmen enthält, die falsch sind, aber tendenziell für richtig gehalten werden (Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 40). Es kann als Wissen beschrieben werden, das nicht direkt nützlich ist, aber dennoch einen heuristischen Wert hat (Baumgartner & Seifried, 2014, S. 97). Aus konzeptionellen Gründen muss zudem gesagt werden, dass der Begriff „negativ“ hier als beschreibender und nicht als wertender Begriff verwendet wird (Gartmeier et al., 2011, S. 277).

Oser & Spychiger (2005) verstehen unter dem Begriff Negatives Wissen «jene Aspekte des Erkennens, die eine bisher erworbene kognitive Struktur ins Wanken bringen oder ihr aber eine unerschütterbare Sicherheit geben» (S. 11). Negatives Wissen «konstituiert, was nicht zu einer Sache gehört (Abgrenzungswissen) oder nicht getan werden darf (Fehlerwissen)» (Oser & Spychiger, 2000, S. 102) bzw. wie Dinge nicht konditioniert sind oder nicht funktionieren (Harteis & Bauer, 2014, S. 718). «Um zu wissen, was eine nicht Sache ist, muss man immer wissen, was sie ist; man muss immer wissen, warum eine Sache nicht funktioniert, damit man weiss, wie sie funktioniert» (Oser & Spychiger, 2005, S. 11). Somit

kann nicht auf das Falsche verzichtet werden, wenn man das Richtige richtig erkennen will (Oser & Spychiger, 2005, S. 13). Deswegen gelten Fehler als das beste Mittel, um Negatives Wissen aufzubauen, weil ihre Bewusstwerdung immer gleichzeitig ein Bedürfnis oder einen normativen Ruf nach dem Richtigen impliziert (Oser & Spychiger, 2005, S. 11). Fehlermachen mit nachmaligem Reflektieren, Bedauern und Verbessern ist indes lediglich ein Mittel unter anderen, um Negatives Wissen aufzubauen (Oser & Spychiger, 2005, S. 43). Kontrastierungen, Abgrenzungen, vorwegnehmende Darstellungen von Alternativen, Rekonstruktionen von Unfällen u.a. sind weitere Mittel, um Negatives Wissen zu erwerben (Oser & Spychiger, 2005, S. 40).

«Die Falschhandlung oder die Falschantwort oder die Falscherfahrung [stellen] Anlässe für einen Erkenntnisprozess [dar], die mittels Verblüffung, Selbstscham und versuchter Korrektur zum Wissen über das Nicht-so-Sein oder Nicht-so-Funktionieren einer Sache führen» (Oser & Spychiger, 2005, S. 17). Solches Lernen aus Fehlern kann demnach als das Aufstellen negativer Imperative verstanden werden; diese Imperative richten sich gegen falsche Annahmen oder Routinen, die zu Fehlern am Arbeitsplatz führen (Gartmeier et al., 2010, S. 734). Somit kann Negatives Wissen ein wertvoller Teil des praktischen Wissens des Einzelnen sein, da es Richtlinien zur Vermeidung ähnlicher Fehler in der zukünftigen Praxis enthält (Gartmeier et al., 2010, S. 734). Es wird angenommen, dass Negatives Wissen «eine Schutzfunktion für das positive Wissen innehat» (Oser & Spychiger, 2000, S. 103). Da Negatives Wissen Falsches von Richtigem abgrenzt und vor falschen Handlungen schützt, gilt dieses als wichtiger Bestandteil des individuellen Wissens und wird mit Kontrast- und Abgrenzungswissen sowie Schutzwissen gleichgesetzt (Baumgartner, 2015, S. 49). Laut Oser & Spychiger (2005) ist «diese Art von Sicherheit [...] für Experten im beruflichen Umfeld ausgesprochen typisch» (S. 59). Mithin kann Negatives Wissen als metakognitive Ressource verstanden werden, die, indem sie die Akteurin/den Akteur daran erinnert, was er vermeiden sollte, hilft, sein Handeln bei der Arbeit zu überwachen (Gartmeier et al., 2011, S. 277). Fachleute bestimmter Domänen verfügen über ein situationsspezifisches Repertoire an negativen Regeln, die sie bestimmte Fehler antizipieren lässt und folglich hilfreich für die Fehlervermeidung ist (Gartmeier & Schüttelkopf, 2012, S. 42). Mit zunehmender Berufserfahrung erreichen Berufspersonen «Gewandtheit des Handelns, weil sie die Fallen kennen, die dieses behindern oder zerbrechen lassen können, und dies macht sie professionell» (Oser & Spychiger, 2005, S. 59). Diese Kompetenz wird auch als Negative Expertise bezeichnet (Parviainen & Eriksson, 2006; Gartmeier et al., 2011).

Negatives Wissen bezeichnet sowohl Wissen über Bedingungen von Fehlern in bestimmten Handlungssequenzen (prozeduraler Aspekt), als auch inadäquate Annahmen über einen bestimmten Kontext (deskriptiver Aspekt) (Harteis & Bauer, 2014, S. 718). Welche Strategie nicht zum angestrebten Ziel führt (negativ strategisch) oder welche Gründe bzw. Dinge nicht angebracht sind (negativ Schemata-orientiert) sind weitere Facetten von Negativem Wissen (Oser & Spychiger, 2005, S. 26). Gartmeier et al. (2010) unterscheiden in ihrer qualitativen Inhaltsanalyse über Negatives Wissen bei Pflegefachpersonen

in der Altenpflege neben deklarativem und prozeduralem Negativem Wissen zwei weitere Facetten: selbstreflexives und stellvertretendes Negatives Wissen. Mit selbstreflexivem Negativen Wissen bezeichnen Gartmeier et al. (2010) Wissen über die Grenzen des eigenen Einflusses, über die Grenzen des eigenen Wissens und der persönlichen Fähigkeiten. Stellvertretendes Negatives Wissen wird beschrieben als Wissen darüber, wozu jemand anderes nicht in der Lage ist und Wissen darüber, was eine andere Person nicht erkennt oder versteht (Gartmeier et al., 2010).

Damit es zum Aufbau von Negativem Wissen kommen kann, «müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich Unterbruch, Betroffenheit und Reflexion» (Baumgartner, 2015, S. 50). «Mit Unterbruch ist ein Innehalten im laufenden Arbeitsprozess gemeint, Betroffenheit führt dann dazu, dass die handelnde Person sich selbst als Fehlerursache begreift und über die eigene Handlung sowie mögliche Handlungsalternativen nachdenkt (Reflexion)» (Baumgartner, 2015, S. 50). Für den Aufbau des Negativen Wissens sind Emotionen bedeutungsvoll, «weil einerseits zwar ohne Einsicht in den Fehler kein Aufbau von Negativem Wissen möglich ist, andererseits diese Einsicht jemanden von innen oder von aussen so „überrumpeln“ kann, dass die emotionale Reaktion ohne Kontrolle bleibt» (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). Ohne Emotionen kann kein Negatives Wissen aufgebaut werden, gleichzeitig können unkontrollierte Emotionen ebenfalls Schutzwissen verhindern (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). «Das Emotionale ist der Garant für Schutzwissen; das Wissen allein bildet kein Schutzwissen» (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). Hierfür ist ein vertieftes Nachdenken über die eigene Handlung und mögliche Handlungsalternativen notwendig. Im Zusammenhang mit dem Aufbau von Negativem Wissen sprechen Oser & Spychiger von zwei Arten von Handlungsweisen, die Emotionen entfachen: positive oder produktive „Beschämer“ und negative oder destruktive „Beschämer“. Erstere «ist eine Selbstindignation, die mit einem Grad von Trauer, Scham oder Zorn gegen etwas, was einem unterläuft, einhergeht» (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). Solche Beschämer müssen nicht immer selbst initiiert sein: Beispielsweise kann die wohlwollende Aufforderung einer Lehrperson, genauer hinzuschauen, genauer zu vergleichen, nochmals nachzudenken ebenfalls als positiver Beschämer wirken (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). Dabei ist eine «grundsätzlich akzeptierende Basisbeziehung wichtig, weil in ihrem Rahmen Emotionen nie missbraucht oder blossgestellt werden» (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). Negative Beschämer «entstehen grundsätzlich aus einem nicht adäquaten Umgang von Aussenstehenden (dazu gehören auch Eltern und Lehrpersonen) mit Fehlern Dritter, nämlich dann, wenn das Sichtbarmachen des Verbesserungswürdigen gleichsam die Integrität der Person verletzt. Hier führen u.a. Zynismus, Blossstellen, Vorwürfe oder Zornausbrüche zu einer Blockade des Aufbaus Negativen Wissens bzw. Schutzwissen» (Oser & Spychiger, 2005, S. 74).

2.4.4. Lernen aus Fehlern im beruflichen Alltag von Pflegefachpersonen

Es gibt unzählige Studien zu Fehlern von Intensivpflegenden oder Pflegestudierenden und deren Ursachen (z. B. Benner et al., 2002; Cramer et al., 2013; Eltaybani et al., 2018; Garrouste-Orgeas et al.,

2012), zu den Einflussfaktoren bzw. den Bedingungen, unter welchen Praxisfehler entstehen (z.B. Cramer et al., 2013), zu den Reaktionen von Betroffenen auf selbstverursachte Fehler (z.B. Cramer et al., 2012; De Boer et al., 2013; Lin et al., 2014; Meurier et al., 1997; Vaismoradi et al., 2014), zur Bewältigung von Fehlererfahrungen (z.B. Crigger & Meek, 2007; Harrison et al., 2015; Karga et al., 2011; Koehn et al., 2016; Laurent et al., 2014; Sirriyeh et al., 2010) und zu deren Auswirkungen auf die verursachenden Personen (z.B. Buhlmann et al., 2021; Choi et al., 2021; Van Slambrouk et al., 2021; Vogus et al., 2020; Winning et al., 2018). In einigen der oben genannten Forschungsarbeiten wird nebst negativen Folgen von Fehlererfahrungen aufgezeigt, dass Pflegefachpersonen Fehler mitunter als Quelle des Lernens und persönlichen Wachstums erleben (Cramer et al., 2012; Crigger & Meek, 2007; Koehn et al., 2016). Eine ausführliche Darlegung dieser Lernprozesse oder eine gründliche Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen aus diesem Lernen fehlen hingegen in diesen Forschungsberichten. Wissenschaftliche Publikationen zu Fehlern in der Intensivmedizin oder im Spital konzentrieren sich eher auf die organisationale Ebene als auf das individuelle Lernen aus Fehlern (z.B. Badke-Staub et al., 2012; Löber, 2012; Merkle, 2014; Paula, 2017; Roterring, 2015; St. Pierre & Hofinger, 2020). Bis dato sind erst wenige Forschungsarbeiten, welche das Lernen aus Fehlern von Pflegefachpersonen untersuchten, publiziert worden. Weil in dieser Masterarbeit der individuelle Umgang mit Lernen aus Fehlern im Zentrum steht, wird nicht auf das Thema Fehlermanagement auf organisationaler Ebene eingegangen und auf weiterführende Literatur zu Human Factors, Fehlerkultur im Spital bzw. professionellen Pflege und Sicherheitsmanagement, zum Beispiel „Fallibility at Work - Rethinking Excellence and Error in Organizations“ von Kvalnes (2017) oder „Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin“ von St. Pierre & Hofinger (2020), verwiesen.

Im deutschen Sprachraum forschten in den vergangenen 15 Jahren verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Thema, wie Pflegefachpersonen aus Praxisfehlern lernen und hieraus berufliche Kompetenz entwickeln. Die erste Studie, welche sich mit dieser Thematik befasste, wurde von Bauer & Mulder (2007) durchgeführt. Die beiden Forschenden untersuchten Fehlersituationen und Lernaktivitäten von Pflegefachpersonen nach dem Erleben einer Fehlerepisode. Die Forschenden arbeiteten hierfür ein Prozessmodell aus, welches das Lernen aus Fehlern im Sinne des Engagements in selbstregulierten Lernaktivitäten nach dem Erleben einer Fehlerepisode konzeptualisiert, und welches sie mittels einer explorativen Interviewstudie mit zehn Experten aus dem Bereich der Krankenhauspflege weiterentwickelten. Bauer und Mulder (2007) zeigen auf, dass insbesondere nicht-formale Lernaktivitäten, die einen sozialen Austausch beinhalten, von den interviewten Experten als wichtig angesehen werden. Die Ergebnisse dieser Studie wurden für die Konzeption einer Folgestudie (Dissertation von Bauer, 2008) verwendet, in der die Rolle der kontextuellen Bedingungen am Arbeitsplatz für das Engagement bei Lernaktivitäten analysiert wurde. Bauer (2008) erforschte in seiner Dissertation, welche insgesamt drei Studien umfasste, die Bedingungen, unter welchen Pflegefachpersonen aus Praxisfehlern lernen. Bauer (2008) belegt mit seiner Forschungsarbeit, dass die Interpretation einer Fehlersituation im

Sinne der Einschätzung als Lernsituation die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Pflegefachpersonen sich in sozialen Lernaktivitäten engagieren. Ein sicheres Lernklima oder negative Emotionen erweisen sich hingegen nicht als unabhängige Prädiktoren für die Erklärung des Engagements in sozialen Lernaktivitäten. Demgegenüber besteht eine positive Korrelation zwischen dem Ausmass an negativen Emotionen durch Fehler und der Einschätzung des Fehlers als Lernchance. Dies ist ein Hinweis dafür, dass negative Emotionen die motivationale Relevanz für diese Interpretation schaffen. Des Weiteren zeigt Bauer (2008) auf, dass die Interpretation eines Fehlers als lernrelevant wahrscheinlich unabhängig von der Qualität der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz und von den wahrgenommenen Nachteilen der Kommunikation über Fehler ist. Indes korreliert ein sicheres Teamklima negativ mit der Tendenz der Fehlervertuschung.

Rund fünf Jahre später befassten sich Bauer & Mulder (2013) erneut mit dem Engagement von Pflegefachpersonen in soziale Lernaktivitäten nach Fehlern im klinischen Arbeitsalltag. Die beiden Forschenden gingen in dieser Studie der Frage nach, ob das Engagement von Pflegefachpersonen in soziale Lernaktivitäten mit den Interpretationen der Fehlersituation und der Wahrnehmung eines sicheren Teamklimas durch die Pflegekräfte zusammenhängt. Wie in der Studie von Bauer (2008) deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die individuelle Einschätzung eines Fehlers als lernrelevant und die Tendenz, einen Fehler zu vertuschen, das Engagement des Pflegepersonals in soziale Lernaktivitäten signifikant vorhersagen. Die Replikationsstudie von Leicher et al. (2013) bestätigt die Ergebnisse der explorativen Erkenntnisse von Bauer und Mulder (2013) und zeigt, dass sie auf den Bereich der Altenpflege übertragbar sind. Mittels Anwendung einer latenten Klassenanalyse examinierten Bauer & Mulder (2013) zudem, wie sich die Individuen in ihrer Interpretation von Fehlersituationen, in ihrem Grad der Beteiligung an sozialen Lernaktivitäten nach Fehlern und in ihrer Wahrnehmung eines sicheren Teamklimas unterscheiden. Vier verschiedene Klassen wurden ermittelt, jedoch zeigte nur eine Klasse (58,8 % der Stichprobe) eine klare Ausrichtung auf sozial geteilte Reflexion und Lernen aus Fehlern. Dies weist darauf hin, dass Pflegefachpersonen hinsichtlich ihrer fehlerbezogenen Lernbeteiligung nicht als homogene Gruppe betrachtet werden können, sondern individuelle Unterschiede in diesem Engagement bestehen.

Nicht die Bedingungen fehlerbezogenen Lernens von Pflegekräften standen im Mittelpunkt der Forschungsarbeit von Gartmeier et al. (2010), sondern das Negative Wissen von Pflegefachpersonen in der Altenpflege. Gartmeier et al. (2010) untersuchten in dieser Forschungsarbeit die verschiedenen Formen von Negativem Wissen, die sich auf die berufliche Kompetenz und Praxis von Altenpflegerinnen und Altenpflegern beziehen. Mittels Inhaltsanalyse bestätigten Gartmeier et al. (2010), dass deklaratives, prozedurales, selbstreflexives und stellvertretendes Negatives Wissen für den untersuchten Bereich relevant sind. Laut Gartmeier et al. (2010) stellt Negatives Wissen misserfolgskritische Aspekte von Ar-

beitssituationen dar und ist somit eine wertvolle Ressource für die Kompetenz und Praxis von Fachkräften. Ein Jahr später publizierten Gartmeier et al. (2011) eine weitere Studie zum Thema Negatives Wissen von Altenpflegerinnen und Altenpflegern. Die Studie verglich das Negative Wissen von Pflegefachpersonen in der Altenpflege auf drei verschiedenen Ebenen der Berufserfahrung. Wiederum untersuchten Gartmeier et al. (2011) die verschiedenen Formen von Negativem Wissen. Überdies verglichen sie die Spezifität des negativen Wissens auf den verschiedenen Ebenen der Berufserfahrung. Die Ergebnisse der Studie zeigen in den meisten Facetten des Negativen Wissens eine signifikante Überlegenheit von Pflegefachpersonen mit viel Berufserfahrung. Die in dieser Studie entdeckte große Spezifität des Negativen Wissens von hochqualifizierten Altenpflegerinnen und Altenpflegern ist eine mögliche Erklärung dafür, warum Personen mit viel Berufserfahrung in der Lage sind, bewusst Fehler zu vermeiden (d.h. über Negative Expertise verfügen).

2.4.5. Lernen aus Fehlern in beruflichen Ausbildungen (allgemein und in Bezug auf Pflegeberufe)

Bis anhin ist eine geringe Anzahl wissenschaftlicher Publikationen zum Lernen aus Fehlern im Arbeitsalltag von Berufslernenden veröffentlicht worden. Forschungsarbeiten, welche Lernprozesse nach selbstverursachten Praxisfehlern bei Pflegestudierenden untersuchen, fehlen bislang. Die bis dato durchgeführten Studien zu Praxisfehlern von Pflegestudierenden generieren mehrheitlich Erkenntnisse über Auftreten, Ausmass und Auswirkungen von Fehlern sowie über die Bewältigung solcher Ereignisse. Einige Forschungsarbeiten zur Wirkung von Lernen aus Fehlern in Simulationstrainings während der Pflegeausbildung sind hingegen publiziert (z.B. Palominos et al., 2019). Überdies wurden verschiedene Programme (z.B. Simulationstraining) empirisch untersucht, welche v.a. die Fehlervermeidung zum Ziel hatten. Beispielsweise entwickelten Krumwiede et al. (2019) ein interprofessionelles Simulationstraining zur Offenlegung von Medikamentenfehlern und evaluierten dessen Wirksamkeit. Die meisten Teilnehmenden (über 80 %) beurteilten das Training als wertvoll und sagten, dass sie sich nach der Teilnahme kompetenter fühlten, Patientinnen/Patienten oder deren Angehörigen einen medizinischen Fehler zu melden. Lediglich zwei Forschungsarbeiten untersuchten das Lernen von Pflegestudierenden aus selbstverursachten Praxisfehlern (Santos, 2019; Zieber & Williams, 2015). Zieber und Williams (2015) beschreiben in ihrer Studie, wie Studierende in der klinischen Praxis einem Fehler begegnen, ihn erleben und sich davon erholen. In dieser Forschungsarbeit steht jedoch der Bewältigungsprozess nach der Fehlererfahrung im Zentrum, nicht der fehlerbezogene Lernprozess. Ferner äusserten alle Teilnehmenden den Wunsch, aus ihren Fehlern zu lernen, und mehrere Teilnehmer gaben Beispiele an, in denen ihre Ausbildungsperson eine Schlüsselrolle dabei spielte, die Fehlererfahrung zu verarbeiten (Zieber und Williams, 2015, S. 69). In den meisten Fällen war die Unterstützung durch die Ausbildungsperson positiv, allerdings gab es auch Fälle von negativen Interaktionen. Santos (2019) zeigt Faktoren auf, die mit Fehlern von Pflegestudierenden während des klinischen Lernens in Verbindung stehen, und untersucht die Wahrnehmung der Studierenden auf diese Ereignisse sowie die dadurch gebotenen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. In der Studie von Santos (2019) räumen einige Pflegestudierende ein, dass

Fehler zu ihrem Lernen und ihrer Entwicklung beigetragen haben (S. 174). Die Studierenden erzielten Fortschritte, indem sie bei der Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten vorsichtiger waren, Aktivitäten anders planten, bestehende Wissenslücken und erwartete Kompetenzziele erkannten (Santos, 2019). Eine vertiefte Betrachtung des Lernens aus Fehlern fehlt hingegen in der Forschungsarbeit von Santos (2019). Bislang ist der Prozess der Kompetenzentwicklung aus Praxisfehlern von Studierenden in Pflegeausbildungen (nicht nur im NDS IP) nie empirisch untersucht worden. Deshalb fehlt ein wissenschaftlich fundierter Einblick in das Lernen aus Fehlern von Pflegestudierenden im Hochrisikobereich Intensivpflege.

Demgegenüber sind Forschungsarbeiten, welche das Lernen aus Fehlern in der beruflichen Ausbildung am Arbeitsplatz analysiert haben, publiziert worden; jedoch erst in geringer Anzahl. Einige Resultate dieser Forschungsarbeiten werden nachfolgend summarisch erläutert. Zhao et al. (2011) untersuchten in zwei Studien bei Deutschen und Schweizer Lernenden in der dualen Berufsausbildung (CH: Köchin/Koch, Malerin/Maler; D: Köchin/Koch, kaufmännische Angestellte, Hotel- und Gastgewerbe), welchen Einfluss die wahrgenommene Reaktion der Ausbildungspersonen auf Praxisfehler von Auszubildenden auf das Lernen der betroffenen Auszubildenden aus diesem Ereignis hatte. Die Autoren testeten in der Studie 1 ein Modell, das die Zusammenhänge zwischen dem Lernen der Auszubildenden und der wahrgenommenen Reaktion der Ausbildungspersonen auf Fehler der Lernenden untersucht, die durch die affektiv-motivationale Anpassungsfähigkeit vermittelt werden. In der Studie 2 gingen die Autoren der Frage nach, ob der Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Reaktion der Ausbildungsperson und der affektiv-motivationalen Anpassungsfähigkeit durch das wahrgenommene Fehlerklima moderiert wird. Das Resultat der Studie 1 legt nahe, dass eine negative Reaktion der Ausbildungsperson das Lernen der Auszubildenden aus Fehlern behindert, indem sie die affektiv-motivationale Anpassungsfähigkeit der Auszubildenden beeinträchtigt. Hingegen stand die Fehlertoleranz und die Unterstützung der Ausbildungsperson nach Fehlern in keinem Zusammenhang mit dem Lernen der Auszubildenden aus Fehlern. Laut Zhao et al. (2011) wird die Nutzung des Fehlers als Lerngelegenheit weitgehend bestimmt durch die affektive Antwort der Auszubildenden. In der Studie 2 konstatierten Zhao et al. (2011), dass das wahrgenommene Fehlerklima eine wichtige Randbedingung ist, welche die Beziehung zwischen den Reaktionen der Ausbildungsperson und dem Lernen der Auszubildenden aus Fehlern beeinflusst. Des Weiteren zeigt Studie 2, dass das Ausmass, in dem Auszubildende aus Fehlern lernen, von den wahrgenommenen Reaktionen der Ausbildungsperson auf Fehler beeinflusst wird. Gemäss Zhao et al. (2011) deutet dies darauf hin, dass die Einstellungen und Überzeugungen der Ausbildungsperson in Bezug auf Fehler eine entscheidende Rolle für das Lernen der Auszubildenden aus Fehlern spielen. Baumgartner & Seifried (2014) befassten sich in ihrer Studie ebenfalls mit dem betrieblichen Fehlerklima. Sie gingen der Frage nach, wie Auszubildende in der dualen Berufsausbildung (Hotel- und Gastgewerbe) das Fehlerklima wahrnehmen und wie sie mit Praxisfehlern umgehen. Baumgartner & Seifried (2014) stellten fest, dass für die Vorhersage des individuellen Umgangs der Auszubildenden

mit Fehlern, sowohl das Fehlerklima als auch in erheblichem Maße das Selbstkonzept der beruflichen Kompetenz relevant sind. Zudem zeigt die Studie, dass das wahrgenommene Fehlerklima und der individuelle Umgang mit Fehlern in Abhängigkeit vom Geschlecht, dem Ausbildungsberuf sowie der Art und dem Leistungsniveau des Betriebs variiert. Im Gegensatz dazu befasste sich Rausch (2012) in seiner Forschungsarbeit mit dem Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Fehlern, dem Lernen aus Fehlern und den mit Fehlern verbundenen Emotionen am Arbeitsplatz im Bereich der beruflichen Bildung (Industriekaufleute). Die Studie belegt, dass Fehler in einem signifikant positiven Zusammenhang mit der Neuheit und Schwierigkeit einer Aufgabe, mit dem erhaltenen Feedback sowie dem wahrgenommenen Lernen stehen. Die Analyse des emotionalen Erlebens zeigt einen Zusammenhang zwischen Fehlern am Arbeitsplatz mit negativen Emotionen; langfristig sind Fehler hingegen mit positiven emotionalen Zuständen korreliert. Desgleichen war die Wirkung von Emotionen auf fehlerbezogenes Lernen das Thema der Forschungsarbeit von Rausch et al. (2017). Im Mittelpunkt ihrer Analyse stand die Beziehung zwischen Emotionen, Bewältigungsansätzen und Lernen in Fehlersituationen am Arbeitsplatz, dem Einfluss der individuellen Fehlerorientierung sowie der psychologischen Sicherheit und des Lernverhaltens im Team als Kontextfaktoren. Die Studie wurde mit jungen Arbeitnehmenden (einschließlich Berufsschülern, Studierenden einer Fachhochschule, Auszubildenden, Praktikanten und Festangestellten) bei einem in Deutschland ansässigen multinationalen Hersteller von Sportbekleidung durchgeführt. Die Resultate zeigen, dass Fehler in der Regel negative Emotionen auslösen, vornehmlich wenn es sich um „öffentliche“ Fehler handelte. Gemäss Rausch et al. (2017) lösen die negativen Emotionen emotionsfokussierte Bewältigung aus, jedoch gab es keine direkte Auswirkung von Emotionen auf das Lernen. Zudem stellte sich heraus, dass eine schnelle Fehlerkorrektur nicht unbedingt zum Lernen führte.

2.5. Résumé

Trotz der Tatsache, dass Fehler menschlichem Handeln inhärent und allgegenwärtig sind, erweist sich das Phänomen Fehler als begrifflich schwierig definierbar. Je nach Konzeptualisierung stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund. Forschende, welche sich mit dem fehlerbezogenen Lernen im Berufsalltag beschäftigen, verstehen unter dem Begriff Fehler im Allgemeinen eine unbeabsichtigte, aber grundsätzlich vermeidbare Abweichung von einer Norm, welche die Erreichung übergeordneter Ziele gefährdet. Sie beziehen sich auf Situationen, in denen das Ergebnis einer Handlung nicht den zuvor festgelegten Erwartungen entspricht, wobei diese Abweichungen der Akteurin/dem Akteur zugeschrieben werden. Fehler gelten als *Lerngelegenheiten*, d.h. das Lernen daraus erfolgt nicht automatisch, sondern es sind hierfür Anstrengungen von Seiten der Lernenden erforderlich. Individuelle und kontextuelle Faktoren beeinflussen überdies diesen Lernprozess, in welchem die Reflexion eine wichtige Rolle spielt. Lernen aus Praxisfehlern ist eine besondere Form von Erfahrungslernen. Verschiedene empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass Lernen aus Fehlern für die Entwicklung beruflicher Kompetenzen und der Fachexpertise von grosser Bedeutung ist. Das Phänomen Lernen aus Praxisfehlern ist breit untersucht; die meisten empirischen Modelle und Forschungsarbeiten befassten sich jedoch hauptsächlich

mit dem organisationalen Lernen oder dem Lernen auf Teamebene. Individuelle Lernprozesse nach selbstverursachten Praxisfehlern im Alltag oder in der Berufsausbildung rücken zunehmend in den Blickpunkt des Forschungsinteresses, sind bislang aber kaum empirisch untersucht worden. Insbesondere in der Pflegeausbildung und dem Arbeitsgebiet Intensivpflege fehlen Forschungsarbeiten zu diesem Phänomen. Demnach besteht in Bezug auf Lernprozesse nach selbstverursachten Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP derzeit eine Forschungslücke.

3. Fragestellung

In informellen Gesprächen mit Studierenden in der Ausbildung Intensivpflege zeigt sich, dass selbstverursachte Praxisfehler zum Erwerb berufsrelevanter Handlungskompetenzen führen können. Hingegen fehlen bislang empirische Belege oder theoretische Modelle, welche diesen Lernprozess theoretisch beschreiben. Deswegen soll in der vorliegenden Masterarbeit dieses Phänomen untersucht werden. Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Wie erwerben Studierende im Nachdiplomstudium Intensivpflege aus selbst verursachten Praxisfehlern berufsrelevante Handlungskompetenzen?

Ziel dieser Masterarbeit ist es, ein vertiefteres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege aus selbstverursachten Fehlern lernen und daraus berufsrelevante Handlungskompetenzen erwerben. Anhand dieser explorativen, qualitativen Forschungsarbeit soll der Prozess des Lernens aus Praxisfehlern während dem NDS IP empirisch belegt, um hieraus datenbasierte Erkenntnisse über dieses Phänomen zu generieren. Zudem soll auf Basis empirischen Daten ein theoretisches Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern ausgearbeitet werden. Der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit liegt auf dem individuellen Lernen aus konkreten, selbst erlebten Fehlern im beruflichen Alltag. Das Lernen aus Fehlern während einem Simulationstraining wird nicht untersucht, da in diesem Setting keine unmittelbar potenzielle Patientengefährdung besteht und somit der Fehler für die verursachende Person weniger belastend ist bzw. kaum die Gefahr der Traumatisierung (second victim) besteht.

4. Methodologie

4.1. Qualitativer Forschungszugang – Grounded Theory Methode

Aufgrund der fehlenden empirischen Daten zum oben beschriebenen Phänomen ist ein qualitativer Forschungszugang angezeigt, denn derzeit steht keine Theorie zur Verfügung, die den Untersuchungsgegenstand ausreichend erklären könnte (Brüsemeister, 2008, S. 23). Die qualitative Sozialforschung zielt «auf die Entdeckung (Generierung) von Theorieaussagen anhand empirischer Daten» (Brüsemeister, 2008, S. 19). Die in dieser Forschungsrichtung üblichen Verfahren sollen zu Theorien führen, welche «aus der Interpretation und Analyse des Materials erwachsen» (Strübing, 2013, S. 8). Die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitete Theorie, welches dieses abbildet, ist gegenstandsverankert (Strauss & Corbin, 1996, S. 7). «Indem theoretische Konzepte an den konkreten empirischen Phänomenen entwickelt werden, für die sie stehen sollen», wird die Gegenstandsangemessenheit der entstehenden Theorie sichergestellt (Strübing, 2013, S. 8). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die qualitative Sozialforschung die «Verhaltensweisen und Aussagen der Untersuchten als prozesshafte Ausschnitte der Reproduktion und Konstruktion der sozialen Realität» betrachtet (Lamnek, 2010, S. 22). Die Wirklichkeit ist faktisch nicht erkennbar, sondern wird immer interpretiert (Strauss & Corbin, 1997, S. 7). Der Sinn der sozialen Realität wird durch «Interpretation und Bedeutungszuweisung konstruiert und [als] nicht objektiv vorgegeben aufgefasst» (Lamnek, 2010, S. 30). Diese Deutungen der Realität sind den Forschenden nicht direkt, sondern nur über die Hervorbringung sozialer Praxis zugänglich, die sich als Datenmaterial darstellt (Strübing, 2013, S. 3). Aus diesem Material muss unter Einsatz unterschiedlicher Datenanalyseverfahren eine adäquate Version dieser Deutungen und Situationsdefinitionen hergestellt, also *rekonstruiert* werden (Strübing, 2013, S. 3).

Wie im 2. Kapitel dieser Arbeit dargelegt wurde, fehlen derzeit empirisch fundierte Theorien, welche das Phänomen „Lernen aus selbstverursachten Praxisfehlern von Intensivpflegestudierenden“ ausreichend erklären. Um eine solche Theorie zu generieren, wird in dieser Forschungsarbeit der Ansatz der Grounded Theory gewählt. Die Grounded Theory ist «eine qualitative Forschungsmethode bzw. Methodologie, die eine systematische Reihe von Verfahren nutzt, um eine induktiv abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie eines Phänomens zu entwickeln» (Strauss & Corbin, 1997, S. 8). Grounded Theory bedeutet, «Vergleiche aus Daten zu ziehen und hinaufzugreifen, um Abstraktionen zu konstruieren, gleichzeitig hinunterzugreifen, um diese Abstraktionen mit Daten zu verbinden» (Charmaz, 2006, S. 181). Zudem ist die Grounded Theory eine «Forschungsmethode, die die Beschreibung und Identifizierung signifikanter sozialer Prozesse ermöglicht und Konzepte hervorbringt, die zur Dokumentation und Erklärung der Veränderungen oder des „what is going on“ in einem Umfeld dienen» (Morse et al., 2021, S. 4). Deswegen erachtet die Autorin die Forschungsmethode Grounded Theory als angemessen, um den Prozess des Lernens aus Praxisfehlern während des NDS IP umfassend zu untersuchen. Ziel dieses Forschungsprojekts ist die Entwicklung einer gegenstandsbezogenen Theorie mit praktischem Erklä-

zungspotenzial, welche einerseits für die Akteurinnen/Akteure im untersuchten Handlungsfeld rezipierbar ist und andererseits zu einem verbesserten Verständnis ihrer Praxis beitragen soll (Strübing, 2013, S. 127).

Mitte der 1960er Jahren wurde der Forschungsstil der Grounded Theory von Anselm Strauss und Barney Glaser skizziert und 1967 im Buch „The Discovery of Grounded Theory“ erstmals publiziert (Strübing, 2019, S. 525). Nach den gemeinsamen Anfängen entwickelten die beiden Autoren die Grounded Theory getrennt voneinander weiter (Mey & Mruck, 2020a, S. 513), woraus zwei Hauptrichtungen hervorgingen, «von denen die eine heute von Glaser, die andere von Strauss – in den späteren Publikationen stets in Zusammenarbeit mit Juliet Corbin – repräsentiert wird» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 187) und die dann durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (z.B. Kathy Charmaz, Adele Clarke) «ausdifferenziert und weiterentwickelt wurden und laufend werden» (Mey & Mruck, 2020a, S. 516). Mittlerweile existiert eine «Landschaft der Methoden der Grounded Theory» (Morse et al., 2021, S. 7) und es wird «zunehmend schwieriger, von „der“ [Grounded-Theory-Methodologie] zu sprechen» (Mey & Mruck, 2020a, S. 521). Nichtsdestotrotz lassen sich charakteristische Strategien aller Grounded-Theory-Auslegungen benennen: Theoretisches Sampling, Kodierung der Daten, Schreiben von Memos, Ständiger Vergleich, Untersuchung negativer Fälle, Theoretische Sättigung und Entwickeln von Codes zu Kategorien, Phasen und schließlich Darlegen einer integrierten theoretischen Erklärung, die diese Kategorien und Phasen miteinander verbindet (Morse et al., 2021, S. 5-6). Um zu beurteilen, ob eine Studie die Methoden der Grounded Theory anwendet, sind gemäss Charmaz (2021) die Handlungen der Forscher ausschlaggebend. Diese Handlungen umfassen:

- gleichzeitige Durchführung von Datenerhebung und -analyse in einem iterativen Prozess.
- Analyse von Handlungen und Prozessen anstelle von Themen und Strukturen.
- Anwendung vergleichender Methoden.
- Nutzung von Daten (z.B. Erzählungen und Beschreibungen) im Dienst der Entwicklung neuer konzeptioneller Kategorien.
- Entwicklung von induktiven Kategorien durch systematische Datenanalyse.
- Definieren von Mustern in den Daten.
- Betonung der Theoriebildung anstelle der Beschreibung oder Anwendung von bestehenden Theorien.
- Einsatz von Theoretischem Sampling (Suche nach weiteren Daten, nicht um die Repräsentativität einer Population, sondern um die Richtigkeit und Robustheit einer theoretischen Kategorie zu überprüfen).
- Suche nach Variation in den untersuchten Kategorien oder Prozessen.
- Entwicklung einer Kategorie (oder mehrerer Kategorien) anstelle der Untersuchung eines bestimmten empirischen Themas. (Charmaz, 2021, S. 157)

4.2. Untersuchungsgruppe

4.2.1. Stichprobenauswahl

Für diese Masterarbeit wurden Studierende rekrutiert, welche im Hochrisikobereich Intensivstation tätig waren und das NDS IP absolvierten. Studierende aus einem Deutschschweizer Zentrumsspitals wurden gestaffelt per E-Mail kontaktiert und persönlich zur Teilnahme angefragt (Anhang 1). Die Studierenden befanden sich in verschiedenen Phasen der Ausbildung (1.-4. Semester) und absolvierten eines ihrer zwei Ausbildungspraktika auf einer der Intensivstationen des Spitals (jede dieser Intensivstationen hat einen medizinischen Schwerpunkt, z.B. Neurochirurgie, Verbrennungen, Neonatologie). Überdies wurde nach Personen mit unterschiedlichen Berufserfahrungen (Anzahl Jahre Berufserfahrung als Pflegefachperson vor NDS IP) sowie heterogenen Ausbildungsbiographien (z.B. Pflegeausbildung in der Schweiz oder im Ausland, berufliche Grundbildung, akademische Pflegeausbildung) gesucht. Die demographischen Daten der interviewten Personen sind im Anhang 2 in anonymisierter Form tabellarisch zusammengefasst.

Weil in dieser Forschungsarbeit einzig die Perspektive der Studierenden in Bezug auf den individuellen Lernprozess aus ihren Praxisfehlern im Zentrum des Interesses steht, wurden keine Interviews mit anderen Personengruppen, welche ebenso den Lernprozess von Studierenden beeinflussen (z.B. Berufsbildende), geführt und keine weiteren Datenquellen (z.B. Lernverlaufsdokumente, Leitbilder der Institutionen, interne Fehleranalysetools) verwendet. Zudem würde der Einbezug weiterer Datenquellen den erwünschten Umfang der Masterarbeit überschreiten.

4.2.2. Theoretisches Sampling

In der vorliegenden Forschungsarbeit erfolgte die Auswahl der Teilnehmenden mit der Strategie des Theoretischen Samplings, welche ein Charakteristikum des Grounded-Theory-Ansatzes ist. Beim Theoretischen Sampling werden «die zu untersuchenden Fälle [...] sukzessive im Wechsel von Erhebung, Entwicklung theoretischer Kategorien und weiterer Erhebungen ausgesucht» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 178). Die genaue Anzahl der Interviews wurde während des Forschungsprozesses bestimmt und sollte (idealtypisch) erst beendet werden, «wenn durch Hinzuziehen weiterer Fälle kein (wesentlicher) Erkenntnisgewinn zu erwarten ist» (Mey & Mruck, 2020a S. 522), d.h. die theoretische Sättigung erreicht wurde. Die erste Person wurde willkürlich selektiert und aus der Analyse dieser Daten der nächste Fall ermittelt. Somit wurde «die Entscheidung, welcher Fall als Nächstes zu untersuchen ist, [...] von vorher ausgewerteten Interviews abhängig gemacht» (Brüsemeister, 2008, S. 174). Aus zeitökonomischen und forschungspraktischen Gründen konnte dieses Vorgehen lediglich teilweise realisiert werden. Deswegen wurde die Durchführung «intensiver theoretischer Samplings *innerhalb* der tatsächlichen Daten» (Strauss & Corbin, 1996, S. 164) gewählt. Dies empfehlen Strauss & Corbin (1996) bei Limitierungen in der Auswahl der Interviewpartner. «Streng genommen werden nicht [...] Personen

„gesampelt“, sondern es wird nach Situationen, Ereignissen bzw. Schilderungen gesucht, die zur Fortentwicklung und „Sättigung“ der Theorie beitragen» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 194). Theoretisches Sampling ermöglicht es Forschenden, die Eigenschaften der Kategorie zu erfassen (Charmaz, 2021, S. 173). Um den Aussagegehalt einer aus der Datenanalyse entwickelten Hypothesen zu prüfen und zu explizieren, wurden bei der Auswahl der Teilnehmenden minimale und maximale Kontrastierungen gewählt (Mey & Mruck, 2020a, S. 522). Die Sammlung und Analyse von Daten sollte fortgesetzt werden, bis keine neuen Merkmale der konstruierten analytischen Kategorien mehr auftauchen und ein gutes Spektrum an unterschiedlichen Beispielen von Konzepten und Phänomenen vollständig erkennbar ist (Morse et al., 2021, S. 6). «Wenn ForscherInnen durch neu ausgewertete Fallbefunde keinen Anlass sehen, die erstellte Theorie, welche eine innere Logik eines oder mehrerer Typen erklärt, noch einmal zu verändern,» ist die theoretische Sättigung erreicht (Brüsemeister, 2008, S. 31). Nach vier Interviews wurden bei allen analysierten Fällen ähnliche Verhaltensmuster beobachtet, welche in einer weiteren Befragung bestätigt wurden. Zudem kamen keine grundsätzlich neuen Aspekte oder Merkmale der Kategorien hinzu. Dies führte zur Annahme, dass die Theoretische Sättigung erreicht wurde. Ein sechstes Interview wurde abschliessend geführt, insbesondere um einige Facetten der Kategorien durch empirische Daten zu verdichten und auszuarbeiten.

4.3. Datenerhebung

4.3.1. Problemzentriertes Interviews

Für die Beantwortung der Fragestellung wurden problemzentrierte Interviews mit sechs Studierenden im NDS IP von 30-45 Minuten Dauer geführt. Diese Interviewtechnik ist eine «spezifische Form der Leitfadeninterviews, wobei sich dieser Ansatz methodologisch an der Grounded Theory (Glaser et al., 1968; Glaser & Strauss, 2006) orientiert» (Misoch, 2019, S. 71). Ziel ist die Untersuchung «subjektive[r] Sichtweisen oder Sinnkonstruktionen von Individuen im Hinblick auf ein bestimmtes gesellschaftlich relevantes Thema („Problem“) [...], um abschließend zu einer Theoriegenerierung zu gelangen.» (Misoch, 2019, S. 71). Die Konzeptgenerierung durch die Befragten steht hierbei im Vordergrund (Lamnek, 2010, S. 333). Die forschende Person geht «mit einem «theoretisch-wissenschaftlichen Vorverständnis in die Erhebungsphase» (Lamnek, 2010, S. 333) und bringt «dieses Vorwissen bewusst in die konkrete(n) Interviewsituation(en)» ein (Misoch, 2019, S. 72). Aus den gesammelten Informationen werden die relevant erscheinenden Aspekte der sozialen Realität herausgefiltert und zu einem theoretischen Konzept verknüpft und verdichtet (Lamnek, 2010, S. 333). Im Zuge der Analyse der Interviews wird weiteres (neues) theoretisches Wissen gewonnen, das in den weiteren Sampling- und Datenerhebungsprozess einfließt (Misoch, 2019, S. 72). Dabei bleibt die «theoretische Konzeption der Forschenden gegenüber der Bedeutungsstrukturierung der Befragten [...] offen (Lamnek, 2010, S. 333). Wenn sich in der Konfrontation mit der Realität die entwickelte Theorie als unzureichend oder falsch herausstellt, wird sie modifiziert, revidiert und erneut an der Wirklichkeit gemessen (Lamnek, 2010, S. 333). Problemzentrierte Interviews haben «keinen festen Ablauf [...], sondern die Interviewenden können schon

sehr früh strukturierend und nachfragend in das Gespräch eingreifen, Themen einführen, Kommentare und Bewertungen erbitten oder bereits im Interview selbst beginnen, die eigenen Interpretationen kommunikativ zu validieren» (Mey & Mruck, 2020b, S. 315). In dieser Interviewtechnik werden «durch die Verknüpfung von theoretischem Vorwissen sowie von im Projekt neu gewonnenem Wissen» (Misoch, 2019, S. 72) induktive und deduktive Schritte miteinander verbunden. «Sowohl der Sampling- als auch der Erhebungsprozess [erfolgen] schrittweise (Misoch, 2019, S. 72). Am Schluss dieses zyklisch gedachten Interview- und Auswertungsprozesses steht die datengestützte Theoriebildung (Misoch, 2019, S. 72).

4.3.2. Gestaltung des Interviewleitfadens

Für diese Forschungsarbeit wurde ein Interviewleitfaden (Anhang 3) gestaltet, welcher alle der Forschenden wichtig erscheinenden Themenbereiche abdeckt (Lamnek, 2010, S. 339). Der Interviewleitfaden bestand mehrheitlich aus offenen Fragen und orientierte sich an Forschungserkenntnissen zum Lernen aus Fehlern im Berufskontext und in der beruflichen Ausbildung. Zur umfassenden Ergründung des Phänomens war hierbei wichtig, die interviewten Personen zum Erzählen anzuregen. Verschiedene Fragetypen wurden angewandt: «„Allgemeine Sondierungen“, die im Dienst der „Materialgenerierung“ stehen („Sachnachfragen“ und „Erzählaufforderungen“) und die „spezifischen Sondierungen“, die basierend auf gesprächspsychologischen Überlegungen auf eine „diskursive Verständnisgenerierung“ zielen („Zurückspiegelung“, „Verständnisfragen“ und „Konfrontation“»)» (Mey & Mruck, 2020b, S. 319-320). Vor der Datenerhebung wurde der Interviewfragebogen in zwei Pretests evaluiert und anhand der Rückmeldungen der beiden Teilnehmerinnen überarbeitet. Im Verlauf des Forschungsprojekts wurde der Leitfaden mehrmals leicht modifiziert, um die entwickelten Konzepte zu explizieren und zu überprüfen. Am Anfang des Gesprächs wurde nach mehreren konkreten Beispielen von Fehlererfahrungen gefragt, aus welchen die Person berufsrelevante Kompetenzen (weiter-)entwickelt hatte. Wenn die gleiche Person verschiedene Situationen schilderte, in welchen sie aus Fehlern gelernt hatte, konnten hierdurch Muster erkannt oder verschiedenartige Ausprägungen des Phänomens beschrieben werden. In den Interviews wurde zudem nach Fehlererlebnissen gefragt, welche nicht in Lernaktivitäten resultierten oder zu unbefriedigenden Lernergebnissen führten. Die Analyse von abweichenden Fällen als Instrument der analytischen Induktion erhöht ausserdem die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse (Frick, 2019). Die Untersuchung negativer Fälle wird in der Grounded Theory bewusst verwendet, um der «Analyse mehr Tiefe und Einsicht» (Morse et al., 2021, S. 6) zu verleihen.

4.3.3. Transkription

Alle Befragungen wurden auf zwei verschiedenen Audiogeräten aufgezeichnet, wovon eine nach der Verschriftlichung des Interviews wieder gelöscht wurde. Die Verschriftlichung dieser Audioaufzeichnungen diente als Grundlage für die nachfolgende Datenauswertung (Mey & Mruck, 2020b, S. 329).

Durch Transkription «wird Gesprochenes schriftlich festgehalten und für anschließende Analysen zugänglich gemacht» (Dresing & Pehl, 2015, S. 17). Hierbei ist zu beachten, dass «Transkription immer eine deutliche Informationsreduktion darstellt [, denn] es ist nicht möglich, die aufgezeichnete Situation vollständig in eine schriftliche Form zu überführen» (Dresing & Pehl, 2020, S. 838). «Unter Anwendung eines bestimmten Transkriptionssystems, welches zur Herstellung der Tertiärdaten angewendet wird und das demnach immer auch theoretische Implikationen enthält» (Misoch, 2019, S. 263), erfolgt unweigerlich eine Reduktion der Originaldaten. Es gilt den «Grad der Reduktion abzuwägen und mit Bezug auf die Forschungsfrage angemessen zu bestimmen» (Dresing & Pehl, 2020, S. 839). Demgemäß wird die «Entscheidung für eine Transkriptionsform [...] anhand von Forschungsmethodik, Erkenntniserwartung und auch aus forschungspragmatischen Gründen getroffen» (Dresing & Pehl, 2015, S. 20). Transkription ist «eine theoriegeleitete Re-Konstruktion» und wird «weitgehend als theoretischer, selektiver und interpretativer Prozess anerkannt» (Dresing & Pehl, 2020, S. 839). Sie ist mehr als nur Auswertungsarbeit oder Datendarstellung, [sondern sollte] als Teil der Analyse [...] sowie auch der Theorie [...] gesehen werden» (Dresing & Pehl, 2020, S. 839). Die Verschriftlichung der Audioaufzeichnungen dieser Masterarbeit erfolgte nach dem einfachen Transkriptionssystem von Dresing & Pehl (2015, Anhang 4). Die Interpretation und das Herausarbeiten von Bedeutungen aus den Daten standen im Zentrum des Interesses. Eine vollständige, wortwörtliche Transkription sämtlicher verbaler Daten wurde «für das eigentliche Erkenntnisziel des Projekts [als] nicht notwendig» (Misoch, 2029, S. 271) erachtet. Zudem ist die vollständige Transkriptionsform zeitintensiv und deswegen hat sich die Autorin dieser Masterarbeit aus forschungspragmatischen Gründen für ein einfaches Transkriptionssystem mit Fokus auf guter Lesbarkeit, leichte Erlernbarkeit und nicht zu umfangreiche Umsetzungsdauer (Dresing & Pehl, 2015, S. 18) entschieden. In den meisten Interviews wurde Schweizerdeutsch gesprochen, deswegen wurden die Texte möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Detaillierte Angaben zu den angewandten Transkriptionsregeln sind im Anhang 4 aufgelistet.

4.4. Datenauswertung

4.4.1. Methode des ständigen Vergleiches

«Die zeitliche Parallelität und wechselseitige funktionale Abhängigkeit der Prozesse von Datenerhebung, -analyse und Theoriebildung» (Strübing, 2021, S. 11) sind charakteristisch für den Grounded-Theory-Ansatz. Die Forschungslogik der Grounded Theory besteht darin, dass Datengewinnung, Datenanalyse und Theoriebildung parallel betriebene Modi des Forschens sind, die sich gegenseitig produktiv beeinflussen, und sind nicht als nacheinander zu bewältigende Arbeitsschritte angelegt (Strübing, 2019, S. 530-531). Eine Theoriebildung wird mitunter erst durch das ständige Vergleichen möglich (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 200). In der Arbeit des kontinuierlichen Vergleichens liegt die Quelle gegenstandsbezogener theoretischer Konzepte (Strübing, 2021, S. 15). Die Datenanalyse besteht «von Anfang an wesentlich im Vergleich der gefundenen Phänomene und entwickelten Konzepte» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 200). Hierbei werden einzelne Datenteile mit anderen relevanten

Datenteilen, neue Daten mit bereits erstellten Kategorien, Kategorien mit anderen Kategorien und neue Kategorien mit denen aus der schon bestehenden Forschung und theoretischen Literatur verglichen (Morse et al., 2021, S. 6). Laut Przyborski & Wohlrab-Sahr (2009, S. 200) trägt «das ständige Vergleichen [...] dazu bei, die gefundenen Konzepte und Kategorien zu präzisieren und zu elaborieren, aber auch das Feld im Hinblick auf die in ihm vorhandene Varietät auszuloten». Dies beinhaltet überdies, «systematisch nach Varianten von bereits identifizierten Mustern zu suchen. [...] Der permanente und systematische Vergleich dient demselben Zweck wie der Versuch der Verifikation oder Falsifikation von Theorie, nämlich die Robustheit von Hypothesen (Konzepten) zu überprüfen» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 200).

4.4.2. Kodieren

Eine zentrale Aufgabe in der qualitativen Datenanalyse besteht darin, «einen interpretativen Zugang zu den gewonnenen Datenmaterialien zu schaffen» (Strübing, 2021, S. 16). «Für diesen analytischen Prozess schlägt die Grounded Theory eine Reihe von Mitteln und Verfahren vor, die allesamt das Ziel verfolgen, den Prozess stärker zu systematisieren und die intersubjektive Geltung der Ergebnisse zu verbessern» (Strübing, 2021, S. 15). Die Arbeit des Interpretierens und Analysierens wird in der Grounded Theory als „Kodieren“ bezeichnet (Strübing, 2013, S. 118). Kodieren ist die Konzeptualisierung von Daten durch den ständigen Vergleich von Ereignis mit Ereignis sowie Ereignis mit Konzept, um Kategorien und deren Eigenschaften zu entwickeln (Goulding, 2002, S. 77). «Kodieren stellt die Vorgehensweisen dar, durch die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf neue Art zusammengestellt werden» (Strauss & Corbin, 1996, S. 39) und gilt als das zentrale Bindeglied zwischen Datenerhebung und der Entwicklung einer Theorie zur Erklärung dieser Daten (Charmaz, 2006, S. 46). Die Kodierarbeit ist demnach «der zentrale Prozess, aus dem aus den Daten Theorien entwickelt werden (Strauss & Corbin, 1996, S. 39). In verschiedenen Kodierschritten wird hierbei das Datenmaterial analysiert und interpretiert. Für diese Kodierschritte wurden verschiedene Bezeichnungen vorgeschlagen, «hierzu gehören etwa das „offene“, „initiale“, „axiale“, „selektive“ oder „fokussierte“ Kodieren» (Mey & Mruck, 2020a, S. 524). Beispielsweise schlägt Strauss einen dreistufigen Kodierprozess, ein systematisches Dimensionalisieren der Konzepte und ein als „Kodierparadigma“ bezeichnetes Set basaler generativer Fragen vor (Strübing, 2021, S. 15-16). Hingegen unterscheidet Charmaz bei dem von ihr entwickelten konstruktivistischen Grounded-Theory-Ansatz das „initiale“ Kodieren (welches Glasers „offenem“ Kodieren ähnlich ist) vom „fokussierten“ Kodieren (Mey & Mruck, 2020a, S. 527). Aufgrund der Ähnlichkeiten von Charmaz und Glaser/Corbins Kodiervorgehen hat sich die Autorin dieser Forschungsarbeit für einen zweistufigen Kodierprozess entschieden. Nach dem ersten Interview wurde sogleich mit der Kodierung und komparativen Analyse der Daten begonnen. Die Kodierungsschritte gingen vom initialen Kodieren über in fokussiertes Kodieren. Dieses Vorgehen wurde für die Analyse aller Interviews in unterschiedlicher Tiefe angewandt und resultierte in der Entwicklung eines theoretischen Modells zum beruflichen Lernen aus Praxisfehlern. Erst nach Abschluss der Datenanalyse eines Transkripts folgte ein

neues Interview. Aus diesem Grund wurden die Interviews im Abstand von zwei bis drei Wochen geführt. Bei den ersten vier Interviews wurde das zweistufige Kodierverfahren jeweils separat durchgeführt; bei den letzten zwei Interviews flossen die Vorgehensweisen ineinander.

Die initiale Kodierung, welche «einen detaillierten feinanalytischen Prozess der „Wort-für-Wort“- oder „Zeile-für-Zeile“-Analyse» beinhaltet (Mey & Mruck, 2020a, S. 525) bildete den Ausgangspunkt des Kodierens. Die daraus resultierenden Codes und Konzepte waren vorläufig, vergleichend, auf Daten gestützt und mussten im Verlauf des Forschungsprozesses umformuliert sowie angepasst werden (Charmaz, 2006, S. 48). «Um sukzessive zu gehaltvollen Einsichten über das untersuchte Phänomen zu kommen» (Mey & Mruck, 2020a, S. 525), wurde das Datenmaterial mit Hilfe von „theoriegenerierenden“ Fragen „aufgebrochen“ (Mey & Mruck, 2020a). Für den initialen Kodierungsprozess verwendete die Autorin dieser Masterarbeit die von Böhm (1994) vorgeschlagenen Fragen (Abbildung 4). Mittels dieser Fragen erfolgte die extensive, sequentielle Analyse der einzelnen Transkripte (Auszug eines Transkripts im Anhang 5). Alle aus der Datenanalyse konstruierten Codes wurden in einer Kodeliste sortiert, thematisch gruppiert und durch Verdichtung zu Konzepten bzw. Kategorien elaboriert (Anhang 6). In einer Excel-Tabelle wurden die einzelnen Interviewpassagen den jeweiligen Codes zugeordnet (Anhang 7).

Abbildung 3

Fragen an den Text beim offenen Kodieren

- **Was? Worum geht es hier? Welches Phänomen wird angesprochen?**
- **Wer? Welche Personen, Akteure sind beteiligt? Welche Rollen spielen sie dabei? Wie interagieren sie?**
- **Wie? Welche Aspekte des Phänomens werden angesprochen (oder nicht angesprochen)?**
- **Wann? Wie lange? Wo? Zeit, Verlauf und Ort**
- **Wieviel? Wie stark? Intensitätsaspekte**
- **Warum? Welche Begründungen werden gegeben oder lassen sich erschließen?**
- **Wozu? In welcher Absicht, zu welchem Zweck?**
- **Womit? Mittel, Taktiken und Strategien zum Erreichen des Ziels**

(Böhm, 1994, S. 127)

Anschliessend folgte das fokussierte Kodieren, in welchem die wichtigsten und häufigsten früheren Codes verwendet wurden, um grosse Datenmengen zu durchsuchen (Charmaz, 2006, S. 57). Die vorläufig gebildeten Kategorien wurden in dieser Kodierarbeit «mit zusätzlichen Daten konfrontiert, um sie weiterauszuarbeiten» (Mey & Mruck, 2020a, S. 526). Hierbei ist zu beachten, dass initiale und fokussierte Kodierung «keine klar voneinander separierten Vorgehensweisen sind, sondern [in dieser Forschungsarbeit] ineinander übergehen bzw. miteinander verschränkt» (Mey & Mruck, 2020a, S. 526) wurden.

Nach der systematischen Analyse eines Interviews wurde das nächste mittels initialer Kodierung untersucht und anschliessend erfolgte das fokussierte Kodieren. Ziel der fokussierten Kodierung war es, «die Daten in Richtung einer Grounded Theory zu systematisieren, was angesichts der „Methode des permanenten Vergleichens“ meint, laufend die vorliegenden Ergebnisse aufeinander zu beziehen (Mey & Mruck, 2020a, S. 526). Als Anleitung und zur Systematisierung ihrer Datenanalyse verwendete die Autorin dieser Masterarbeit das Kodierparadigma von Strauss (Abbildung 5). Im fokussierten Kodieren erfolgte die Reduktion der 147 in der ersten Datenanalyse ermittelten Codes auf 96 Codes, welche nach erneuter Sortierung auf 8 Schlüsselkategorien und 18 Subkategorien verdichtet wurden (Anhang 8 und 9).

Abbildung 4

Kodierparadigma nach Strauss

(Strübing, 2021, S. 27)

4.4.3. Theorieentwicklung

Basierend auf den erhobenen Daten und deren Analyse wurde ein theoretisches Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern (Anhang 10) ausgearbeitet und dieses in einem generativen Diagramm veranschaulicht. Das entwickelte theoretische Modell wurde anschliessend einer Pflegeexpertin, welche ihre Masterthesis ebenfalls mit der Forschungsmethode der Grounded Theory durchgeführt hatte, sowie einer Studierenden zum Master of Science in Berufsbildung zur Validierung vorgelegt („peer debriefing“). Basierend auf ihren Rückmeldungen wurden Modifikationen der Theorie vorgenommen. Eine solche Validierung durch Überprüfung und Widerlegung durch aussenstehende Fachpersonen unterstützt die Gültigkeit des entwickelten theoretischen Modells (Lincoln & Guba, 1985; Tuckett, 2005). Verschiedene Hinweise und Anmerkungen der Betreuungsperson führten zu weiteren Modifikationen und zur Ausarbeitung der finalen Version des Modells (siehe 5. Kapitel sowie Anhang 11).

4.4.4. Memos schreiben

Während des ganzen Analyseprozesses wurden verschiedene Arten von Memos geschrieben (Kode-Notizen, theoretische Notizen, Planungs-Notizen, logische und integrative Diagramme). Memos sind «schriftliche Analyseprotokolle, die sich auf das Ausarbeiten der Theorie beziehen» (Strauss & Corbin, 1997, S 169). Das Schreiben von Memos (Memoing) «unterstützt den gesamten Kodierprozess, denn in den Memos findet die zentrale Interpretations- und Konzeptualisierungsarbeit statt» (Mey & Mruck, 2020a, S. 527). Überdies unterstützten die Memos und Diagramme die Autorin beim Schreiben des Forschungsberichts (Strauss & Corbin, 1997). Um die Sortierung der Codes und Kategorien zu visualisieren, wurden zudem «generative Diagramme» (Mey & Mruck, 2020a, S. 526) erstellt, welche im Verlaufe des Forschungsprojekts fortlaufend überarbeitet wurden, bis daraus zur bildlichen Darstellung der entwickelten Theorie eine finale Version resultierte (siehe 5. Kapitel). Diese Visualisierungen sollten der Autorin zudem helfen, den Überblick zu behalten und sich nicht in den Daten zu verlieren.

4.5. Ethische Aspekte

Die Durchführung dieses Forschungsprojekts erfolgte unter Berücksichtigung der ethischen Aspekte der Forschung (Friedrichs, 2014). Das Einholen einer Erlaubnis durch eine Ethikkommission wurde hingegen als nicht erforderlich beurteilt. Die Teilnahme am Forschungsprojekt beruhte für die Studierenden auf Freiwilligkeit. Zu Beginn des Interviews wurden die Teilnehmenden mündlich über Inhalte, Ablauf der Befragung und Verwendung der Daten aufgeklärt. Nach ihrer mündlichen Einverständniserklärung wurde das Interview aufgezeichnet. Weil Sprechen über Fehler bei der befragten Person trotz der positiven Erfahrung (Kompetenzerwerb) zum Wiedererleben unangenehmer Emotionen führen kann, war eine wertschätzende, vertrauensvolle Atmosphäre während der Interviews essentiell. Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes wurde am Ende der Interviews allen Teilnehmenden ein kleines Geschenk überreicht (Teetasse mit Schokolade). Bei den Interviews waren keine anderen Personen anwesend. Um die Anonymität der Teilnehmenden zu gewährleisten, fanden die Interviews innerhalb des Spitals in einem Raum fernab des Arbeitsplatzes der Studierenden statt. Zu Beginn der Interviews bedankte sich die Forschende bei den Studienteilnehmenden für die Bereitschaft, über ihre Lernsituation zu sprechen. Ebenso wies sie darauf hin, dass die interviewte Person die Beantwortung einer Frage ohne Angabe von Gründen ablehnen oder ggfs. das Interview jederzeit abbrechen könne. Von dieser Möglichkeit machte jedoch keine Person Gebrauch. Alle Teilnehmenden wurden über die Gewährleistung ihrer Anonymität informiert. Der Inhalt des Interviews wurde absolut vertraulich behandelt. Alle Namen und Ortsangaben wurden so abgeändert, dass ein Rückschluss auf die interviewte Person nicht möglich ist. Die Audiodateien wurden nur mit dem Interviewdatum beschriftet und in den Transkripten wurden Pseudonyme anstelle der richtigen Vornamen verwendet. Die Transkripte der Interviews werden nicht veröffentlicht, lediglich einige anonymisierte Passagen werden in dieser Forschungsarbeit zitiert. Am Ende des Forschungsprozesses werden die Tonbandaufzeichnungen gelöscht.

5. Ergebnisse

5.1. Überblick

In dieser Masterarbeit wurde basierend auf den erhobenen Daten und deren Analyse ein theoretisches Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP ausgearbeitet. Dieses Modell stellt den Lernprozess dar, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege durch selbstverursachte Praxisfehler berufsrelevante Handlungskompetenzen erwerben. In Abbildung 6 wird das Modell grafisch dargestellt (vergrößerte Darstellung im Anhang 11). Fehlererlebnisse, aus welchen kein Lernen erfolgte, weil sie z.B. nicht als Fehler erkannt oder als unbedeutend beurteilt wurden und nachfolgend keinen Lernprozess auslösten, sind in diesem Modell nicht abgebildet. In der vorliegenden Masterarbeit wurden lediglich Fehlerereignisse untersucht, aus welchen ein Lernen erfolgte. Zudem berichtete keine der interviewten Personen von Praxisfehlern, die zu Patientenschäden führten. Somit werden im Modell keine Aussagen zu solchen Vorfällen gemacht.

Abbildung 5

Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP

Der Lernprozess verläuft chronologisch über fünf Phasen (blaue Felder), wird von zwei individuellen Voraussetzungen in erheblichem Masse beeinflusst (grüne Felder) und ist eingebettet im Kontext Intensivstation (graues Feld). Er beginnt mit einer Handlung oder der Unterlassung einer Handlung der Studierenden, die sich im Nachhinein als Fehler erweist. In der nächsten Phase des Prozesses erkennen die Studierenden diese Tatsache. Dies löst verschiedene emotionale und verhaltensbezogene Reaktionen aus. Die emotionale Antwort erfolgt parallel zu den fehlerbezogenen Verhaltensweisen. Diese Reaktionen beinhalten jedoch noch keine eigentlichen Lernaktivitäten, sondern zielen vielmehr auf die Fehlerbewältigung ab. Das eigentliche Lernen findet in der nächsten Phase statt und wird stark beeinflusst von der individuellen Bewertung, dass der Praxisfehler lernrelevant ist, sowie dem Ehrgeiz und Wunsch der Studierenden, kompetenter zu werden. Das Lernen erfolgt durch (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Ereignisses und führt durch die gewonnenen Erkenntnisse zum Erwerb neuer bzw. der Modifikation bestehender berufsrelevanter Handlungskompetenzen. Nachfolgend werden die einzelnen

Phasen dieses Lernprozesses detailliert beschrieben und mit Aussagen der Studienteilnehmenden veranschaulicht. Jede Phase beinhaltet mehrere Aspekte, welche für diese Phase von besonderer Bedeutung sind.

5.2. Fehlerereignis

Alle befragten Intensivpflegestudierenden berichteten von mehreren Fehlererlebnissen, durch welche sie ihre beruflichen Handlungskompetenzen erweitern bzw. neue erwerben konnten. Ihre fehlerhafte Handlung bildete jeweils den Ausgangspunkt, d.h. die erste Phase des Lernprozesses. Die Studierenden schilderten verschiedene Praxisfehler und deren Ursache(n) sowie fehlerbegünstigende oder -auslösende Faktoren in ihrem klinischen Alltag. Nicht immer teilten die Studierenden die Einschätzung ihrer Bezugsperson, dass ihre Handlung als fehlerhaft zu bewerten sei. Erfreulicherweise ist keiner der interviewten Personen bislang ein gravierender Fehler unterlaufen. Trotzdem bewerteten alle das Fehlerereignis als negative Erfahrung. Die Studierenden gaben an, dass sie aus jedem selbstverursachten und erkannten Praxisfehler lernen würden. Im Verlaufe der Interviews stellte sich jedoch heraus, dass trotz ihren Bemühungen zu einer fehlerfreien Praxis gewisse Fehler wiederholt auftreten oder dass sie nicht aus allen Praxisfehlern in gleichem Masse gelernt hatten. Meistens seien diese Fehler laut Benjamin «*Lappalien*» (Interview B, Z. 398) oder nach Ansicht von Flurina «... *so kleine Sachen*» (Interview F, Z. 331) und sie fügte an: «*So (...) ich vergesse, ein Medikament anzuschreiben. Aber ich weiss, was drinnen ist. Aber es ist ja glich ein Fehler, aber es passiert mir am nächsten Tag wieder, weil ich einfach so einen Zeitstress habe*» (Interview F, Z. 331-333). Benjamin berichtete über weitere Arten von Praxisfehlern, die wiederholt auftreten: «*Mir passieren (...). Was halt immer viel passiert, einfach so VERGESSLICHE Sachen oder VERGESSLICHKEITEN, die sich dann doch schon mal (...). Ja, gut, das ist nicht gemacht und das nicht gemacht. Was aber in der (...) Einzelansicht jetzt kein GROSSER Fehler ist, aber ein (...) eher eben als Lappalie angedacht wird. Passiert dann mal*» (Interview B, Z. 409-412). Carla erwähnte zudem: «... *bei offensichtlichen oder bei mir bemerkten Fehlern lerne ich, glaube ich, aus jeder Situation. Wenn ich die Fehler nicht MERKE, dann (...) kann ich auch wie nicht daraus lernen, oder?*» (Interview C, Z. 403-404).

5.2.1. Negative Erfahrung

Fehler zu begehen war für alle Intensivpflegestudierenden, welche an diesem Forschungsprojekt teilnahmen, eine sehr unangenehme und negative Erfahrung. Auf die Frage, welche Bedeutung ein Praxisfehler hat, der ihnen im Alltag auf der Intensivstation passiert, meinte Carla dies sei «... *eine SCHLIMME Situation*» (Interview C, Z. 9). Für Dodo ist der Gedanke, dass ihr ein Fehler unterlaufen könnte, «... *so (...) recht (...) eine Horrorvorstellung*» (Interview D, Z. 10). Evas Aussage zeigt zudem, dass die Studierenden in ihrem Praxisalltag häufig von der Angst vor Fehlern begleitet werden: «... *etwas SCHLIMMES. Aus dem Grund habe ich auch mega Mühe gehabt am Anfang meiner Ausbildung. Weil ich so mega ANGST vor den Fehlern gehabt habe*» (Interview E, Z. 9-10).

Obwohl die Studierenden durch die Verarbeitung ihres Praxisfehlers wertvolle Erkenntnisse gewinnen konnten, beurteilte keine der interviewten Personen die Fehlererfahrung als vorteilhaftes oder unverzichtbares Ereignis. Eva berichtete, dass sie «... immer noch das Problem [habe], (...) dass man einfach, dass Fehler einfach MEGA grosses (...) Thema ist, wo man denkt, ui es ist MEGA schlimm» (Interview E, Z. 132-133). Flurina bewertete das Fehlererlebnis als eine Lernsituation, allerdings hatte diese einen bitteren Nachgeschmack: «Also es ist eine Lernsituation, aber (...) es macht schon ein schlechtes Gewissen. (...) Und es begleitet mich dann also ein, zwei Tage sicher...» (Interview F, Z. 16-17). Für alle Studierenden bleiben die Fehlerereignisse zwiespältige Erfahrungen, welche sie gerne vermieden hätten. Gleichzeitig sind sie sich bewusst, dass Fehler zu machen zum Berufsalltag gehört, und dies eine schmerzhafteste Tatsache ist (siehe Kapitel 5.9.3.).

5.2.2. Fehlerbeschreibung

Alle interviewten Personen berichteten von zwei bis drei Fehlererlebnissen, aus welchen sie gelernt hatten. Die beschriebenen Fehlererlebnisse sind unterschiedlich: Am Perfusor falsch eingestellte Medikamentendosis nicht entdeckt, Fixierungsfaden am zentralen Venenkatheter beim Rasieren versehentlich durchtrennt, Perfusorspritze nicht gemäss Medikamentenschema vorbereitet, Verabreichung einer falschen Medikamentendosis oder falsche Applikationsart (intravenös statt über die Magensonde), zu hohe Menge Liquor über die externe Ventrikeldrainage abgelassen, verzögerte Verabreichung enteraler Sondenkost aufgrund eines kommunikativen Missverständnisses zwischen der Studierenden und ihrer Berufskollegin, zu hohe Dosis Fett über die Magensonde appliziert, vorbereitete Notfallmedikament beim Patiententransport vergessen, beim Anschliessen des Dialysekatheters an das Gerät keine Aspiration der Locklösung und somit dieses Medikament dem Patienten verabreicht, von der Berufsbildnerin bemängelte fehlende Fachkenntnisse der Studierenden. Die Beispiele zeigen, dass Praxisfehler sowohl Handlungen (z.B. Verabreichung einer falschen Medikamentendosis), Versäumnisse (am Perfusor falsch eingestellte Medikamentendosis nicht entdeckt) als auch Fehlbeurteilung von Situationen (z.B. kommunikatives Missverständnis zwischen Studierenden und Berufskollegin) sein können. Interessanterweise berichteten zwei Studierende vom gleichen Fehler bei der Vorbereitung einer Perfusorspritze: Beide hatten die Spritze mit Magnesium nicht gemäss betriebsinternem Medikamentenschema vorbereitet.

Einige Fehler hatten Auswirkungen auf die Patienten: z. B. keine Essensdosis erhalten, Blutdruckabfall infolge falscher Medikamentendosis. In einigen Situationen wurde der Fehler entdeckt, bevor dieser zu signifikanten Auswirkungen auf die Patientinnen/Patienten führte, und unverzüglich korrigiert. So wurde z.B. in einem Fall die falsch gerichtete Perfusorspritze vor dem Spritzenwechsel entdeckt und sofort verworfen. Oder nach der Durchtrennung des Fixierungsfaden am zentralen Venenkatheter durfte sich der Patient nicht bewegen, um die Dislokation des Katheters zu verhindern, und der zentrale Ve-

nenkatheter wurde zeitnah durch den ärztlichen Dienst wieder angenäht. Keiner der durch die Studierenden verursachten Praxisfehler führten zu einem Patientenschaden. Bei den meisten bestand hingegen das Risiko der Patientenschädigung.

5.2.3. Unterschiedliche Fehlerdefinitionen

Die Intensivpflegestudierenden beurteilten ihre Handlung nicht immer als fehlerhaft, jedoch betrachtete ihr Gegenüber, d.h. die Berufsbildenden der Intensivstation oder die Intensivpflegenden, welche ihnen in jeder Schicht zur Seite standen, ihre Handlung bzw. das Resultat ihrer Handlung als Fehler. Es zeigt sich, dass die Definition, was als Fehler bezeichnet wird, von der urteilenden Person abhängt. Andrea berichtete z.B. von einer Situation, in welcher ihre fehlenden Fachkenntnisse als Fehler eingestuft wurden, sie selber jedoch der Meinung war, dies hätte sie nicht wissen müssen: *«Beispielsweise hatte ich kürzlich eine Situation gehabt, in welcher wir notfallmässig einen Patienten umintubieren mussten. Also, das ist auch eigentlich kein Fehler gewesen, aber es wurde halt so dargestellt, so à la das musst du aber wissen»* (Interview A, Z. 236-238). Flurina schilderte ein ähnliches Erlebnis: *«... nachher haben wir das auch zusammen angeschaut gehabt, weil ich habe ein wenig böses Mail erhalten, weil das ÜBERHAUPT nicht gehe, ich müsse IMMER ein Atropin am Bett haben. Und für mich hat es halt einfach keinen SINN gegeben»* (Interview F, Z. 234-236). Obwohl die Studierenden mit der Beurteilung der Situation nicht einverstanden waren, nutzten sie diese Erlebnisse, um hieraus zu lernen und ihre beruflichen Kompetenzen zu erweitern.

5.2.4. Fehlerbegünstigende oder -auslösende Faktoren

Die Intensivpflegestudierenden beschrieben verschiedene Faktoren, welche eine fehlerbegünstigende oder -auslösende Wirkung hatten. Stress wurde von allen Studierenden genannt und war in vielen der erlebten Praxisfehler ein bedeutender Einflussfaktor, so z.B. bei Carla: *«Und habe gewusst, dass ich noch einiges zu tun hatte. Der Patient musste nachher in den OPS. Ich hatte einen RIESIGEN Terminstress»* (Interview C, Z. 31-32). Bei Flurina führte ebenfalls Stress zu einem ihrer Praxisfehler: *«Habe eigentlich alles wirklich perfekt vorbereitet gehabt. Dann ist es aber so Stress geworden, weil dann plötzlich alle gekommen sind, ah, das ist kein Patient mehr für dich. Du musst da weg, du hast da nichts mehr zu suchen»* (Interview F, Z. 97-99). Und Dodo beschrieb den Zusammenhang von Stress auf die Entstehung von Fehlern wie folgt: *«... ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn so ganz, ganz viel läuft. Und ich komme so (...). Dann fängt es irgendeinmal an, das Wasser steigt und steigt und steigt, und dann kommt man irgend so in einen Moment, wo es. Und das, das, das und das. Und dann muss man irgendwo anfangen, Prioritäten setzen. [...] sonst fängt es an wie anfangen zu drehen. Und dann passieren Fehler»* (Interview D, Z. 449-453). Des Weiteren begünstigen Zeitdruck, Instabilität und hohe Komplexität der Patientensituationen sowie Kommunikationsprobleme das Auftreten von Praxisfehlern. Mehrere Studierende erwähnten solche fehlerbegünstigenden Faktoren. Andrea beispielsweise erläuterte diesen Sachverhalt auf folgende Weise: *«... durch das, dass du sehr viele Geräusche und Alarmer hast und*

teilweise deine Arbeit oft unterbrechen musst, ist es schon finde ich fehleranfällig. Auf der einen Seite hast du Patienten, die sind multimorbid, die nicht viele Ressourcen haben, die nicht viel ertragen. Und auf der anderen Seite hast du so viel Ablenkung, die passieren kann» (Interview A, Z. 509-512). Insbesondere in einem der Fehlerereignisse, von welchen Eva berichtete, beeinflussten verschiedene Faktoren die Entstehung ihres Praxisfehlers: *«... viel passiert an dem Tag. Und es ist (...) die Ärztin ist auch neu (...) auf unserer Station. Und ich bin nicht viel Erfahrung. Und es ist halt (...) es ist viel passiert. Und die Kommunikation hat gefehlt. Und habe es gemeint, ich muss schnell. Ja, in dem Sinn, es ist halt (...) es ist mega schwierig, weil wir sind jetzt in einer anderen Umgebung»* (Interview E, Z. 141-144). Benjamin wiederum sprach von einer «Fehlerkette», in welcher seine Fehlerhandlung der Endpunkt dieser folgenschweren Verknüpfungen gewesen sei: *«... war's UNVERMEIDBAR, weil so viele Probleme oder so viele FEHLER (...) schon vorher passiert sind, dass ich eigentlich nur der i-Punkt war von dem Ganzen»* (Interview B, Z. 43-45). Er fügte an, dass es *«... nie eigentlich EINE Person [ist], die den Fehler gemacht hat, sondern sind meistens ganz viele Komponenten, die mit da drin, da drangehangen haben oder die da drinhängen»* (Interview B, Z. 455-456). Er betrachtete demnach seine Fehlererfahrung aus systemischer Perspektive, d.h. er verortete sie in einem Geflecht von begünstigenden und auslösenden Faktoren.

Ungenügende Fachkenntnisse von Intensivpflegestudierenden können sich ebenfalls als fehlerbegünstigend erweisen. Beispielsweise fragen Studierende bei Unsicherheit oder fehlendem Fachwissen erfahrende Kolleginnen und Kollegen. Doch nicht immer ist deren Antwort korrekt, und so ist die sich daraus ergebende Handlung der Studierenden falsch. Benjamin hatte diese Erfahrung gemacht: *«Du fragst halt immer einen, eine Person. [...] Und du fragst sie, wie ist denn das und das? Und es hängt halt immer auch davon ab, wie ist die Patientin, wie ist der Kollege, die Kollegin geschult. Und wenn sie halt AUCH eine falsche Antwort gibt, dann fühlt sich der STUDIERENDE natürlich sicher»* (Interview B, Z. 98-100). Dodo berichtete, dass sie *«... BLUT geschwitzt [habe], weil [sie] zum Teil nicht gewusst habe, welche Gefahren kommen können»* (Interview D, Z. 328-329). Und Eva äusserte in Bezug auf ihre Unerfahrenheit Folgendes: *«Wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dann immer so Angst. Und manchmal fühlt man sich unsicher. [...] und dadurch wird es (...) es könnten schneller Fehler passieren. Weil du so einem Druck machst, aus Angst und unsicher fühlst, obwohl du nicht bewusst würdest machen, aber unbewusst dann einfach das so (...) von emotional bedingt her (...) das einen Einfluss hat»* (Interview E, Z. 235-239). Einen weiteren fehlerbegünstigenden Faktor sieht Dodo in der reduzierten Leistungsfähigkeit während des Nachtdiensts. In diesem Dienst sei sie *«... VÖLLIG nicht fähig, auf der Nachtschicht klar zu denken. Aber DAS musst du ja trotzdem»* (Interview D, Z. 414).

Als mögliche Ursachen von Praxisfehlern wurden von den Studierenden unterschiedliche Gründe genannt: Unachtsamkeit, Nicht-Befolgen von Medikamentenschemata, mangelnde Sorgfalt oder sachgemässe Durchführung einer Handlung, Unwissenheit, Vergesslichkeit, kommunikatives Missverständnis,

latente Fehlerquellen (z.B. nicht in Form sein). Beispielsweise erklärte Andrea wie folgt, weshalb sie versehentlich den Fixierungsfadens am zentralen Venenkatheter durchtrennte: *«... wahrscheinlich ein bisschen zu nahe zum Faden, ich habe auf jeden Fall nicht gesehen, dass dort der Faden durchgeht. Und seine Haare sind relativ dick gewesen. Man hat fast nicht erkannt, was Faden, was ist Haar. Und dann habe ich halt den Faden erwischt»* (Interview A, Z. 44). In einem anderen Fehlererlebnis habe sie eine Perfusorspritze nicht gemäss dem spitalintern gültigem Medikamentschema gerichtet und dieses gar nicht angeschaut (Interview A, Z. 132). Bei Carla entstand der Praxisfehler, weil sie in der Situation *«irgendetwas nicht überlegt [habe]»* (Interview C, Z. 104-105). Ein weiterer Praxisfehler von Carla ereignete sich möglicherweise aufgrund Unachtsamkeit und/oder Ablenkung: *«Mit der stündlichen (...) Ablassungen habe ich dort irgendwie nebenbei (...) kurz noch irgendetwas gemacht. Bin abgelenkt worden. Ich weiss nicht mehr was»* (Interview C, Z. 151-153). Benjamin nannte zudem folgende latente Fehlerursache: *«Wenn halt was übersehen ist, also wenn die menschliche Komponente mal versagt hat, weil man einen schlechten Tag hat»* (Interview B, Z. 347-348).

Darüber hinaus zeigt sich, dass die im Arbeitsalltag auf einer Intensivstation implementierten Schutzbarrieren zur Vermeidung bzw. frühzeitigen Erkennung von Fehlern (Antrittskontrolle, Doppelkontrolle von Medikamenten) nicht immer mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt werden, und so Fehler anderer Personen unentdeckt bleiben. Benjamins Aussagen illustrieren dies z.B.: *«Am Anfang habe ich halt bisschen die Antrittskontrolle auf der IPS unterschätzt, am Anfang. Und habe das am Anfang auch so hm ja-a, so ein bisschen larifari.»* (Interview B, Z. 114-115). Bereits bei seinem Schichtbeginn sei die Perfusorlauftrate falsch eingestellt gewesen. Er habe dies bei seiner Antrittskontrolle übersehen und später sogar die Spritze gewechselt, ohne den Fehler zu erkennen (Interview B, Z. 120-121). Des Weiteren sprach er wie folgt über dieses Fehlverhalten: *«Ich hätte es eigentlich sollen zur Antrittskontrolle definitiv merken müssen. Mir ist es dann halt nicht aufgefallen, weil ich hab' halt nicht (...) die verschiedenen Sachen nicht kontrolliert»* (Interview B, Z. 133-135). Desgleichen hatte Flurina den Praxisfehler der vorherigen Schicht nicht erkannt, weil sie die Antrittskontrolle *«nicht sauber durchgeführt [habe]»* (Interview F, Z. 56). Demgegenüber stellte Dodo fest, dass die Doppelkontrollen (d.h. durch zwei verschiedene Pflegefachpersonen) teils nicht sachgemäss durchgeführt wurden: *«... durch das, dass wir viel Doppelkontrolle haben (...) ist man manchmal im Stress, hat man so das Gefühl, die Kollegin hat es ja kontrolliert. Und die Kollegin wiederum denkt, oh, sie kontrolliert es ja auch nochmals. Es ist wie so ein gegenseitiges Verantwortung ZUSCHIEBEN»* (Interview D, Z. 32-35). Einer ihrer Praxisfehler entstand durch folgende falsche Annahme: *«... das Gefühl gehabt, okay, das ist schon kontrolliert worden von unserer Milchküche. Das wird schon stimmen. Also ich habe wie eine Annahme getroffen, um es wie nicht nochmals nachzukontrollieren»* (Interview D, Z. 27-29).

5.3. Erkennen des Fehlers

In der 2. Phase des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern erkennen die Studierenden im NDS IP, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Sowohl durch Selbsterkenntnis bzw. Situationsfeedback als auch durch den Hinweis anderer Personen werden sie auf ihren Praxisfehler aufmerksam gemacht. Fehlererkennung durch Situationsfeedback bedeutet, dass die Identifizierung des Fehlers unmittelbar nach dessen Auftreten erfolgt. Ohne das Erkennen des Fehler ist kein fehlerbezogenes Lernen möglich, denn das Fehlerereignis muss als falsch erkannt werden, damit daraus gelernt werden kann.

5.3.1. Erkennen des Fehlers durch Rückmeldung einer anderen Person

Einige der Praxisfehler wurden von Teamkolleginnen/-kollegen der Studierenden entdeckt. Teilweise erfolgte dies unmittelbar nach deren Auftreten. In anderen Situationen wurde der Praxisfehler erst einige Stunden später festgestellt, z.B. bei einem Fehlererlebnis von Benjamin: *«Und dann lief es dann weiter und dem Arzt ist es dann später, keine Ahnung, nach sechs Stunden danach aufgefallen»* (Interview B, Z. 120-122). Die Studierenden wurden auf ihren Praxisfehler angesprochen und erkannten so, dass ihnen ein Fehler unterlaufen war. Die von Andrea unkorrekt gerichtete Perfusorspritze wurde durch die Person entdeckt, welche diese Aufgaben an Andrea delegiert hatte: *«Und die Person hat es genau angeschaut. Weil wahrscheinlich dieser Fehler öfters mal passiert. Und dann hat die Person mir dies gleich gesagt»* (Interview A, Z. 116-118). Benjamin unterlief der gleiche Praxisfehler wie Andrea. Er wurde indessen von seinem Berufsbildner darauf aufmerksam gemacht: *«Und dann kam halt der Berufsbildner vorbei und hat gesagt, ich habe die [Perfusorspritze] aufgehoben extra»* (Interview B, Z. 478). Eva erkannte ihren Praxisfehler ebenfalls erst durch die Rückmeldung ihrer Arbeitskollegin: *«Ich habe es gar nicht GEHECKT. Und dann nachher habe ich ein Feedback von meiner Arbeitskollegin bekommen, wo ich gar nicht gedacht habe»* (Interview E, Z. 56-57). Demgegenüber erfolgte bei Flurina die Fehlererkennung durch ihrer Arztkollegin: *«Und nachher hat mich die Ärztin. Auf dem Transport fragen sie halt immer mal wieder so, hast du die Notfallmedis dabei. Und ich so (...) [...] nein, habe ich nicht!»* (Interview F, Z. 104-106).

5.3.2. Erkennen des Fehlers durch Situationsfeedback oder Selbsterkenntnis

Gewisse Fehler wurden hingegen von den Intensivpflegestudierenden selbst entdeckt. Sie erkannten unmittelbar nach der Ausführung der Handlung, dass diese nicht zum beabsichtigten Ziel geführt hatte bzw. versehentlich davon abwich (Situationsfeedback). Carla berichtete wie folgt über ihre misslungene Pflegemaßnahme: *«... noch diverse Medikamente verabreichen müssen über die Magensonde. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich könne unter dem (...) sterilen Tuch dort die Magensonde bedienen und so. Und dann ist halt das Problem gewesen, dass mir (...), dass es irgendwo abgeknickt war und mir das Ganze entgegen gespritzt ist»* (Interview C, Z. 32-35). Eva bemerkte ihren Praxisfehler nach der Verabreichung des Medikaments, als sie dies in der Patientenakte dokumentieren wollte: *«Und im Nachhinein beim Validieren habe ich gesehen, es ist per os gewesen»* (Interview E, Z. 24). Carla

erkannte ebenfalls erst später, dass sie vergessen hatte, das Hähnchen bei der externen Ventrikeldrainage zu schliessen und deswegen zu viel Liquor drainiert wurde: *«Und dann sind statt die fünf Milliliter schlussendlich 25 Milliliter gewesen»* (Interview C, Z. 153). Andrea hingegen realisierte unmittelbar nach der missglückten Haarrasur ihren Praxisfehler: *«Man hat fast nicht erkannt, was Faden, was ist Haar. Und dann habe ich halt den Faden erwischt»* (Interview A, Z. 44-46). Das Selbsterkennen des Fehlers erlebten die Studierenden als angenehmer und weniger belastend. So fügte zum Beispiel Benjamin folgende Feststellung an: *«Wenn es selbst einem auffällt, dann (...) finde ich es halt ein bisschen angenehmer, als wenn es halt einem Kollegen auffällt»* (Interview B, Z. 179-180).

5.4. Reaktionen: Eigene Gefühle nach dem Praxisfehler

In der 3. Phase des Lernprozesses werden durch das Erkennen des Fehlers verschiedene Reaktionen auf der Verhaltens- und Gefühlsebene ausgelöst. Weil diese Reaktionen meist parallel erfolgen, werden sie in einer Phase zusammengefasst, jedoch in zwei separaten Feldern dargestellt und deswegen in verschiedenen Kapiteln (5.4., 5.5.) behandelt. Die von den Studierenden empfundenen Gefühle waren alle negativ. Zudem äusserten beinahe alle Studierenden, dass sie Angst vor möglichen Konsequenzen hatten, insbesondere dass ihr Praxisfehler zur Schädigung von Patientinnen/Patienten führen könnte. Darüber hinaus beeinflusste die Reaktion ihres Umfelds ihr emotionales Erleben.

5.4.1. Verschiedene negative Gefühle

Nach dem Erkennen des eigenen Fehlers erlebten die Intensivpflegestudierenden verschiedene negative Gefühle: Diese reichten von Unwohlsein, Scham, Schock, Angst, Selbstärger bis hin zu Selbsthass/-ablehnung, Versagensgefühl. Diese negativen Gefühle führten dazu, dass sie ihren Praxisfehler als schmerzhaft und negative Erfahrung erlebten. Keine der interviewten Personen berichtete über positive Gefühle nach ihrem Fehlerereignis. Ihre negativen Gefühle hatten hingegen zur Folge, dass sie ihren Praxisfehler als bedeutendes Ereignis interpretierten und daraus lernen wollten (4. Phase des Lernprozesses). Diese Gefühle bildeten sozusagen das Fundament ihrer motivationalen und volitionalen Bereitschaft zum Engagement in gezielte, organisierte Lerntätigkeiten (d.h. Lernaktivitäten), um ihre Handlungskompetenzen zu verbessern. Aufgrund dieser intensiven Gefühle ist der Vorfall den Studierenden in lebhafter Erinnerung geblieben.

Über Unwohlsein oder Unbehagen berichteten Carla, Eva und Dodo. Carla beschrieb dieses Gefühl z.B. wie folgt: *«... mir das MEGA unangenehm gewesen und dass ich gemerkt habe, dass ich in diesem Moment nichts überlegt habe»* (Interview C, Z. 52-53). Oder in den Worten von Dodo: *«... es ist MEGA unangenehm gewesen. MEGA Mühe gehabt»* (Interview D, Z. 282-283). Eva fühlte sich nach dem Erkennen des Fehlers ebenfalls unbehaglich: *«Ich fühle mich nicht GUT, aber es ist schlecht. Aber es ist nicht so SCHLIMM»* (Interview E, Z. 155). Angstgefühle erlebten einige der interviewten Studierenden, beispielsweise Carla: *«...eigentlich habe ich wirklich Schiss gehabt. (...) In dem Moment.»* (Interview C,

Z. 130). Desgleichen führte die Fehlererkennung zu Schamgefühlen. Benjamin äusserte sich auf folgende Weise darüber: «... erst mal ein SCHAMGEFÜHL, dadurch dass man halt, wenn man Fehler macht, ein bisschen verpönt ist. Dass man, wenn halt mal ein Fehler passiert, dass es ein Schreckmoment für einen» (Interview B, Z. 9-10). Oder in den Worten von Dodo: «Aber ich habe sicher Wochen nachher habe ich noch so ein (...) SCHAMGEFÜHL (lacht) gehabt» (Interview D, Z. 280-281). Das Fehlerereignis löste bei den Intensivpflegestudierenden zudem Schuldgefühle, Bedauern und Reue aus. Folgende Aussagen von Flurina verdeutlichen diese Gefühle: «Also zuallererst habe ich immer ein schlechtes Gewissen, (...) weil ICH es halt durchgeführt habe und es mir nicht aufgefallen ist» (Interview F, Z. 9-10). «Mega, mega ein schlechtes Gewissen gehabt. Einerseits mir gegenüber. Am Berufsbildner gegenüber, weil die Berufsbildner erwarten, dass man es richtig macht. Und ich habe es bis jetzt auch immer richtig gemacht, weil es ist mir noch nie passiert. Und auch dem Patienten gegenüber. (...) Einfach so allgemein so ein wenig (...) so die REUE» (Interview F, Z. 87-90). «Ich bin so ein bisschen gepolt, ich möchte den Menschen helfen, ich möchte ihnen Gutes tun. Und wenn ich dann etwas SCHLECHT mache, (...) habe ich ein mega schlechtes Gewissen» (Interview F, Z. 145-146). In der Aussage von Carla zeigt sich ihr Selbstärger: «... war ein wenig eine doofe Situation gewesen. Ich hatte wie nicht überlegt gehabt» (Interview C, Z. 29). Bei Eva führte das Fehlererlebnis u.a. zum Gefühl von Selbstabwertung: «Wenn ich einen Fehler mache, habe ich so wie ein (...) ich bin dumm, ich bin schlecht» (Interview E, Z. 233-234). Einige der interviewten Studierenden sprachen zudem von Schockgefühlen. Benjamin fasste diese emotionale Erleben z.B. wie folgt in Worte: «Fehler, die halt wirklich PRÄGNANT sind für MICH, die man dann, wo ich ja so ein SCHOCKMOMENT für MICH hatte, wie gesagt, wo da hatte ich etwas VERKEHRT gemacht» (Interview B, Z. 384-385). Bei Dodo löste das Fehlererlebnis wiederum verschiedene negative Gefühle aus: «... ganz lange ist es so SCHAM gewesen. (...) Ja, wirklich SCHAM. Und auch ein bisschen weit ein VERSAGEN, so. Und das löst dann halt so eine ABLEHNUNG gegen sich selbst aus. Also wirklich so (...) es geht beinahe schon in eine (...) bisschen weit in einen SELBTHASS» (Interview D, Z. 268-270).

5.4.2. Angst vor möglichen Konsequenzen des Fehlers

Nach dem Erkennen ihrer Praxisfehler befürchtete die Mehrheit der interviewten Intensivpflegestudierenden, dass diese Fehlhandlungen ernsthafte Konsequenzen für die betroffenen Patientinnen/betroffenen Patienten haben könnte. Sie hatten Angst, dass durch ihre unbeabsichtigte fehlerhafte Handlung Personen geschädigt würden. Die Studierenden verbalisierten diese Befürchtung wie folgt:

Carla: Ich meine, ob jetzt fünf Milliliter oder 25 sind, das macht dann schon noch einen Unterschied. Und ich habe dann irgendwie Schiss gehabt, dass jetzt alles (...) völlig bachab geht. Dass der Patient instabil wird. Dass er eine (...) Komplikationen macht. Dass wir ins CT fahren müssen, dass man Dieses und Jenes und das. [...] gehen einem halt ganz viele Szenarien gehen einem

durch den Kopf, wo ja (...) passieren können.» (Interview C, Z. 191-195), «... dass es Konsequenz hat, weil ich jetzt bei ihm der Fehler so gemacht habe. (Interview C, Z. 196)

Eva: *«Dass ich nachher mit dem Konsequenz müd nöd. [...] Ich habe, ich kann wie so ein SCHLECHTES Gefühl für den Patienten. Oder für das Team. Dass aufgrund meines Fehlers dann so eine Auswirkung würde geben.» (Interview E, Z. 10-11)*

Wenn sich der Patientenzustand nach einem Praxisfehler verschlechterte, befürchteten die Intensivpflegestudierenden, dass dies mit ihrem Praxisfehler in Zusammenhang stehe, obschon dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss; die Verschlechterung könnte ebenso das Resultat pathophysiologischer Prozesse sein. Beispielsweise als Dodo sah, dass sich der Gesundheitszustand des betreuten Frühgeborenen verschlechterte, führte sie dies sofort auf ihren zuvor begangenen Praxisfehler zurück. Diese Annahme belastete sie immens, wie man aus der nachfolgenden Aussage ersehen kann:

Als das mit dem Fett passiert ist, muss ich ehrlich sagen, das Kind hat sich zwei Tage später SO verschlechtert und hat wirklich einen NEK (nekrotisierende Enterokolitis) gemacht, also so ein Bauchinfekt. Oder man hatte das Gefühl gehabt. Und als ich das erfahren habe, habe ich das Gefühl gehabt, es sei wegen MIR. Und dann bin ich wirklich, also dann bin ich durchgestartet. (Interview D, Z. 188-191)

Im Nachhinein erwiesen sich diese Befürchtungen indes als unbegründet. Die Verschlechterung des Gesundheitszustandes wurde nicht auf die Verabreichung der falschen Fettdosis zurückgeführt.

5.4.3. Von der Reaktion des Umfelds abhängige Gefühle

Das emotionale Erleben der Intensivpflegestudierenden wurde stark beeinflusst von der Reaktion des Umfelds. Die beschriebenen Reaktionen von Drittpersonen reichten von verständnisvoll-wohlwollend, beschwichtigend, verharmlosend bis hin zu verärgert, anschuldigend, vorwurfsvoll und diffamierend. Flurina beispielsweise berichtete von unterschiedlichen Reaktionen: *«... es kommt immer ein wenig darauf an, welche Bezugsperson man hat. Also es gibt Bezugspersonen, die geben dir einen richtigen Einlauf, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und die machen dich SO klein mit Mut. Und anderes stehen dort und sagen, hey du bist ein Mensch, ich habe auch schon Fehler gemacht, und es ist okay, weil es wird dir nie mehr passieren» (Interview F, Z. 250-253).* Carla und Dodo hatten dagegen während des NDS bislang keine vorwurfsvollen, anklagenden Reaktionen von ihren Teamkolleginnen/-kollegen erlebt. Einige der Studierenden mussten aber sehr heftige Reaktionen aus ihrem Umfeld erdulden, welche sich z.T. auf ihre Arbeitsmotivation auswirkten. Benjamins Aussage veranschaulicht dies: *«... Kollegen hat, die dann wirklich einem diffamieren dadurch, dass man sich drei Mal überlegt, ob man auf Arbeit gehe oder nicht» (Interview B, Z. 203-204).* Das Unverständnis und die Vorwürfe des Gegenübers lösten

bei den Studierenden negative Gefühle aus (sich schlecht fühlen, Ärger). Flurina äusserte sich wie folgt darüber: *«Ich glaube, dort am meisten eingefahren ist mir der Anschiss von der Ärztin. Dass das NICHT passieren darf. Das sei UNVERANTWORTLICH»* (Interview F, Z. 127-128). Aufgrund der negativen Reaktionen des Umfelds blieb die Fehlererfahrung stärker in Erinnerung. Die Aussage von Flurina zeigt dies: *«Aber es ist einfach nochmals eine Situation, die dir mehr in Gedanken bleibt, wenn dich jemand so anfährt»* (Interview F, Z. 135-136).

5.5. Reaktionen: Verhalten nach dem Auftreten des Fehlers

Wenn die Studierenden nicht von einer anderen Person auf ihren Praxisfehler aufmerksam gemacht wurden, stellte sich für sie nach dem Erkennen der Fehlhandlung die Frage, ob sie dieses Ereignis offenlegen oder verheimlichen sollten. Gleichzeitig versuchten die Studierenden, den Praxisfehler zu korrigieren und dessen mögliche Folgen durch zusätzliche Patientenüberwachung frühzeitig zu erkennen. Einige der Studierenden hatten zudem das Bedürfnis, sich bei ihren Teamkolleginnen/-kollegen bzw. bei den Patientinnen/Patienten zu entschuldigen. Diese verhaltensbezogenen Reaktionen beinhalteten noch keine eigentlichen Lernaktivitäten, sondern dienten vielmehr zur unmittelbaren Fehlerbewältigung.

5.5.1. Offenlegen des Fehlers

Die Abwägung, ob sie ihren Praxisfehler offenlegen oder verbergen sollten, stellte sich für die Studierenden nur, wenn keine andere Person ihr Fehlverhalten bemerkt hatte. Manchmal zögerten sie mit der Offenlegung; jedoch nach einem Moment des Überlegens entschieden sie sich immer, ihre Berufsbildnerin/ihren Berufsbildner oder ihre Bezugsperson sowie die Ärzteschaft über den Vorfall zu informieren. Benjamin beschrieb dies wie folgt: *«... wo was passiert ist und ich (...) wirklich auch schon erst einmal nichts gesagt habe. Habe es für mich aber erst mal revidiert und bin dann OFFEN damit umgegangen»* (Interview B, Z. 15-17). Zudem fühlten sich einige der Studierenden aus moralischen Gründen zur Offenlegung des Praxisfehlers verpflichtet oder sie befürchteten, dass ihr Ansehen Schaden nehmen könnte, falls sie ihren Fehler verbergen würden und dies später von ihren Teamkolleginnen/-kollegen entdeckt würde. Andreas und Evas Äusserungen verdeutlichen diese Gewissenskonflikte:

Eva: *«Wenn ich würde meine Fehler würde verbergen, habe ich Angst, dass (...) das Vertrauen zu verlieren von Kollegen gegenüber mich.»* (Interview E, Z. 255-256)

Andrea: *«...ich habe NICHT das Gefühl, dass ich NICHT zu meiner ANDEREN Berufsbildnerin gehen würde, wenn ich einen Fehler gemacht hätte, weil (...) weil es wie für mich (...) Ich könnte es nicht mit mir vereinbaren. Also ich muss meine Fehler mitteilen»* (Interview A, Z. 676-679)

Darüber hinaus war das Offenlegen ihres Praxisfehlers für die Studierenden meist unangenehm. Die Aussage von Carla zeigt dies exemplarisch: *«Und ich habe UH MEGA Mühe gehabt, dort zu den Ärzten und zu sagen, hey ja, (...) dass ich habe (...) halt doppelte Dosis verabreicht»* (Interview C, Z. 99-100). Möglicherweise ist die Offenlegung des Praxisfehlers bereits der erste Schritt zur Einstufung der Lernrelevanz des Ereignisses.

5.5.2. Fehlerkorrektur und Patientenüberwachung

Unmittelbar nach dem Erkennen des Praxisfehlers stand für die Intensivpflegestudierenden dessen unverzügliche Korrektur bzw. das frühzeitige Erkennen von dessen Folgen im Vordergrund. Das Engagement in Lernaktivitäten hatte in diesem Moment keine Priorität. Die Gewährleistung der Patientensicherheit war in solchen Situationen vorrangig und von besonderer Bedeutung, denn aufgrund der erhöhten Vulnerabilität kritisch kranker Patientinnen/Patienten besteht die Gefahr, dass Fehler negative Auswirkungen auf deren labilen Gesundheitszustand haben und die potenziell lebensbedrohliche Situation, in welcher sich Intensivpflegepatientinnen/-patienten befinden, verstärken oder zu solchen führen. Beim Verhalten nach dem Praxisfehler ging es den Studierenden v.a. darum, allfällige negative Auswirkungen zu erkennen und Schäden zu verhindern. Zum Beispiel wurde die fehlerhafte Perfusor Spitze sofort gewechselt: *«... Habe sofort eigentlich die Spritze gewechselt. Also besser gesagt, ich habe die Spritze gestoppt, die Spritze gewechselt»* (Interview F, Z. 31-33). In Rücksprache mit dem ärztlichen Behandlungsteam wurden die betroffenen Patientinnen und Patienten nachfolgend engmaschiger überwacht. Beispielsweise wurden nach der Verabreichung der doppelten Dosis eines blutdrucksenkenden Medikaments die Vitalzeichen genauer beobachtet, um ggfs. mit gezielten Massnahmen, d.h. durch Verabreichung von Katecholaminen (blutdruckerhöhender Medikamente), dieser Auswirkung entgegenzuwirken. Oder nach der Überdrainage von Liquor wurden die neurologischen Kontrollen häufiger durchgeführt. Dies verdeutlichen die Aussagen von Carla exemplarisch: *«Wir überwachen das jetzt einfach und tun halt intervenieren, wenn es notwendig ist mit Katecholamin»* (Interview C, Z. 124-125), *«... man hat neurologische Kontrolle gemacht und geschaut, wie ist der Patient zwäg. Also vielleicht je nachdem engmaschiger und das ist mit dem dann eigentlich so okay gewesen.»* (Interview C, Z. 159-161). Um einige der Fehler zu beheben, holten sich die Studierenden zudem Unterstützung von ärztlicher oder pflegerischer Seite. Beispielsweise war Andrea nach ihrem Praxisfehler auf Hilfe von anderen angewiesen: *«Ich habe dann einfach den ZVK [Anmerkung der Autorin: zentraler Venenkatheter] gehalten und geläutet und dann ist jemand gekommen und ich habe, ja sorry, ZVK, Faden ist ab. ZVK ist aber nicht disloziert. Kann man den bitte neu annähen? Und dann ist die Ärztin gekommen und hat ihn neu angenäht»* (Interview A, Z. 47-49).

5.5.3. Sich entschuldigen

Obwohl das Fehlerereignis unbeabsichtigt geschehen war, fühlten sich einige der Studierenden schuldig und hatten das Bedürfnis, sich dafür zu entschuldigen. Meist baten sie beim behandelnden Ärzteteam

um Entschuldigung. Carla sagte beispielsweise Folgendes: «... *habe ich mit dem Arzt noch schnell geredet und habe mich MEGA FEST entschuldigt. Und habe ihm gesagt, dass es mir MEGA leidtat. Dies sei TOTAL unüberlegt gewesen*» (Interview C, Z. 45-47), «... *in dem Moment ist es für mich, ja, wie klar gewesen, ich muss das nochmals ansprechen und mich entschuldigen.*» (Interview C, Z. 396-397). Einzig Andrea entschuldigte sich auch bei dem betroffenen Patienten für den Vorfall. Weil dieser sich nach der Durchtrennung des Fixierungfadens am zentralen Venenkatheter nicht bewegen durfte, war sie gezwungen, ihn über dieses Missgeschick aufzuklären: «*Der Patient ist wach gewesen, am Highflow, und er hat völlig easy reagiert. Und ich habe ihm gesagt, der Faden ist durch beim Rasieren. Und sie dürfen sich jetzt einfach nicht bewegen. Und dann hat er sich nicht bewegt. Und dann ist dies wieder gut gegangen*» (Interview A, Z. 53-55).

5.6. Individuelle Bewertung des Fehlererlebnisses als lernrelevant

Damit Studierende ihre Praxisfehler als Lerngelegenheiten wahrnehmen und die Absicht zeigen, daraus zu lernen, muss die Episode von ihnen als bedeutsam und lernrelevant bewertet werden. Auf die Bedeutung ihrer Praxisfehler in Bezug auf ihr berufliches Lernen angesprochen, stuften alle Studierenden diese Ereignisse als lernrelevant ein. So äusserte Carla zum Beispiel: «*Ich lerne aus JEDEM Fehler. ABSOLUT. Also gerade, wenn ich jetzt merke, das ist irgend etwas, (...) das mich belastet*» (Interview C, Z. 392-393). Oder laut Flurina sei für sie ein Praxisfehler immer eine Lernsituation, und sie fügte an, dass sie grundsätzlich aus Fehlern lernen möchte. Alle interviewten Studierenden zeigten sich motiviert, aus ihren Praxisfehlern zu lernen. Folgende Aussagen sind Beispiele dafür:

Dodo: «*Ich nehme mir das SO zu Herzen. Ich habe das Gefühl, Fehler (Lacht). Das tut mein Innerstes irgendwie (...) triggern und verändern.*» (Interview D, Z. 488-489)

Eva: «*Ich finde es grad, ob ICH als Studierende mache oder ob es öpper ausgelernte Experte machen. Hauptsache ist es, wir haben daraus gelernt. Oder (...) das ist MEIN Ziel.*» (Interview E, Z. 188-190)

Die Studierenden waren bestrebt, ihre Fehlererlebnisse für ihr berufliches Lernen und die Kompetenzentwicklung zu nutzen. Aufgrund ihrer Interpretation des Praxisfehlers als relevante Lerngelegenheit waren sie motiviert, Lernaktivitäten aufzunehmen, z.B. ihr Handeln zu reflektieren. Bei einigen der Studierenden führte die negative Reaktion ihres Umfelds zur Verstärkung ihrer Lernmotivation und ihrer Einstufung des Ereignisses als wertvolle Lerngelegenheit. Zwar beurteilten die Studierenden die negativen Reaktionen ihrer Bezugsperson als unangenehm, doch empfanden sie diese letztlich für ihr berufliches Lernen als nachhaltiger bzw. «effektiver». Andrea schilderte diesen Effekt wie folgt: «... *ist einfach EFFEKTIVER für MICH. Weil es dann, wie einschneidender ist für mich. Weil ich dann persönlich an mir selbst vielleicht zweifle oder weiss nicht was. Vielleicht mehr reflektiere. Oder mehr nachdenke.*

Weil die mich ja, weil es mich persönlich mehr tangiert, als wenn es so wohlwollend ist» (Interview A, Z. 317-320). Oder in den Worten von Flurina: «Aber es ist einfach nochmals eine Situation, die dir mehr in Gedanken bleibt, wenn dich jemand so anfährt» (Interview F, Z. 135-136). «Aber ich glaube, im LERNPROZESS hilft der Anschiss mir persönlich mehr. Obwohl es mir dann in dem Moment viel, viel schlechter geht, und ich glaube dann einfach anfangen zu weinen könnte» (Interview F, Z. 185-187). Die Fehlerepisode blieb offenbar infolge der negativen Reaktion des Umfelds stärker in Erinnerung. So hatte Andrea ihre Praxisfehler, auf welche ihre Ausbildungsperson wohlwollend und verständnisvoll reagierte, weniger präsent als jene, auf welche eine negative Reaktion ihres Umfelds erfolgt war: «Ich würde nicht sagen, dass ich weniger aus diesen Fehlern gelernt habe, aber (...) weil sie halt WENIGER negativ in Erinnerung geblieben sind, kannst du dich auch weniger an diese Fehler erinnern» (Interview A, Z. 451-453).

5.7. Ehrgeiz und Wunsch, kompetenter zu werden

Neben der Motivation, aus den selbstverursachten Praxisfehlern zu lernen, zeigte sich bei allen interviewten Intensivpflegestudierenden ein hohes Mass an Ehrgeiz und sie äusserten den Wunsch, kompetenter zu werden. Einige bezeichneten sich selbst als ehrgeizig. Beispielsweise antwortete Benjamin auf die Frage, was ihn motiviert habe, um aus seinem Praxisfehler zu lernen: *«Ein Stück Ehrgeiz und natürlich auch mich selber zu verbessern» (Interview B, Z. 334). Andrea sah zudem einen Zusammenhang zwischen der Wirkung der negativen Reaktion ihres Umfelds und ihrem Ehrgeiz:*

... ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin (...) kann es gut sein, dass das Kritische fast lerneffektiver ist, weil es mich dann persönlich einfach viel mehr stresst. Auch wenn es BÖSER ist, ist es, kann es gut sein, dass es effektiver ist.» (Interview A, Z. 300-302), «... würde jetzt sagen, dass es effektiver ist, weil ich mich dann persönlich wie selber auch noch mehr reflektiere. [...] Weil ich halt eben ehrgeizig bin und perfektionistisch. [...] oder wie man dem eben sagen will. (Interview A, Z. 302-304)

Alle interviewten Personen zeigten sich bestrebt, ihre Handlungskompetenzen zu erweitern bzw. neue zu erwerben, und die Fehlererlebnisse hierfür zu nutzen. Zudem hofften sie, dass ihnen durch die in der Ausbildung erworbenen Fachkompetenzen in Zukunft gewisse Praxisfehler nicht unterlaufen würden. Diese Hoffnung zeigt sich beispielhaft in folgender Aussage von Dodo: *«... das ist auch eine Hauptmotivation, um das NDS. Dass ich gesagt habe, hey arbeite auf so einem Bereich, es ist SO sensibel. Ich möchte NIE einen Fehler machen, nur weil ich die FACHKOMPETENZ nicht habe» (Interview D, Z. 329-331).*

5.8. Lernen durch (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung

Diese Phase ist die bedeutendste des Lernprozesses, denn in dieser findet das eigentliche Lernen statt, d.h. die Intensivpflegestudierenden engagieren sich in Lernaktivitäten. Nachdem die Sicherheit der Patientinnen/Patienten wiederhergestellt war und die Studierenden die erste emotionale Reaktion überwunden hatten, beabsichtigten sie, sich vertieft mit dem Vorfall auseinanderzusetzen, um daraus zu lernen. Sie reflektierten ihren Praxisfehler teils allein oder mit anderen Personen. Manche hielten ihre Erkenntnisse im Anschluss an das Fehlerereignisse schriftlich fest: Sie schrieben das Ereignis in einem Lernverlaufsdokument nieder oder füllten einen Fehlermelderapport aus. Zudem analysierten die Studierenden das Ereignis oftmals mit dem ärztlichen Dienst oder mit ihren Bezugspersonen (Berufsbildende, Intensivpflegende). Überdies hatten die meisten der interviewten Studierenden ein grosses Bedürfnis, sich mit anderen über ihre Fehlererfahrung auszutauschen, häufig mit ihren Mitstudierenden. Dies unterstützte die emotionale Bewältigung und kognitive Verarbeitung des Erlebnisses.

5.8.1. Eigenes Fehlverhalten reflektieren und aus der Situation lernen

Die Fehlererlebnisse lösten bei allen Intensivpflegestudierenden einen Reflexionsprozess aus. Nachdem die erste emotionale Reaktion bewältigt war, folgte ein gründliches Nachdenken über den Vorfall. Dies geschah unabhängig davon, ob die Studierenden sich mit anderen über ihren Praxisfehler austauschten oder nicht. Eva berichtete z.B., dass sie, wenn sie einen Fehler gemacht habe, diesen Vorfall immer in ihrer Freizeit reflektieren und so daraus lernen würde (Interview E, Z. 197-198). Alle Studierenden hatten die Absicht, die Ursachen ihrer Fehler ausfindig zu machen und dieses Wissen zu nutzen, um ihr Verhalten zu ändern oder zu verbessern. Folgende Aussage von Benjamin verdeutlicht dies: *«Dass ich dann natürlich auch das für mich auch AUFARBEITE. (...) Und ich, für mich ist es auch so, ich nimm's dann halt gerne mit heim. Überleg's mir, warum ist mir DAS passiert? Oder WIESO? Was genau könnte ich noch BESSER machen? Habe ich was ÜBERSEHEN?»* (Interview B, Z. 41-43). Andrea schilderte ihre kognitive Auseinandersetzung mit ihrem Praxisfehler auf ähnliche Weise: *«Du reflektierst dich und dann merkst du, ja das habe ich falsch gemacht und das muss ich das nächste Mal anders machen»* (Interview A, Z. 653-654). Desgleichen zeigt sich in der nachfolgenden Aussage von Benjamin die (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Fehlererlebnisses:

... wenn mir ein Fehler passiert und ich werde darauf aufmerksam gemacht. Entweder durch mich selber oder durch eine andere Person, dass [...] mir das anhöre und dann für mich auch hinterfrage. Und ich will dann, ich möchte, und nehme mir das auch zu Herzen, wenn ich dann überlege, ja WARUM ist mir das passiert. Reflektier das auch für mich dann selber. Oder ich [...] versuch's auch mit meiner BB [Berufsbildnerin] dann zu reflektieren. (Interview B, Z. 334-339)

Darüber hinaus wird von Studierenden erwartet, dass sie die eigenen Kompetenzen reflektieren und hieraus ihren persönlichen Lernbedarf ableiten. Dies verdeutlicht Dodos Aussage: *«... das muss man ja*

ständig machen, REFLEKTIEREN» (Interview D, Z. 398). In der persönlichen Lernverlaufsdokumentation halten die Studierenden ihre Lernentwicklung und Ergebnisse dieser Reflexionstätigkeit fest. Gemäss Carla und Flurina sei das schriftliche Festhalten des Fehlerereignisses hilfreich für das Lernen. Sie erläuterten dies wie folgt:

Carla: *«... dort mit dieser Selbstreflexion machst du dir ja auch je nachdem, wenn man irgendetwas gelernt hast oder dir ein Fehler passiert, tust du dir ja auch wie (...) schriftlich notieren und du hast immer eine Situation, aus der du daraus lernst.»* (Interview C, Z. 353-355)

Flurina: *«Wenn wirklich so ein Fehler passiert und es so in einer Reflexion vorkommt, ja hilft es sicher noch einmal, dass man es nochmals niederschreiben kann. Nochmals durchlesen kann. Immer wieder durchlesen kann. So was haben die Leute einem dort gesagt? Einfach mehr so, dass ich es schriftlich habe und es jeder Zeit nochmals nachlesen könnte. (...) Das hilft, glaube ich, schon.»* (Interview F, Z. 200-203), *«..., nochmals ein wenig vertiefter vielleicht. Dass du dir nochmals mehr Gedanken dazu machst.»* (Interview F, Z. 208)

Dodo hingegen schrieb nach ihrem Praxisfehler einen Fehlermelderapport, wodurch sie über den Vorfall nochmals strukturiert nachdenken und ihn reflektieren konnte. Auch sie beurteilte diese Verschriftlichung als nützlich für das Lernen:

Dann schreibt man halt einen Bericht darüber. Und überlegt sich, wie hätte ich das besser machen können. Ich glaube SEHR, dass das hilft. Ganz klar.» (D 400-402), *«Schlussendlich machst du es automatisch, wenn du einen CIRS [Anmerkung der Autorin: Critical Incident Reporting System] schreibst. Also dort tust du es auch nochmals. Und ich finde, wenn du einen CIRS korrekt ausfüllst, machst du GENAU das. Du REFLEKTIERST, was sind Faktoren gewesen, äusserliche, die sicher das noch getriggert haben oder einfach noch mehr herbeigeführt. Wie ist es dir persönlich gegangen? Bist du vielleicht irgendwie, hast du nicht gut geschlafen? Hast du deine Tage gehabt weiss der Gugger was.»* (Interview D, Z. 409-413)

5.8.2. Gemeinsam die Fehlersituation analysieren

Nach dem Praxisfehler besprachen die Intensivpflegestudierenden mit den direkt involvierten Teamkolleginnen/-kollegen das weitere Vorgehen sowie untersuchten den Vorfall zusammen mit dem ärztlichen Dienst oder mit ihren Bezugspersonen (Berufsbildende, Intensivpflegende). Oftmals analysierten die Studierenden das Fehlerereignis mit diesen Teamkolleginnen/-kollegen mündlich und ohne Verwendung spezifischer Fehlermanagement-Instrumente. Sie versuchten, die Ursache(n) ihres Praxisfehlers zu eruieren und zu verstehen, weshalb sie sich falsch verhalten hatten. Manchmal war die Ursache ihrer

Fehlhandlung offensichtlich, z.B. wurde die ärztliche Verordnung nicht befolgt und deswegen die falsche Medikamentenverabreichungsform gewählt. In anderen Fällen bedurfte es einer vertiefteren Auseinandersetzung, um die Ursache(n) des Fehlers zu finden. Weshalb wurde z.B. die Antrittskontrolle nicht sachgemäss durchgeführt? Wurde deren Relevanz unterschätzt? Oder wurden die Studierenden durch Monitoralarmede oder andere Störungen abgelenkt? War ihre Leistungsfähigkeit infolge Müdigkeit vermindert? Diese Analyse diente v.a. der Fehlerprävention, damit derselbe Praxisfehler in Zukunft vermieden wird, und half den Studierenden, das Vorgefallene kognitiv zu verarbeiten. Benjamin beschrieb diese gemeinsame Analyse der Fehlersituation und die hieraus resultierende Schlussfolgerung wie folgt: *«... haben wir zusammen nachgeforscht, warum das so ist. Und haben festgestellt, dass es eigentlich schon VOR MIR passiert ist, in dem Dienst. Also in der Vorschicht eigentlich passiert»* (Interview B, Z. 131-133). Bei Carla wurde das Fehlerereignis postwendend am Patientenbett untersucht: *«Der Arzt kommt direkt ans Bett und schaut und macht sich einen Überblick über die Situation. Und man redet nochmals darüber. Und man hat wie (...) schlussendlich die Sicherheit und man bespricht, was weiter was gemacht werden soll»* (Interview C, Z. 320-322). Flurina ergründete zusammen mit ihrer Berufsbildnerin ihren Praxisfehler: *«... habe dann mit ihr angeschaut, wie hat es dazu kommen können»* (Interview F, Z. 31). In Bezug auf die Auseinandersetzung mit ihren selbstverursachten Praxisfehlern fügte sie Folgendes an: *«Eigentlich immer mit der Bezugsperson besprechen, wie hat es zu dem kommen können, was kann ich das nächste Mal anders machen, wie soll ich in einer solchen Situation reagieren? DAS ist mir MEGA wichtig»* (Interview F, Z. 153-154). Bei diesen Fehleranalysen erhielten die Studierenden u.a. Tipps und Ratschläge von ihren erfahrenen Teamkolleginnen/-kollegen. Dies zeigt Flurinas Aussage über die gemeinsame Reflexion nach ihrem Praxisfehler: *«Wie hätte ich vorgehen können? Oder was hast DU mir für einen Tipp, dass das nicht mehr passiert? Weil meistens sie sind ja erfahren, sie wissen da mehr wie ich. Und meistens kann ich dann von diesen Tipps profitieren. Ich kann mir eigentlich so das Beste herausnehmen. Und nachher für mich so ein wenig meinen Weg finden»* (Interview F, Z. 155-158).

In manchen Fällen folgten nach den Praxisfehlern umfassende Nachforschungen, welche von Kaderpersonen der Intensivstation durchgeführt wurden. So berichtete Benjamin Folgendes: *«... habe erlebt, dass dann sich einer das angenommen hat und hat dann auch noch recherchiert. Und dann haben wir mit verschiedenen Experten noch geredet. Oder aber eben interdisziplinär das nochmals besprochen, um dann ein Resümee daraus zu ziehen, ob das, ob man vielleicht was anpassen müsste»* (Interview B, Z. 253-255). Diese Nachforschungen erforderten keine weiteren Lernaktivitäten von Benjamin. Er konnte indes von den Ergebnissen dieser Analysen profitieren und daraus lernen. Nach Dodos Praxisfehler (überhöhte Fettdosis) und der Zustandsverschlechterung des betreuten Frühgeborenen untersuchte der ärztliche Dienst den Vorfall. Dodo erzählte davon wie folgt: *«... habe ich wirklich auch mit den Ärzten das besprochen. Und dann haben mir drei Oberärzte ein ganzes Publinet durchsucht nach irgendwelchen Studien. Ob es da einen Zusammenhang gibt»* (Interview D, Z. 193-195). Auch hier waren die

Ergebnisse dieser vertieften Analyse für Dodo hilfreich, insbesondere in Bezug auf die emotionale Bewältigung ihrer Fehlererfahrung.

Flurina reflektierte ihren Praxisfehler mit ihrer Mitstudierenden, welche auf derselben Intensivstation ihr Praktikum absolvierte und sich in der gleichen Ausbildungsphase befand. Ihr war es wichtig, ihre Erkenntnisse mit der Mitstudierenden zu teilen, damit diese ebenfalls aus dem Fehlerereignis lernen konnte. Die nachfolgende Passage zeigt dies auf: *«Und dann sind wir auch miteinander hingesessen, meine Mitstudentin und ich. So was ist die Situation, was habe ich gemacht, was ist das Mail, was machen wir in Zukunft? Dass SIE auch auf dem gleichen Stand wie ich»* (Interview F, Z. 236-238).

5.8.3. Austausch mit anderen

Nach dem Ereignis hatten die Intensivpflegestudierenden ein grosses Bedürfnis, sich mit anderen über das Erlebte auszutauschen und hierdurch emotionale Entlastung zu erfahren. Flurina verbalisierte dieses Bedürfnis wie folgt: *«... von dem aus muss ich halt auch mit jemandem darüber reden»* (Interview F, Z. 17). Für die Studierenden war es beruhigend und tröstend von ihren Teamkolleginnen/-kollegen zu hören, dass auch ihnen – unabhängig von ihrer Berufserfahrung – ähnliche Fehler unterlaufen waren. Zudem halfen die Gespräche, ihr eigenes Erlebnis in einem anderen Licht zu sehen sowie die Fehlersituation einzuordnen. Dieser informelle Austausch unterstützte die kognitive Verarbeitung des Erlebnisses.

Einige Studierende schilderten, dass insbesondere der informelle Austausch mit anderen Mitstudierenden ihnen geholfen habe, die Erfahrung einzuschätzen und ihre Selbstzweifel zu vermindern. Folgende Aussage von Andrea illustriert dies: *«Dann habe ich danach mit meinen Kolleginnen darüber geredet, welche auch in derselben Phase sind. Und die haben teilweise auch keine Ahnung, wie dieser Silikon-spray in diesen Tubus hineinkommt. Und dies hat mich also wieder beruhigt»* (Interview A, Z. 251-253). Zudem konnten die Studierenden bei diesem „Dialog auf Augenhöhe“ leichter über ihre Praxisfehler sprechen. Dies zeigt sich z.B. in Evas Aussage: *«Aber es fällt mir LEICHTER mit meiner Kollegin zu reden, weil wir alle jetzt im gleichen (..) so Niveau sind. Und in der gleichen so Angst und Erwartungen haben. Und dadurch es ist EINFACHER zum Sagen, zum offener zu reden, finde ich»* (Interview E, Z. 332-333).

Nach einem der Praxisfehler, welcher Dodo unterlaufen war, konnte sie mit einem der Ärzte der Abteilung über das Erlebte reden. Dieser legte ihr ans Herz, neben ihrer Fehlhandlung nicht zu vergessen, wie viele korrekte und Leid lindernde Tätigkeiten sie täglich ausführe. Er versuchte, das Geschehene zu relativieren und so die Belastung für Dodo zu reduzieren. Neben der Unterstützung durch das Ärzteteam erhielt Dodo ebenso viel Verständnis und Halt durch ihre Stationsleitung. Hierdurch fühlte sie sich ge-

tragen und aufgehoben. Dies linderte die grosse psychische Belastung, welche sie aufgrund ihrer Fehlhandlung und Assoziation mit der Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten erlebte, und half ihr bei der Bewältigung dieser Stresssituation, wie folgende Aussage illustriert:

Dann habe ich eben mit der Stationsleitung reden können. Und die ist MEGA (...) MEGA HERZIG gewesen. Und sie ist SO VERSTÄNDNISVOLL und hat auch mit den Ärzten noch geredet. Dass sie bitte noch abklären können, ob es irgendwie einen Zusammenhang hat. Und hat mir auch angeboten, ob ich noch mit unserer Seelsorgerin reden möchte. Genau, also SEHR, SEHR HILFSBEREIT. (Interview D, Z. 362-366)

5.9. Lernergebnis

Der Prozesses des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern endet mit dem Lernergebnis. Durch ihre Lernaktivitäten haben die Intensivpflegenden ein vertiefteres Verständnis ihrer Praxis und ein erhöhtes Bewusstsein für bestimmte Fehlerquellen erworben. Einige der Studierenden haben Strategien entwickelt, um diesen Risikosituationen gezielt zu begegnen und die Entstehung dieser Praxisfehlern zu reduzieren. Das oberste Ziel ist es, denselben Fehler in Zukunft zu vermeiden.

Durch ihre Lernaktivitäten haben die Studierenden verschiedene Erkenntnisse gewonnen. Beispielsweise ist ihnen aufgrund ihrer Praxisfehler die Relevanz der Sicherheitsbarrieren im Berufsalltag und deren gewissenhaften Durchführung (Antrittskontrolle, doppelte Überprüfung vor Medikamentengabe) verdeutlicht worden. Durch das Fehlererlebnis konnten sie berufsrelevante Handlungskompetenzen erwerben bzw. bestehende weiterentwickeln, z.B. ihre pharmakologischen Fachkenntnisse vertiefen, die fachgerechte Durchführung bestimmter Pflegeinterventionen und Therapien beherrschen.

Gleichzeitig wurden die Studierenden durch ihre Fehlererlebnisse mit ihrer eigenen Fehleranfälligkeit konfrontiert, und ihr Streben nach Perfektionismus erwies sich als illusorisches Ziel. Insbesondere im hochkomplexen Arbeitsfeld der Intensivmedizin scheint das Ziel einer fehlerfreien Praxis ein unerreichbares Ideal zu sein. Das pflegerische Handeln der Studierenden wird von den ethischen Prinzipien der Schadensvermeidung und der Fürsorge geleitet. Jedoch bleibt immer ein gewisses Risiko, dass sie durch einen Praxisfehler andere Personen schädigen und dann gezwungenermassen gegen ihr Berufsethos verstossen. Als Menschen bleiben sie fehleranfällig und trotz verschiedener Vorsichtmassnahmen werden ihnen weiterhin Praxisfehler unterlaufen. Anlässlich ihre Praxisfehler haben sie sich mit der schmerzhaften Tatsache ihrer Unvollkommenheit auseinandersetzen müssen. Das Fehlererlebnis hat sie gezwungen, die Unvereinbarkeit von Perfektionismus und menschlichen Fehleranfälligkeit in ihrem Praxisalltag zu erkennen und zu akzeptieren. Dank der Fehlererfahrung entwickeln sie realistischere Erwartungen an sich selbst und erweitern somit ihr berufliches Selbstbild.

5.9.1. Fehlervermeidung als Lernergebnis

Für die Intensivpflegestudierenden ist das primäre Ziel des fehlerbezogenen Lernprozesses, die Wiederholung des gleichen Fehlers zu vermeiden. Durch die Reflexion ihres Praxisfehlers haben sie ein differenziertes und fehlerspezifisches Erfahrungswissen erworben, mit welchem sie hoffen, weitere solche Fehler zukünftig vermeiden zu können. Sie haben erlebt, dass die Fehlererfahrung in ihrer Erinnerung so stark verankert war, dass ihnen später in ähnlichen Situationen das Erlebnis wieder in den Sinn gekommen ist und sie denselben Fehler nicht erneut begangen haben, sondern die Handlung fachkundig ausführen konnten. Dies zeigt sich in Flurinas Aussage eindrücklich: *«... mir ist dies nicht aufgefallen. Und dann hat er halt fünffach zu viel bekommen, der Patient. Ohne Benzos. Und das ist mir halt recht hängen geblieben. Seit dorthier kontrolliere ich eigentlich wirklich sehr, sehr genau, welches Medikament ist eingespannt, was läuft»* (Interview F, Z. 24-26). Nicht weniger bleibt Flurina auch ihr Fehlererlebnis, in welchem sie die für den Patiententransport vorbereiteten Notfallmedikamente auf der Intensivstation vergessen hat, in lebhafter Erinnerung. Dies verhindert das erneute Auftreten desselben Fehlers. Sie beschrieb den Effekt dieses Erinnerns auf folgende Weise: *«Seit dorthier ist das Erste, das ich schaue, habe ich die Notfallmedikamente? DAS geht mir nicht mehr aus dem Kopf.»* (Interview F, Z. 120-121), *«... dass es mir nie mehr passiert und dass ich täglich daran denke. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf einen Transport gehe, ist wirklich das Erste, das mir einfällt, habe ich die Notfallmedikamente? Und ich lege sie NICHT MEHR auf das Tischchen, oder ich hänge sie gerade hin, oder so»* (Interview F, Z. 162-164). Beim erneuten Richten einer Perfusorspritze mit Magnesium erinnert sich Benjamin stets an das Fehlererlebnis zurück: *«Passiert mir jetzt immer, wenn ich das Magnesium aufziehe, denke ich, haja, acht Milliliter!»* (Interview B, Z. 479-480). Dies verhindert eine Repetition des gleichen Fehlers. Fehlervermeidung als Ergebnis des Lernprozesses beschreibt auch Andrea: *«... für mich ist klar, dass ich diesen Fehler nicht ein zweites Mal mache, weil halt dieser Fehler mir gezeigt hat, so macht man es nicht. Dann erinnere ich mich beim nächsten Mal zurück zur Situation, die zu diesem Fehler geführt hat, und ich dies sicher nicht noch einmal falschmache»* (Interview A, Z. 16-18). Laut Flurina würden ihr unangenehme Erlebnisse stärker im Gedächtnis bleiben und dies führe dazu, dass ihr der gleiche Praxisfehler nicht nochmals unterlaufe: *«Ich weiss, jeder Fehler, der mir passiert, BLEIBT, weil (...) die SCHRECKLICHEN Sachen, sage ich jetzt mal, bleiben eher wie die GUTEN. Und das wird mir NIE MEHR passieren»* (Interview F, Z. 10-12).

Carla hat ausserdem ihre persönliche Strategie entwickelt, dank welcher sie ein erneutes Auftreten des Fehlers, welcher ihr beim Drainieren von Liquor unterlaufen war, bis anhin erfolgreich verhindern konnte. In der nachfolgende Interviewpassage beschreibt sie diese Strategie:

Was ich zum Beispiel viel gemacht habe, ist gerade im Nachtdienst. Dort vergisst man oder hat man immer so das Gefühl, vielleicht sieht man es gerade nicht so, ob man es wieder zugemacht

hat. Und dort habe ich mir immer das Leuchtchen von der Taschenlampe (...) habe ich mir angemacht, wenn ich es aufgemacht habe. Und wenn ich es zugemacht habe, habe ich das Leuchtchen wieder abgemacht. Dann bin ich mir sicher gewesen, ich habe es abgemacht, also ich habe das Hähnchen wieder zugemacht. (Interview C, Z. 178-182)

Für Dodo wiederum hat ihr das Fehlerereignis vor Augen geführt, dass das sorgfältige Nachrechnen von ärztlichen Verordnungen sich trotz des Aufwands lohnt, weil dadurch Medikamentenfehler aktiv verhindert werden können. Sie hat später erlebt, dass sie durch die gewissenhafte Durchführung der Doppelkontrolle solche Fehler aufdecken kann. Diese Erfahrung fasst sie wie folgt zusammen: «... es lohnt sich **WIRKLICH**, die Sachen nachzurechnen.» (Interview D, Z. 73)

5.9.2. Erkenntnisse aus dem Fehlererlebnis

Aus den selbstverursachten Praxisfehlern haben die Intensivpflegestudierenden verschiedene Erkenntnisse gewonnen: Sei es, dass sie sich der Relevanz verschiedener alltäglicher Sicherheitsbarrieren bewusst geworden sind oder dass sie erkannt haben, in welchen Situationen ein erhöhtes Fehlerpotenzial besteht. Benjamin hat erst durch seinen Fehler erkannt, weshalb eine pflichtbewusste, sorgfältige Durchführung der Antrittskontrolle bei seinem Schichtbeginn von grundlegender Bedeutung ist. Seitdem er die Antrittskontrolle gewissenhaft durchführt, sind ihm dadurch Fehler von Kolleginnen und Kollegen des vorherigen Dienstes aufgefallen und konnten dann behoben werden. Folgende Aussagen von Benjamin verdeutlichen dies:

... da habe ich wirklich auch mitgenommen, dass ich halt meine ARBEIT oder dass für MICH auch auf der (...) Intensiv die Antrittskontrolle (...) weil eigentlich meine VERSICHERUNG für ALLES ist.» (Interview B, Z. 136-138), «ich merke dann immer wieder, dann fehlt das oder dann ist das nicht gemacht und hier ist das, und da läuft ein Medikament wieder falsch, und das ist falsch eingespant. (Interview B, Z. 152-153)

Dodo hat durch ihr Erlebnis realisiert, dass die Doppelkontrolle ineffizient ist, wenn sie von beiden involvierten Personen nicht sachgemäss durchgeführt wird, d.h. die Dosis eines Medikaments nicht von der zweiten Person überprüft wird. Ihre Aussage illustriert diese Erkenntnis: «... ich wie merke so, es lohnt sich **WIRKLICH**, die **SACHEN EINFACH** (...). Ja, auch wenn es **TÜPFLISCHISSEREI** ist. (Lacht) *Wirklich von A bis Z nachzurechnen*» (Interview D, Z. 69-71).

Den Studierenden sind zudem eigene Schwachstellen bewusst geworden: Dies sind u.a. Unkonzentriertheit, unreflektiertes Handeln oder Übernehmen von Informationen anderer, mangelnde Sorgfalt. So sind sie durch die Fehlererfahrung auf ihre eigenen, individuellen Fehlerquellen aufmerksam geworden. Die nachfolgende Aussage von Carla veranschaulicht dies: «... ich habe gemerkt, ich mache **TOTAL VIEL**

manchmal einfach unüberlegte Sachen, die (...). Ja genau, dass ich manchmal den Kopf besser bei der Sache haben sollte» (Interview C, Z. 69-71). Oder in den Worten von Dodo: «Und für mich ist es so wie ein Moment gewesen, wo ich wie wirklich gemerkt habe, hey, du bist so VERANTWORTLICH für DEINE Sachen, die DU gibst, DU kontrollierst. Dass ich es WIRKLICH sachgemäss mache. Und nicht einfach nur so (...) ein wenig darüber und ja, ja stimmt schon» (Interview D, Z. 35-37). Eva hat durch ihr Fehlererlebnis erkannt, dass sie auch in Zeitnot Fehler vermeiden kann, wenn sie ihre Handlungen mit mehr Sorgfalt und aufmerksamer durchführt, beispielsweise ärztliche Verordnungen nicht überfliegt, sondern diese genau liest:

Ich tue jetzt nicht nur einfach bei den PC einfach nur lesen. Tue es auch manchmal aufmachen. Wie genau in dem Sinn (...) weil ich tue nur einfach das Medikament und Menge schauen. Und jetzt tue ich nochmals genau schauen welche Verabreichungsform. Das mache ich nun besser» (E 31-33), «Mehr aufmerksam geben. Mehr ZEIT. Und (...) obwohl es einfach alles schnell, schnell und stressig ist, halt eine Minute kann viele Fehler (...) verhindern. (Interview E, Z. 291-292)

Andrea zieht aus ihrem Praxisfehler die Konsequenz, dass sie bei erstmaligem Vorbereiten einer Perfusorspritze wie folgt handelt: *«Also wenn ich jetzt was Neues aufziehe, tue ich zuerst auf dem Spritzenschema oder auf der Etiketle schauen» (Interview A, Z. 150-151).*

Darüber hinaus haben die Fehlererlebnisse den Intensivpflegestudierenden gezeigt, dass es viele Praxisfehler gibt, die keine gravierenden Auswirkungen haben. Gleichwohl sind die Studierenden durch ihre Praxisfehler für Situationen sensibilisiert worden, in welchen Praxisfehler mit hoher Wahrscheinlichkeit für die betroffenen Patientinnen/Patienten fatale Folgen haben können. Insbesondere Dodo sprach von solchen Gefahrenmomenten. Dank ihrer Fehlererfahrung habe sie gelernt, diese Situationen zu erkennen und von jenen abzugrenzen, in welchen ein Fehler weniger gravierende Auswirkungen habe. Sie äusserte sich wie folgt darüber: *«Wirklich Fokus darauf zu legen, was IST WICHTIG, was ist PRIORITÄR, wo wirklich keine Fehler sollten, dürfen passieren. Und was ist okay, es passiert mal etwas» (Interview D, Z. 216-218).*

Überdies haben die Studierenden aufgrund ihres Praxisfehler besondere Gefahrenmomente (z.B. Ablenkung, Nachtdienst, heikle Handlungen) erkannt, in welchen eine erhöhte Gefahr für das Auftreten von Fehlern besteht. Dies schärft ihren Blick und zeigt ihnen, wann sie ihre Tätigkeiten mit besonderer Aufmerksamkeit und Sorgfalt ausführen sollten. Dodo nannte solche Situationen auch „Red-Flags“. Eine Erkenntnis aus ihrem Fehlererlebnis ist für Dodo, dass sie sich in arbeitsreichen, chaotischen Diensten besser abgrenzen muss, um sich vor Überforderung zu schützen. Folgende Aussage beschreibt dies:

... es ist wie so, für mich ist wie so klar gewesen, boa, es ist zu viel. Und für ein weiteres Mal ist es halt vielleicht, dass man sagt, hey, das ist NICHT MÖGLICH. Oder (...) ja oder sich selber auch sagt, hey okay, heute ist wieder so ein Dienst. Ich muss irgendwo klarer Grenzen setzen und mich abgrenzen oder genauer schauen. Also ich glaube, das sind einfach diese Red-Flags, die man mit der Zeit wie so lernt (...) ja einzuschätzen. (Interview D, Z. Interview 441-444)

Überdies ist sich Dodo bewusst, dass in der ersten Nacht des Nachtdienstturnus ihre Leistungsfähigkeit reduziert ist, und ihr infolgedessen eher Fehler unterlaufen können. Sie begegnet diesem erhöhten Fehlerrisiko, indem sie besonders fokussiert arbeitet und sich nicht durch Gespräche mit anderen ablenken lässt. Folgende Aussage verdeutlicht dies:

... habe ich gecheckt, die erste Nacht, das hat sich bei mir so ibläit. Das ist bei mir DIE Nacht, wo ich EXTREM aufmerksam sein muss. Wenn ich auf die Nacht gehe, die erste. [...] Dann muss ich SO aufpassen, dann kann ich kaum mit jemandem reden. Dann bin ich immer SO fokussiert, weil ich weiss, gegen den Morgen zu wird es mir übel. Ich bin TOT-kaputt. Ich bin NICHT aufnahmefähig. Und ich muss einfach wirklich das WICHTIGSTE im Auge haben. Und alles andere ausklammern. Sonst passieren Fehler. (Interview D, Z. 416-421)

Dank diesen Erkenntnissen haben die Studierenden neue berufsrelevante Kompetenzen erworben bzw. bestehende erweitert und sind hierdurch in der Lage, Arbeitssituationen erfolgreicher zu bewältigen.

5.9.3. Perfektionismus vs. menschliche Fehlbarkeit

Das Streben nach Perfektionismus scheint tief verwurzelt im Wirken der interviewten Intensivpflegestudierenden zu sein. Dies zeigt sich darin, dass sie für sich selbst und ihre berufliche Leistung hohe Standards setzen und im Grunde genommen von sich selbst ein fehlerfreies Handeln erwarten. Andreas und Carlas Aussagen verdeutlichen dieses Streben: «...ich halt eben ehrgeizig bin und perfektionistisch.» (Interview A, Z. 304), «... ehrgeiziger Mensch bin und sehr FEHLERBEFREIT arbeiten möchte.» (Interview C, Z. 9-10). Dodos hohe Erwartungen an sich selbst werden in der nachfolgenden Äusserung sichtbar: «... also ich weiss, ich bin sehr, sehr streng in diesen Sachen mit mir» (Interview D, Z. 375).

Die Studierenden beabsichtigen, durch ihre Handlungen Leiden zu lindern und Menschen zu helfen. Die ethischen Prinzipien der Fürsorge und der Schadensvermeidung leiten ihre Alltagshandlungen. Gleichzeitig sind sie sich bewusst, dass Menschen fehlbar sind, und eine fehlerfreie Praxis nicht der Realität entspricht. Durch ihren selbstverursachten Praxisfehler wurden sie mit dieser Tatsache konfrontiert und mussten sich mit ihrer eigenen Fehlbarkeit auseinandersetzen. Carla äusserte sich z.B. wie folgt dar-

über: *«Aber in der ganzen beruflichen Karriere habe ich schon auch gelernt, dass FEHLER halt dazugehören und dass das angenommen werden muss und damit transparent umgehen.»* (Interview C, Z. 10-11), *«... ich halt wirklich gelernt habe, dass Fehler ZULASSEN»* (Interview C, Z. 16).

Das Aushalten des Widerspruchs zwischen dem Perfektionismus-Ziel und der menschlichen Fehlbarkeit stellt eine weitere Herausforderung im beruflichen Lernen aus Fehlern dar. Die Studierenden haben die Notwendigkeit erkannt, ihre eigene Fehlbarkeit zu akzeptieren, streben aber trotzdem gleichzeitig an, weitere Fehler zu verhindern. Diese Ambivalenz zeigt sich in der Aussage von Carla: *«... für mich selber glaube ich, ja eben ich muss mir einfach eingestehen, dass ich nicht fehlerfrei kann (...) durch das Leben gehen. Und dass halt das einfach dazugehört. Und ich versuche es so bestmöglich zu vermeiden, wie es geht»* (Interview C, Z. 355-357). Flurina berichtete ebenfalls darüber: *«Wir SIND Menschen. Es passieren Fehler. Das kann man nie zu Hundertprozent verhindern. Ich meine, klar haben wir gewisse Tools, um sie verhindern zu können. Aber es passiert (..) und ich bin eigentlich grundsätzlich eher dazu geneigt, von Fehlern zu lernen»* (Interview F, Z. 193-195). Es ist den Intensivpflegestudierenden bewusst geworden, dass ihnen trotz allen Bemühungen weiterhin Fehler unterlaufen werden. Dieses Dilemma gilt es auszuhalten und in das eigene berufliche Selbstbild zu integrieren. Dodo sprach z.B. wie folgt über dieses Dilemma:

Ich glaube, das ist der Lernprozess. Ja, Fehler passieren. Wegen dem darfst du wie nicht alles schlecht machen. Weil grundsätzlich arbeitest du und versuchst wirklich dein BESTES zu geben. (unv.) Du möchtest ja nicht schaden. (...) Das will ja KEINER von uns. Wirklich NICHT. Und ich glaube, dass ist MEGA schwierig, aber (...) es ist ein Lernen. Also ich würde nicht sagen, dass ich es BEHERRSCHE. Überhaupt nicht. Es gelingt mal mehr, mal weniger. (Interview D, Z. 204-208)

Das Fehlererlebnis hat den Studierenden gezeigt, dass sie von sich nicht das Unmögliche, d.h. Perfektionismus, erwarten sollten, und hat sie dazu geführt, sich ein Stück weit von ihren perfektionistischen Erwartungen zu distanzieren. Die nachfolgende Aussage von Dodo illustriert dies: *«Und die anderen Sachen, einfach auch mal ein bisschen mild sein mit sich. Und zu sagen, hey ich probiere ja wirklich immer, mein Bestes zu geben. Und manchmal ist es halt nur GENÜGEND. Es hat jeder von uns mal einen blöden Tag»* (Interview D, Z. 222-224). Desgleichen hat bei Eva die bewusste Auseinandersetzung mit ihrer Fehlbarkeit dazu geführt, dass sie sich in Bezug auf ihr berufliches Handeln weniger unter Druck setzt: *«Im Nachhinein habe ich gelernt, dass einfach, dass Fehler manchmal darf machen. Nicht absichtlich, einfach unbewusst, wo man einfach sonst wir Menschen alle Fehler machen. Und dass dadurch einfach, dass ich mir weniger schlimm einen Druck mache. Bei mir selber»* (Interview E, Z. 14-16).

6. Diskussion

Nachfolgend wird das theoretische Modell diskutiert und in Bezug zum aktuellen Stand der Forschung gesetzt, sowie das methodologische Vorgehen dieser Masterarbeit kritisch reflektiert.

6.1. Diskussion des theoretischen Modells

Diese Masterarbeit hat zum Ziel, ein vertiefteres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege aus selbstverursachten Fehlern lernen und daraus berufsrelevante Handlungskompetenzen erwerben. Theoretische Modelle oder empirische Belege, welche diesen Lernprozess theoretisch beschreiben, fehlen bislang. Einzelne Aspekte, welche in diesem Lernprozess von Bedeutung sind, sind hingegen von verschiedenen Forschenden untersucht worden, jedoch nicht im Kontext einer Pflegeausbildung. Zhao et al. (2011) untersuchten z.B. den Einfluss der wahrgenommenen Reaktion der Ausbildungspersonen auf Praxisfehler von Auszubildenden auf das Lernen der Auszubildenden aus diesen Fehlern. Oder Bauer (2008) ergründete die Bedingungen, unter welchen Pflegefachpersonen aus Praxisfehlern lernen und hieraus berufliche Kompetenzen entwickeln. Aufgrund der fehlenden empirischen Forschungsergebnisse ist in dieser Masterarbeit das Phänomen des Lernens aus Praxisfehlern im NDS IP mittels problemzentrierter Interviews empirisch untersucht worden. Basierend auf der Analyse der erhobenen Daten ist ein theoretisches Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern ausgearbeitet worden. Hierbei steht der individuelle Lernprozess im Zentrum des Forschungsinteresses. Einzelne kontextuelle Aspekte, welche diesen Lernprozess beeinflussen, werden im Modell beschrieben, (z.B. Reaktion des sozialen Umfelds auf Fehlerereignis), jedoch nicht vertieft darauf eingegangen. Der Einbezug aller Einflussfaktoren in das Modell würde zudem über die Beantwortung der Fragestellung hinausführen. Der Einfluss der Lernkultur auf Intensivstationen oder der Umgang mit Fehlern auf organisationaler Ebene (Spital) auf das individuelle Lernen aus Fehlererlebnissen wird nicht erläutert. Studien über Lernen aus Fehlern in der beruflichen Ausbildung am Arbeitsplatz deuten allerdings darauf hin, dass die wahrgenommene Fehlerkultur bzw. das Fehlerklima solche Lernprozesse signifikant beeinflussen (Baumgartner & Seifried, 2014; Zhao et al., 2011).

Die derzeitige Forschung liefert empirische Belege, dass das Lernen aus Fehlerepisoden im beruflichen Kompetenzerwerb von Bedeutung ist (Bauer, 2008; Keith, 2012; Tulis et al., 2016). Forschungsergebnisse zur Entwicklung beruflicher Kompetenzen deuten darauf hin, dass die Erfahrung von Fehlern eine entscheidende Rolle im Erwerb und in der Ausdifferenzierung von flexibel anwendbarem Wissen spielt (Bauer, 2008, S. 3) sowie wichtig ist in der Entwicklung von Fachexpertise (Gartmeier et al., 2008; Gartmeier et al., 2010; Gartmeier et al., 2011; Oser & Spychiger, 2005; Parviainen & Eriksson, 2005). Die Ergebnisse dieser Masterarbeit weisen ebenfalls in diese Richtung: Alle interviewten Studierenden gaben an, dass sie durch die persönlich relevanten Fehlerepisoden im klinischen Alltag neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben oder bestehende modifiziert hatten. Die Fehlererlebnisse waren für sie zugebenermassen unangenehm und belastend, jedoch interpretierten sie diese Erfahrungen als wichtige

Lerngelegenheit und nutzten sie für ihre berufliche Entwicklung. Folgende Aussage von Flurina belegt dies beispielhaft: «... *der Fehler ist passiert. Ich kann es nicht ändern. Aber ICH konnte davon profitieren und dem Patienten ist nichts passiert*» (Interview F, Z. 169-170).

Forschungsansätze, welche sich mit Lernen am Arbeitsplatz beschäftigen, konzeptualisieren individuelles Lernen aus Fehlern als Unterkategorie des Erfahrungslernens (Bauer, 2008, S. 20). Dieses Erfahrungslernen aus persönlich relevanten Fehlerepisoden bei der Arbeit ist prozesshaft und verläuft über mehrere Phasen (Zhao, 2011). Aus Sicht der handlungsorientierten und kognitiven Erfahrungslerntheorien beginnt ein solcher Lernprozess mit der konkreten Handlung eines Individuums, welche sich danach als fehlerhaft erweist (Bauer & Mulder, 2007; Zhao, 2011). In den theoretischen Modellen des Erfahrungslernens wird nicht zwischen dem Fehlerereignis und der Fehlererkennung differenziert. Indessen wird im Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP, welches in dieser Masterarbeit entwickelt worden ist, zwischen der Phase des Fehlerereignisses und jener der Fehlererkennung unterschieden, denn die Ergebnisse zeigen, dass Praxisfehler, die unerkannt bleiben, zwar geschehen sind, jedoch keinen Lernprozess auslösen. Carlos Aussage illustriert dies: «*Bei offensichtlichen oder bei mir bemerkten Fehlern lerne ich, glaube ich, aus jeder Situation. Wenn ich die Fehler nicht MERKE, dann (...) kann ich auch wie nicht daraus lernen, oder?*» (Interview C, Z. 403-404).

Ein weiterer Unterschied zur arbeitsplatzbezogenen Fehlerforschung zeigt sich in der Klassifizierung der Praxisfehler. Die Intensivpflegestudierenden differenzieren ihre Praxisfehler nach den Auswirkungen und potenziellen Schäden auf die betroffenen Patientinnen/Patienten. Ihre Einschätzung reicht von „harmlos“ bis zu „gravierend“. Eine Differenzierung auf Handlungsebene, wie z.B. nach dem generischen Fehlermodellsystem von Reason (Blavier et al., 2005), ist ihnen nicht geläufig. Zudem kann die Sichtweise des Fehlerentdeckers und jene der handelnden Person bzgl. Handlungsziel und Bewertung des Ereignisses divergieren (Harteis & Bauer, 2014, S 707). In der beruflichen Ausbildung ist «die entscheidende Instanz bei der Feststellung eines Fehlers von Auszubildenden» (Baumgartner, 2015, S. 44) deren Ausbildungsperson. Inwiefern für die interviewten Intensivpflegestudierenden die Beurteilungskriterien ihrer Ausbildungspersonen ausreichend transparent vermittelt worden sind, wäre zu prüfen, denn bei einigen Fehlererlebnissen war für die Studierenden nicht klar ersichtlich, ob ihre Handlung wirklich einen Fehler widerspiegelte oder lediglich eine persönliche Handlungspräferenz ihrer Bezugsperson darstellte. Darüber hinaus zeigen sich hier die im Theorieteil umfassend dargelegten Schwierigkeiten der Fehlerdefinition und deren Kontext- sowie Domänengebundenheit. Eine Handlung, welche auf der einen Intensivstation als akzeptabel gilt, kann auf einer anderen Intensivstation des gleichen Spitals als Fehler gewertet werden. Diese begrifflichen Definitionsdifferenzen spielten für die Studierenden hingegen in Bezug auf ihr Engagement in Lernaktivitäten keine Rolle. Nach der situativen und emotionalen Bewältigung des Vorfalls sowie ihrer individuellen Bewertung des Fehlererlebnisses als

lernrelevant engagierten sie sich in Lernaktivitäten – unabhängig davon, ob sie die Sichtweise ihrer Bezugsperson teilten oder nicht.

Bei Praxisfehlern, welche von einer anderen Person aufgedeckt werden, erübrigt sich die Frage nach dessen Offenlegung. Demgegenüber stellt sich bei Praxisfehlern, welche lediglich von der verursachenden Person erkannt wurden, stets die Frage bzgl. der Konsequenzen einer Offenlegung oder einem Verbergen des Ereignisses (Bauer, 2008, S. 36). Studien zu fehlerbezogenem Lernen am Arbeitsplatz sowie zum Verhalten von Pflegefachpersonen nach Fehlerereignissen haben gezeigt, dass hierbei die Einschätzung des Teamklimas von grosser Relevanz ist (Bauer, 2008; Bauer & Mulder, 2013; Rausch et al., 2017). Inwiefern dies für Intensivpflegestudierende zutrifft, bleibt ungeklärt, denn alle interviewten Studierenden berichteten, dass sie ihre Praxisfehler offenlegten. Die Angst vor möglichen Konsequenzen beim Verbergen und nachfolgenden Entdecken des Praxisfehler durch andere wog mehr als die Angst vor der unmittelbaren Reaktion des Umfelds auf die sofortige eigene Offenlegung ihres Fehlverhaltens. Die Aussage von Eva veranschaulicht dies: *«Wenn ich würde meine Fehler würde verbergen, habe ich Angst, dass (...) das Vertrauen zu verlieren von Kollegen gegenüber mich»* (Interview E, Z. 255-256). Zudem ist darauf hinzuweisen, dass laut Rahmenlehrplan NDS IP das Weitermelden von Fehlern oder kritischen Ereignissen und deren Dokumentation zu jenen Kompetenzen zählen, welche von Expertinnen/Experten Intensivpflege erwartet werden (OdA Santé, 2019, S. 27). Ein Nichtkommunizieren von Praxisfehlern würde folglich das Erreichen der Ausbildungsziele gefährden. Vermutlich hat diese Erwartung die Entscheidung der Intensivpflegestudierenden beeinflusst, ihr Fehlverhalten offenzulegen. Darüber hinaus fühlten sich einige der interviewten Studierenden aus moralischen Gründen zur Offenlegung des Praxisfehlers verpflichtet.

Auf das Erkennen des Praxisfehlers folgt in einigen theoretischen Modellen, welche erfahrungsbezogenes Lernen beschreiben, sogleich die Fehleranalyse und Ursachensuche (Bauer & Mulder, 2007; Baumgartner, 2015; Zhao, 2011). In den Interviews mit den Intensivpflegestudierenden hat sich indes gezeigt, dass nach dem Erkennen des Fehlers nicht unmittelbar die Fehleranalyse anschliesst, sondern vorgängig die situative und emotionale Bewältigung des Vorfalls erfolgt. Im theoretischen Modell des fehlerbezogenen Lernprozesses in Organisationen, welches von Putz et al. (2012) entwickelt wurde, folgt auf die Phase der Fehlererkennung die Phase der Fehlerattribution und der emotionalen Bewältigung erst danach die Phase der Fehleranalyse und -korrektur. Die Autoren argumentieren, dass die Notwendigkeit und Möglichkeit, aus der Situation aktiv zu lernen, für die Akteurin/den Akteur nicht gesehen wird, wenn er den Fehler ausschliesslich auf externe, unkontrollierbare Ursachen zurückführt (Putz et al., 2012, S. 109). Überdies ist ein Lernen unwahrscheinlich, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, den emotionalen Druck zu bewältigen, der sich aus der Aufdeckung des begangenen Fehlers ergibt (Putz et al., 2012, S. 109). Die Ergebnisse dieser Masterarbeit deuten darauf hin, dass durch das Erkennen des Praxisfehlers verschiedene Reaktionen ausgelöst werden, welche keine Lernaktivitäten per se

darstellen, sondern vorwiegend zur situativen sowie emotionalen Bewältigung des Erlebnisses dienen. Im Hochrisikobereich Intensivpflege hat die unmittelbare Fehlerkorrektur absolute Priorität, damit allfällige negative Auswirkungen auf die betroffenen Patientinnen/Patienten minimiert werden können. Die Analyse des Vorfalls sowie bewusstes Lernen erfolgen erst nach der Stabilisierung des Patientenzustands und der Gewährleistung der Patientensicherheit. Deswegen werden im Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP die Fehlerkorrektur und Fehleranalyse in zwei verschiedenen Phasen aufgeführt. Überdies sollte in Betracht gezogen werden, dass nach der Behebung des Praxisfehlers bzw. dessen Auswirkungen das Ereignis u.U. nicht als Lerngelegenheit interpretiert wird und folglich fehlerbezogene Lernaktivitäten ausbleiben. Des Weiteren wird angenommen, dass bloße Fehlerkorrektur, wie sie beispielsweise bei Ausführungsfehlern üblich ist, nicht unbedingt zum Lernen führt (Rausch et al., 2017, S. 388).

Fehler stehen für misslungene Handlungen und vermeidbare Misserfolge, die eventuell Sanktionen nach sich ziehen, und werden deswegen meist von negativen Emotionen begleitet (Putz et al., 2012, S. 109). Folglich ist es nicht überraschend, dass keine der interviewten Personen über positive Gefühle nach ihrem Fehlerereignis berichtete. Die Intensivpflegestudierenden erlebten verschiedene negative Gefühle wie z.B. Unwohlsein/Unbehagen, Angst, Schamgefühl, Bedauern/Reue/Schuldgefühl, Selbstärger, Selbstabwertung, Schock. Verschiedene Forschungsarbeiten zu Fehlern von Intensivpflegenden oder Pflegestudierenden belegen solche Gefühle bei den betroffenen Personen nach selbstverursachten Praxisfehlern (Athanasakis, 2019; Harrison et al., 2015; Karga et al., 2011; Koehn et al., 2016; Meurier et al., 1997; Sirriyeh et al., 2010). Die Studie von Rausch (2012) zeigt einen Zusammenhang zwischen Emotionen und Fehlern am Arbeitsplatz: Kurzfristig sind solche Ereignisse mit negativen Gefühlen assoziiert; langfristig korrelieren Fehler hingegen mit positiven Emotionen. Möglicherweise urteilen die betroffenen Personen rückblickend das Erlebnis positiver, weil sie durch die Fehlererfahrung ihre beruflichen Kompetenzen weiterentwickeln konnten und sich hierdurch der Fehler als nützliche Lerngelegenheit erwiesen hat. Vereinzelt deuten die Antworten der Studierenden, welche an den Interviews dieser Masterarbeit teilnahmen, daraufhin, dass ihre retrospektiven Gefühle in Bezug auf ihre Fehlererlebnisse weniger negativ sind. Die Aussage von Carla veranschaulicht dies exemplarisch: «... *kann ich jetzt mittlerweile ein wenig darüber lachen*» (Interview C, Z. 85).

Vermutlich beeinflussten die empfundenen negativen Gefühle bei den interviewten Intensivpflegestudierenden deren Interpretation ihres Praxisfehlers als lernrelevantes Ereignis und ihre Motivation, sich Lernaktivitäten zu widmen. Der Zusammenhang zwischen dem emotionalen Erleben und der Lernmotivation bzw. dem Engagement in Lernaktivitäten ist in den vergangenen Jahren von verschiedenen Forschenden untersucht worden. Die Auswirkungen von negativen Emotionen auf das Lernen aus Fehlern indes wird nicht eindeutig geklärt. Während Zhao (2011) einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen der Lernmotivation und negativen Emotionen feststellt, zeigen sich in der Studie von Rausch

et al. (2017) keine direkten Auswirkungen von Emotionen auf das Lernen. Laut Rausch et al. (2017) lösen negative Emotionen lediglich eine emotionsfokussierte Bewältigungsreaktion, jedoch keine Lernaktivitäten aus. Die Studie von Bauer (2008) kommt zum Ergebnis, dass zwischen dem Ausmass an negativen Emotionen durch Fehler und der Einschätzung des Fehlers als Lernchance ein signifikanter Zusammenhang besteht. Indessen kann in seiner Forschungsarbeit nicht belegt werden, dass negative Emotionen unabhängige Prädiktoren für die Erklärung des Engagement in soziale Lernaktivitäten von Pflegefachpersonen sind (Bauer, 2008). Gemäss der Studie von Zhao et al. (2011) wird die Nutzung des Fehlers als Lerngelegenheit weitgehend bestimmt durch die affektive Antwort der Auszubildenden. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der eigenen Betroffenheit das Fehlerereignis emotionale Relevanz erhält, wodurch die betroffene Person veranlasst wird, das Erlebnis als Lernchance zu interpretieren und für das berufliche Lernen zu nutzen (Bauer, 2008; Baumgartner, 2015; Oser & Spychiger, 2005). Zudem wird angenommen, dass bei Übersteigerung eines bestimmten Intensitätsgrades der negativen Emotionen, d.h. wenn das Selbstkonzept einer betroffenen Person massiv gefährdet und für sie ihr Selbstschutz essentiell wird, die Lernmotivation beeinträchtigt wird (Zhao, 2011).

Fehlerbezogene Lerntheorien und Konzepte (z.B. Konzept des Negativen Wissens) gehen davon aus, dass ein gewisses Mass an emotionaler Betroffenheit notwendig ist, damit Lernaktivitäten erfolgen und die Erkenntnisse im Gedächtnis nachhaltig gespeichert sowie erinnert werden (Baumgartner, 2015; Oser & Spychiger, 2005). Die erlebten Gefühle führen demnach zur emotionalen Verankerung und Amplifikation der Erfahrung im Gedächtnis (Oser & Spychiger, 2005; Tulis et al., 2016). Als positive „Beschämer“ bezeichnen Oser & Spychiger (2005) Handlungsweisen, welche bei einer Person eine Selbstindignation bewirken, wodurch ein vertieftes Nachdenken über die auslösende Situation, z.B. über einen selbstverursachten Praxisfehler, ausgelöst wird. Hingegen entstehen negative „Beschämer“ «grundsätzlich aus einem nicht adäquaten Umgang von Aussenstehenden [...] mit Fehlern Dritter, nämlich dann, wenn das Sichtbarmachen des Verbesserungswürdigen gleichsam die Integrität der Person verletzt» (Oser & Spychiger, 2005, S. 74), wodurch eine Blockade des Lernens aus Fehlern erfolgt. Die Intensivpflegestudierenden, welche an den Interviews dieser Masterarbeit teilnahmen, berichteten sowohl von positiven als auch von negativen „Beschämern“. Erstaunlicherweise führten die negativen „Beschämer“ nicht zu einer Lernblockade, sondern hatten z.T. eine verstärkende Wirkung auf ihre Lernmotivation und die Verankerung im episodischen Gedächtnis. Die Studierenden beurteilten diese Reaktionen zwar als unangenehm, doch letztlich seien diese negativen „Beschämer“ für ihr berufliches Lernen nachhaltiger bzw. «effektiver». Andrea beschreibt dies wie folgt: «... ist einfach **EFFEKTIVER** für MICH. Weil es dann wie einschneidender ist für mich. Weil ich dann persönlich an mir selbst vielleicht zweifle oder weiss nicht was. Vielleicht mehr reflektiere. Oder mehr nachdenke. Weil die mich ja, weil es mich persönlich mehr tangiert, als wenn es so wohlwollend ist» (Interview A, Z. 317-320). Überdies bleibt die Fehlerepisode infolge der negativen Reaktion des Umfelds stärker in Erinnerung. Flurinas Aussage veranschaulicht dies: «Aber es ist einfach nochmals eine Situation, die dir mehr in Gedanken bleibt, wenn

dich jemand so anfährt» (Interview F, Z. 135-136). Diese Erlebnisse stehen im Kontrast zum Studienergebnis von Zhao et al. (2011), welches zeigt, dass die negative Reaktion der Ausbildungsperson bei Auszubildenden das Lernen aus Fehlern behindert, indem sie die affektiv-motivationale Anpassungsfähigkeit der Auszubildenden beeinträchtigt. Zudem kann in dieser Forschungsarbeit kein Zusammenhang zwischen dem Lernen der Auszubildenden nach Fehlern und der Fehlertoleranz sowie der Unterstützung der Ausbildungsperson nach Fehlern aufgezeigt werden. In den Interviews mit den Intensivpflegestudierenden konnte nicht herausgearbeitet werden, ob und in welchem Umfang die Fehlertoleranz sowie die Unterstützung ihrer Ausbildungspersonen nach Fehlern einen unabhängigen Einfluss auf ihr Lernen hatte. In der Studie von Zieber und Williams (2015) mit Pflegestudierenden gaben einige der Teilnehmenden an, dass deren Ausbildungsperson eine Schlüsselrolle in der Verarbeitung der Fehlererfahrung spielte. Inwiefern die Ausbildungspersonen für die interviewten Intensivpflegestudierenden bei der Verarbeitung ihres Fehlererlebnisses ebenfalls eine Schlüsselrolle spielten, bleibt unklar. Vermutlich hatte die Einstellung der Studierenden zu Fehlern für die Nutzung des Praxisfehlers als Lerngelegenheit eine grössere Bedeutung als die Reaktion ihrer Ausbildungspersonen.

Lernen aus Fehlern ist die Bemühung einer Person, ihre eigenen Handlungskompetenzen zu verbessern (Bauer et al., 2010; Baumgartner, 2015; Zhao, 2011). Hierfür muss sie die Verantwortung für den Praxisfehler übernehmen und die Motivation aufbringen, sich aktiv mit Fehlerereignis zu beschäftigen und daraus zu lernen, damit sie dieses Erlebnis zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten und Leistungen nutzen kann. In der Fachliteratur wird auf die Bedeutung der Einschätzung des Fehlerereignisses als lernrelevant in Bezug auf das Engagement in (soziale) Lernaktivitäten hingewiesen (Bauer et al., 2016; Bauer & Mulder, 2013; Baumgartner, 2015; Tulis et al., 2016). Die Studien von Bauer (2008), Bauer & Mulder (2013) sowie Leicher et al. (2013) deuten darauf hin, dass die individuelle Einschätzung eines Fehlers als lernrelevant signifikant das Engagement des Pflegepersonals in soziale Lernaktivitäten voraussagen kann. Die Analyse der Interviews mit den Intensivpflegestudierenden hat gezeigt, dass in der untersuchten Personengruppe die individuelle Bewertung des Fehlers als lernrelevant massgeblich zu ihrem Engagement in Lernaktivitäten beigetragen hatte. Alle Studierenden, welche an den Interviews dieser Masterarbeit teilnahmen, stuften ihre Praxisfehler als lernrelevant ein. In folgenden Aussagen manifestiert sich diese Lernmotivation: *«Grundsätzlich möchte ich aus Fehlern lernen.»* (Interview F, Z. 192), *«... ich lerne aus JEDEM Fehler. ABSOLUT.»* (Interview C, Z. 392), *«Ich nehme mir das SO zu Herzen. Ich habe das Gefühl, Fehler (Lacht). Das tut mein Innerstes irgendwie (...) triggern und verändern»* (Interview D, Z. 488-489). Wie im letzten Abschnitt dargelegt wurde, leisten die erlebten negativen Gefühle zudem einen substanziellen Einfluss auf die individuelle Bewertung des Fehlererlebnisses als lernrelevant. Ein wesentlicher kontextueller Einflussfaktor auf die Lernmotivation ist ggfs. die im Rahmenlehrplan NDS IP formulierte Erwartung, dass Intensivpflegende im Rahmen des Qualitäts- und Risikomanagements ihre Praxisfehler offenlegen, ihr eigenes Verhalten in den kritischen Situationen reflektieren und ggfs. Anpassungen einleiten sollten (OdA Santé, 2019, S. 27-28). Der implizite Einfluss

dieser sozialen Norm darf in Bezug auf die Lernmotivation der Studierenden nicht ausser Acht gelassen werden. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass in beruflichen Ausbildungen von den Lernenden bzw. den Studierenden erwartet wird, dass sie aus ihren Fehlern lernen und dieses Lernen nachhaltig sein sollte, d.h. ein erneutes Auftreten des gleichen Fehlers ausbleibt. Dies stellt für Personen in Berufsausbildungen eine zusätzliche Verpflichtung in Form eines normativen Imperativs (z.B. „Wenn du nicht in der Lage bist, Fehler zu verhindern, dann lerne zumindest daraus!“) dar, welche möglicherweise ebenso einen Einfluss auf ihre Praktikumsqualifikation hat. Vermutlich stellt sich für Personen in Berufsausbildungen gar nicht die Frage, ob sie aus ihren Praxisfehlern lernen wollen oder nicht. Fehlerbezogenes Lernen wird von ihrem beruflichen Umfeld wahrscheinlich schlichtweg erwartet und eingefordert.

Es wird angenommen, dass individuelle Eigenschaften die Bewertung des Praxisfehlers als lernrelevant und somit die Lernmotivation in bedeutender Weise beeinflussen (Tulis et al., 2016). Beispielsweise zeigt die Studie von Baumgartner & Seifried (2014), dass für die Vorhersage des individuellen Umgangs Auszubildender mit Fehlern in erheblichem Masse das Selbstkonzept der beruflichen Kompetenz relevant ist. Es wird vermutet, dass die Wirksamkeitserwartung oder die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz wichtige Determinanten für die Bereitschaft einer Person sind, sich mehr anzustrengen, wenn die Aufgabe anspruchsvoll wird - also auch nach Fehlern (Tulis et al., 2016, S. 15). Ein gewisses Mass an Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Entwicklungsfähigkeiten ist vermutlich notwendig, damit sich eine Person für das Engagement in Lernaktivitäten entscheidet. Die interviewten Studierenden scheinen über solche motivationalen Kräfte zu verfügen. Alle bezeichneten sich als ehrgeizig und äusserten den Wunsch, kompetenter zu werden. Benjamins Aussage auf die Frage, was ihn motiviere, aus seinen Praxisfehlern zu lernen, illustriert dies: *«Ein Stück Ehrgeiz und natürlich auch mich selber zu verbessern»* (Interview B, Z. 334). Aufgrund ihrer Motivation, ein Nachdiplomstudium zu absolvieren, scheinen die Studierenden zudem gewillt zu sein, auch Lernschwierigkeiten und Rückschläge (z.B. Praxisfehler) auszuhalten und diese zu meistern. Darüber hinaus deuten die Studienergebnisse von Bauer & Mulder (2013) darauf hin, dass in Bezug auf die Interpretation von Lernsituationen und dem Grad der Beteiligung an sozialen Lernaktivitäten nach dem Fehlererlebnis Pflegefachpersonen keine einheitliche Gruppe bilden. In ihrer Analyse liessen sich vier verschiedene Klassen unterscheiden, wovon lediglich eine dieser Klassen eine klare Ausrichtung auf sozial geteilte Reflexion und Lernen aus Fehlern aufwies. Vermutlich würden die Intensivpflegestudierende, welche an dieser Masterarbeit teilnahmen, dieser Klasse angehören. Es ist möglich, dass Intensivpflegestudierende, die zu einer der anderen Klassen gezählt würden, sich nicht zur Teilnahme an diesem Forschungsprojekt entschieden haben.

Die (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Fehlererlebnisses führte zu einem Lernzuwachs der Intensivpflegestudierenden. Die bewusste Auseinandersetzung mit ihren selbstverursachten Praxisfehlern führte zum Erwerb neuer bzw. zur Modifikation bestehender berufsrelevanter Handlungskompetenzen. Dies geschah meist durch Reflexion, gemeinsame Fehleranalyse und Austausch mit anderen

Personen. Reflexion nimmt im Erfahrungslernen und im Aufbau beruflicher Kompetenzen einen zentralen Stellenwert ein (Baumgartner, 2015; Gartmeier et al., 2008; Gillen, 2013; Hetzner et al., 2011; Oser & Spychiger, 2005). Die Einschätzung der eigenen Fehlerkompetenz und die Einstellung, aus Fehlern zu lernen, stehen zudem in einem positiven Zusammenhang mit reflektiertem Arbeitsverhalten (Hetzner et al., 2011). Alle interviewten Studierenden berichteten über reflektiertes Arbeitsverhalten, d.h. dass ein bewusstes Nachdenken über ihr Fehlererlebnis folgte. Oftmals fand diese Reflexion zusammen mit ihren Bezugspersonen statt, manchmal auch allein ohne die Mitwirkung anderer. Zudem ist zu beachten, dass von Intensivpflegestudierenden erwartet wird, dass sie ihre eigenen Kompetenzen mittels Selbst- und Fremdeinschätzung reflektieren sowie daraus ihren persönlichen Lernbedarf ableiten (OdA Santé, 2019, S. 29). Diese Erwartung besteht nicht erst im NDS IP; denn in allen Schweizer Pflegeausbildungen sind die Lernenden/Studierenden zur Selbstreflexion angehalten und müssen dies auch dokumentieren (z.B. in der Ausbildung Fachangestellte/Fachangestellter Gesundheit mittels Lernjournal). Somit scheint für Personen in pflegerischen Ausbildungen die Aufforderung zur Selbstreflexion eine Art normativer Imperativ darzustellen.

Auf die Offenlegung des Praxisfehlers und der unverzüglichen Fehlerkorrektur folgte oftmals eine gemeinsame Situationsanalyse. Die Intensivpflegestudierenden besprachen sich mit ihrer Ausbildungsperson oder Bezugsperson, manchmal mit der behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt. Gemeinsam mit diesen Personen versuchten sie zu ergründen, wie es zu diesem Praxisfehler kam, welche Auswirkungen daraus resultieren können und durch welche Strategien bzw. Massnahmen derselbe Fehler zukünftig verhindert werden kann. Eine solch differenzierte Analyse ist notwendig, um die Umstände des Auftretens von Fehlern zu ermitteln und hieraus Erkenntnisse zu gewinnen, die dazu beitragen, in Zukunft ähnliche Fehler vermeiden zu können (Putz et al., 2012, S. 109-110). Eine systematische Analyse ihres Praxisfehlers erfordert von den Studierenden ein Innehalten im laufenden Arbeitsprozess (Baumgartner, 2015, S. 50). Damit sie ihre Handlungskompetenzen verbessern und zukünftig das Auftreten des gleichen Praxisfehlers vermeiden können, müssen die Studierenden über ihre eigene Handlung und mögliche Handlungsalternativen nachdenken (Baumgartner, 2015, S. 50), denn erst durch das Erkennen der eigenen Anteile am Praxisfehler, können die Studierenden aktiv präventive Massnahmen ergreifen. Laut den Studierenden erfolgte die Fehleranalyse meist in Form einer informellen Nachbesprechung des Ereignisses. Lediglich Benjamin und Dodo berichteten von umfassenden Fehleranalysen innerhalb des Behandlungsteam. Ob zu diesen systematischen Analysen spezifische Instrumente (z.B. „Learning from Defects Tool“, Hoffman et al., 2017) verwendet wurden, konnte in den Interviews nicht eruiert werden. Dodo und Flurina rapportierten ihren Praxisfehler im betriebsinternen Fehlermeldesystem. Dodo erwähnte während des Gesprächs, dass dieses Instrument für sie jeweils hilfreich sei, um ihren Praxisfehler systematisch und differenziert zu reflektieren. Folgende Aussage von Dodo veranschaulicht dies: *«Schlussendlich machst du es automatisch, wenn du einen CIRS schreibst. Also dort tust du es auch nochmals. Und ich finde, wenn du einen CIRS korrekt ausfüllst, machst du GENAU das. Du*

REFLEKTIERST, was sind Faktoren gewesen, äusserliche, die sicher das noch getriggert haben oder einfach noch mehr herbeigeführt. Wie ist es dir persönlich gegangen? Bist du vielleicht irgendwie, hast du nicht gut geschlafen? Hast du deine Tage gehabt weiss der Gugger was» (Interview D, Z. 409-413). Für Flurina hingegen war die Rapportierung ihres Praxisfehlers keine persönliche Lernhilfe, sondern lediglich ein Teil des institutionellen Vorgehens nach Praxisfehlern. Sie äussert sich wie folgt darüber: *«Für mich ist es mehr so ein Teil gewesen, weil ich finde, diese CIRS am (Name des Spitals) nicht so den Hit» (Interview F, Z. 69).*

Wissenschaftliche Publikationen zu Fehlern von Pflegefachpersonen und deren Ursachen machen deutlich, dass der Wunsch nach sozialer Unterstützung und Austausch mit anderen nach Fehlererlebnissen ein allgemeines Bedürfnis ist (Athanasakis, 2019; Karga et al., 2011; Meurier et al., 1997). Die meisten der interviewten Intensivpflegestudierenden zeigten ein grosses Bedürfnis, über das Erlebnis zu sprechen und dadurch die emotionale sowie psychische Belastung zu reduzieren. Oftmals suchten sie aktiv nach sozialer Unterstützung durch ihre Teamkolleginnen/-kollegen oder durch ihre Mitstudierenden. Bisweilen erhielten sie diese Unterstützung unaufgefordert und von verschiedenen Personen des interprofessionellen Teams (Intensivpflegenden, Ärzteschaft). Insbesondere der Austausch mit anderen Mitstudierenden half ihnen, ihr Fehlererlebnis einzuschätzen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Studien haben jedoch gezeigt, dass Pflegefachpersonen nicht immer die benötigte Unterstützung nach Praxisfehlern erhalten, welche sie in diesen Situationen wünschten (Athanasakis, 2019; Koehn et al., 2016). Deswegen ist es umso erfreulicher, dass die Intensivpflegestudierenden, welche an den Interviews dieser Masterarbeit teilnahmen, wahrscheinlich die benötigte soziale Unterstützung erhalten haben und dies ihre (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Ereignisses unterstützt hat.

Neben dem Erwerb berufsrelevanter Handlungskompetenzen bzw. der Modifizierung bestehender Handlungskompetenzen stand für die Intensivpflegestudierenden die zukünftige Fehlervermeidung im Zentrum. Ein erneutes Auftreten desselben Fehlers sollte durch die intensive Auseinandersetzung und das hieraus erfolgte Lernen vermieden werden. Aufgrund ihres Praxisfehlers sowie der nachfolgenden (meta-)kognitiven und emotionalen Verarbeitung des Ereignisses entwickelten die Studierenden Negatives Wissen, welches durch ihre emotionale Reaktion episodisch im Gedächtnis verankert wurde (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). Durch ihre Falschhandlung bzw. Falscherfahrung hatten sie das Richtige erst richtig erkannt (Oser & Spychiger, 2005, S. 13). Diese Wirkung des Negativen Wissens beschreiben Oser & Spychiger (2005) wie folgt: *«Man kann auf das Falsche nicht verzichten, will man das Richtige richtig erkennen. Man muss aber das Falsche bekämpfen, damit es ein Richtiges richtig wird» (S. 13).* Die Studierenden haben gelernt, *«was nicht getan werden darf und was oder wie eine Sache nicht ist, damit das richtige Vorgehen bzw. der richtige Sachverhalt klarer hervortritt, damit ein richtiges Vorgehen gewährleistet wird» (Oser & Spychiger, 2000, S. 103).* Zwar hilft ihnen das erworbene Negative

Wissen «nicht zwingend das Richtige zu tun, aber es hilft, das Falsche zu vermeiden» (Oser & Spychiger, 2000, S. 103). Durch das Lernen aus ihrem Praxisfehler haben die Studierenden Wissen erworben, welches eine «Schutzfunktion für das Richtige bewirk[t]» (Oser & Spychiger, 2005, S. 33). Laut Oser & Spychiger (2005) provozieren «aufgebaute Warnungen im Wissensapparat [...] kognitiv-emotionale Reaktionen bei Wiederauftritt eines ähnlichen Ereignisses» (S. 33). In einer neuen Situation erinnern sich die Intensivpflegestudierenden «nicht nur, dass [sie] etwas Falsches gemacht [haben] (in Bezug auf eine sich selbst gestellte oder von aussen erwartete Norm), sondern auch die emotionale Befindlichkeit (z.B. Ärger), die dieses Falsche bei einem selber ausgelöst hat, tritt wieder auf» (Oser & Spychiger, 2005, S. 33). «Die neue Situation wird jetzt [mit dem zuvor erworbenen Negativen Wissen] angegangen, eine bestimmte Aussage, Handlung oder Strategie zu vermeiden, weil sie etwas Falsches hervorbringt oder weil sie letztes Mal nicht funktioniert hat» (Oser & Spychiger, 2005, S. 33). Solches Lernen aus Fehlern kann demnach als das Aufstellen negativer Imperative verstanden werden (Gartmeier et al., 2010, S. 734). Dodo nannte diese negativen Imperative „Red-Flags“. Solche „Red-Flags“ im klinischen Alltag zu kennen, motivierte Dodo beispielsweise, sich vertieft mit ihren Praxisfehlern auseinanderzusetzen. Dies zeigt, dass Negatives Wissen ein wertvoller Teil des praktischen Wissens des Einzelnen sein kann, da es Richtlinien zur Vermeidung ähnlicher Fehler in der zukünftigen Praxis enthält (Gartmeier et al., 2010, S. 734). Dass dieses Negative Wissen tatsächlich zur Fehlervermeidung nützlich ist, belegen die Aussagen der Studierenden, wonach ihnen der gleiche Praxisfehler nicht ein zweites Mal unterlaufen sei. Ihr Negatives Wissen bildet für die Studierenden vermutlich eine metakognitive Ressource, welche ihnen durch das Erinnern an das Zu-Vermeidende hilft, ihr Handeln bei der Arbeit zu überwachen (Gartmeier et al., 2011, S. 277). Zudem ist es möglich, dass die Studierenden durch die (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Ereignisses und die hieraus erhaltenen Erkenntnisse während ihrer Ausbildung sowie zunehmender Berufserfahrung Negative Expertise entwickeln (Parviainen & Eriksson, 2006; Gartmeier et al., 2011), d.h. zunehmend über Wissen zur Antizipation und bewusster Vermeidung von Fehlern verfügen. Gemäss der Studie von Gartmeier et al. (2011) weisen Pflegefachpersonen mit viel Berufserfahrung im Vergleich zu weniger erfahrenen Berufskolleginnen/-kollegen eine signifikante Überlegenheit in verschiedenen Facetten von Negativem Wissen auf und haben demnach berufsspezifische Negative Expertise entwickelt.

Das Gesundheitswesen ist mit verschiedenen Mythen belastet, von denen die drei wichtigsten besagen, dass alle Fehler vermeidbar sind, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe perfekt sind und dass Fehler selten sind (Aubin, 2015, S. 196). Die perfektionistische Tendenz von Pflegekräften ist zu einem wesentlichen Teil darauf zurückzuführen, dass Gesundheitsfachpersonen die Aufgabe haben, zu heilen (Aubin, 2015, S. 35). Schaden anrichten ist das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen (Aubin, 2015, S. 35). Oftmals wird diese Kultur des Perfektionismus von den Angehörigen der Gesundheitsberufe selbst gefördert, und sie fühlen sich persönlich dafür verantwortlich, dass die von ihnen geleistete Pflege perfekt ist (Aubin, 2015, S. 35). Auf ein solches Streben nach fehlerfreier, perfekter Praxis deuten

einige der Aussagen der Intensivpflegestudierenden hin. Carlas Äusserung illustriert dies: «... *ehrgeiziger Mensch bin und sehr FEHLERBEFREIT arbeiten möchte*» (Interview C, Z. 9-10). Implizit scheint das Handeln der Intensivpflegestudierenden «von einer übermäßigen Sorge um die Vermeidung von Fehlern und eine ebenso übermäßige Sorge um das Erreichen unrealistisch hoher Standards» (Aubin, 2015, S. 35) geleitet zu werden. Praxisfehler können Intensivpflegende indes dazu veranlassen, ihre eigene Fehlbarkeit, Unvollkommenheit und Verletzlichkeit anzuerkennen (Coli et al., 2010, S. 327) und in ihr berufliches Selbstbild zu integrieren. Aufgrund der Auseinandersetzung mit ihren Praxisfehlern wurden sich die interviewten Intensivpflegestudierenden ihrer Fehlbarkeit und ihrer persönlichen Grenzen bewusst. Ihre Fehlererlebnisse hatten zur Folge, dass sie sich mit ihren menschlichen Grenzen auseinandersetzten. Die Studierenden begannen, diese zu akzeptieren und sich ein Stück weit von ihren perfektionistischen Erwartungen zu distanzieren. Die eigene Fehlbarkeit anzuerkennen und das Fehlererlebnis als Teil der persönlichen beruflichen Praxis einzuordnen, beschreibt Dodo z.B. wie folgt: «*ich glaube, (...) ja irgendwie kann ich jetzt, ist es wie akzeptiert. Das ist wie so (...) bis weit eine radikale Akzeptanz. Jetzt tut es mich eigentlich nicht mehr MEGA gross (...) ähm tangieren*» (Interview D, Z. 278-280). Inwieweit es den Studierenden gelingen wird, ihre Fehlbarkeit ebenfalls zu akzeptieren, falls ihnen ein Praxisfehler unterlaufen sollte, welcher zu einem Patientenschaden führt, bleibt indessen offen. Demgegenüber wäre zu prüfen, ob die Sensibilisierung für die eigene Fehleranfälligkeit eine präventive Wirkung in Bezug auf das Auftreten von Praxisfehlern hat, denn wenn Intensivpflegende ihre eigene Verletzlichkeit ignorieren, neigen sie eher dazu, Fehler zu begehen, «weil sie ihre Fehlerwahrscheinlichkeit unterschätzen und/oder eine konstruktive Sichtweise darauf verhindern» (Coli et al, 2010, S. 329).

6.2. Methodenkritische Reflexion

Aufgrund verschiedener Limitierungen sind die Aussagekraft und die Übertragbarkeit des theoretischen Modells eingeschränkt. Diese Forschungsarbeit behandelt ausschliesslich individuelles Lernen aus konkreten, selbst erlebten Praxisfehlern von Studierenden im beruflichen Alltag auf der Intensivstation. Deswegen kann keine generelle Aussage über Lernen aus Fehlern in der klinischen Praxis von Intensivpflegenden und anderen Pflegestudierenden im Hinblick auf diesen Themenbereich getroffen werden. Überdies muss berücksichtigt werden, dass in dieser Masterarbeit das fehlerbezogene Lernen aus der Sicht des Individuums betrachtet wird, und somit Lernprozesse nicht behandelt werden, welche sich innerhalb der Intensivpflegeteams oder des Spitals aus individuellen Praxisfehlern ergeben. Kontextuelle und individuelle Einflussfaktoren auf das Lernen aus Fehlern sind im theoretischen Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP nur in geringem Ausmass beschrieben, denn der Einbezug all dieser Faktoren in das Modell würde das Thema dieser Arbeit sprengen.

Für die Beantwortung der Fragestellung wurden mit sechs Intensivpflegestudierenden Interviews geführt. Die Untersuchungsgruppe beschränkte sich auf ein Deutschschweizer Zentrumsspital, in welchem

alle interviewten Studierenden ihre praktische Ausbildung absolvierten. Es muss deswegen beachtet werden, dass eine grössere Untersuchungsgruppe oder Interviews mit Personen aus verschiedenen Sprachregionen bzw. Kantonen der Schweiz und/oder aus unterschiedlich grossen Spitälern (Regionalhospital, Universitätsspital, Privatspital), zu einem anderen Resultat führen könnten. Dies schränkt demnach die Reichweite des theoretischen Modells unter Umständen ein. Eine weitere Limitation in Bezug auf die Datenerhebung ergibt sich daraus, dass die Forschende Intensivpflegestudierende aus verschiedenen Kursen mit einem persönlichen E-Mail kontaktierte, sich jedoch mehrheitlich Personen für die Studienteilnahme meldeten, welche der Autorin von ihrer einstigen Tätigkeit als Berufsbildnerin bekannt waren. Von einer dieser Personen war sie während des ersten Praktikums ihres NDS deren direkte Vorgesetzte gewesen. Lediglich eine der Studierenden kannte die Forschende zuvor nicht persönlich. Dass sich nur sechs Intensivpflegestudierende für das Interview meldeten, wirft zudem die Frage auf, wieso ein solch geringes Interesse an der Teilnahme am Forschungsprojekt bestand bzw. was Studierende davon abhielt, mitzumachen. Die gestaffelte Rekrutierung der Studienteilnehmenden erfolgte von Januar bis März, als auf den Schweizer Intensivstationen aufgrund der Covid-19-Pandemie eine erhöhte Arbeitsbelastung bestand. Vielleicht trug diese Situation zur Zurückhaltung der Studierenden bei. Ein weiteres Hindernis für die Teilnahme könnte sein, dass das Reden über eigene Praxisfehler insbesondere mit fremden Personen unangenehm und mit Scham behaftet ist.

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass in dieser Masterarbeit aus zeitökonomischen und forschungspraktischen Gründen kein idealtypisches theoretisches Sampling durchgeführt werden konnte. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung einer Masterthesis war ein idealtypisches Sampling, wie dies für gewöhnlich im Forschungsansatz der Grounded Theory erfolgt, nicht realisierbar. Hingegen wurde ein «intensives theoretisches Sampling *innerhalb* der tatsächlichen Daten» (Strauss & Corbin, 1996, S. 164) durchgeführt. Ein solches Vorgehen wird von Strauss & Corbin (1996) als zulässige Variante des Theoretischen Samplings erachtet. Eine weitere Einschränkung der Forschungsergebnisse könnte sich eventuell aus der Unerfahrenheit der Autorin mit dem gewählten Forschungsansatz ergeben. Die charakteristischen Strategien des Forschungsstils Grounded Theory sind in unzähligen Publikationen umfassend dargelegt. Die Autorin konnte jedoch in Bezug auf deren konkrete Anwendung im Forschungsalltag keine hilfreichen Anleitungen bzw. klar definierten Vorgaben zum praktischen Vorgehen ausfindig machen. Im Austausch mit ihrer Betreuungsperson und einer Pflegeexpertin, welche ihre Masterthesis ebenfalls mit der Forschungsmethode der Grounded Theory durchgeführt hatte, sowie durch den intensiven Vergleich verschiedener Literaturquellen entwickelte die Autorin ihren persönlichen Grounded-Theory-Stil. Zudem war Kreativität für die analytische Arbeit erforderlich. Unter Kreativität versteht man in diesem Zusammenhang «die unabdingbare subjektive Leistung der Forschenden im zielorientierten, kontrollierten Prozess der empirischen Untersuchung» (Strübing, 2019, S. 531). Strübing (2019) weist jedoch darauf hin, dass die «Idee kreativer Eigenleistungen [...] offensichtlich die Gefahr idio-

synkratischer Abirrungen in sich [birgt]» (S. 531). Aus diesem Grund schlägt Strauss (1991) vor, Forschung als kollektiven Prozess zu organisieren. Die verschiedenen Kodieren-Modi «sind Arbeitsschritte, in denen mehrere Forscherinnen einander ideal ergänzen, aber auch wechselseitig „in der Spur halten“ können» (Strübing, 2019, S. 532). Diese Masterarbeit ist jedoch eine Einzelarbeit, somit entfällt diese Form der Qualitätssicherung. Mittels gewissenhafter Befolgung der Verfahren zur Datensammlung (Verfahrensdokumentation, Regelgeleitetheit, Peer Debriefing) und Analyse sowie regelmässiger kritischer Reflexion der eigenen Arbeit denkt die Autorin, dennoch Ergebnisse von guter Qualität gewährleisten zu können.

Im ganzen Forschungsprozess darf der Einfluss der Subjektivität nicht unberücksichtigt bleiben. Laut Misoch (2019) lässt sich «Subjektivität [...] bei qualitativer Forschung nicht eliminieren, sie ist elementarer Bestandteil des Forschungsprozesses und macht auch die Stärke des qualitativen Forschens aus. Doch muss sie als konstitutives Element des Forschungsprozesses kontrolliert werden» (S. 258). Die Subjektivität der Forschenden als ehemalige Expertin Intensivpflege fließt unweigerlich in diese wissenschaftliche Arbeit ein. Es ist deswegen denkbar, dass die Bearbeitung der Fragestellung durch eine Forschungsperson mit einem anderen beruflichen Hintergrund (z.B. nicht im Gesundheitswesen tätig) und mit anderen persönlichen Erfahrungen als diejenigen der Autorin zur Entwicklung eines unterschiedlichen theoretischen Modells führen würde. Kontextkenntnisse und persönliches Erfahrungswissen erhöhen bei den Forschenden aber auch deren Theoretische Sensibilität, welche «sich auf die Fähigkeit [bezieht], Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung zu verleihen, [sowie der] die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige von Unwichtigem zu trennen» (Strauss & Corbin, 1996, S. 25). Doch besteht gleichzeitig die Gefahr, dass durch diese Vorerfahrungen eventuelle Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden können. Unter Umständen hatte darüber hinaus der Zeitpunkt der Datenerhebung (insbesondere die Covid-19-Pandemie) Einfluss auf die in dieser Masterarbeit entwickelte Theorie. Laut Charmaz (2021) ist der Forschungsprozess «immer gesellschaftlich und zeitlich verortet» (S. 155), demnach vom gesellschaftlichen und zeitlichen Geschehen beeinflusst.

In dieser Masterarbeit steht die Perspektive der Studierenden in Bezug auf den individuellen Lernprozess aus ihren Praxisfehlern im Zentrum des Interesses. Aus diesem Grund sowie aus forschungspraktischen Einschränkungen dienten allein Interviews mit Intensivpflegestudierenden als Datenquelle. Es ist denkbar, dass durch den Einbezug anderer Datenquellen, beispielsweise Interviews mit anderen Personengruppen, welche aber ebenso den Lernprozess von Studierenden beeinflussen (z.B. Berufsbildende), sowie die Berücksichtigung bereits existierender Daten (z.B. Lernverlaufsdokumente, Leitbilder der Institutionen, interne Fehleranalysetools,) die Theoriegenerierung anders ausgefallen wäre. Datentriangulation, d.h. die Kombination von Daten, «die verschiedenen Quellen entstammen und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder bei verschiedenen Personen erhoben werden» (Flick, 2019, S. 480) soll die Qualität der Ergebnisse erhöhen «und damit systematische Fehler, die bei den

jeweils einzelnen Methoden entstehen könnten, vermeiden.» (Misoch, 2019, S. 252). Überdies kann Triangulation «als breiter angelegte Erkenntnisstrategie eingesetzt» (Frick, 2019, S. 481) werden, welche zur «Berücksichtigung und Erfassung von Diversität und Widersprüchlichkeit im Untersuchungsgegenstand dient» (Frick, 2019, S. 482). Die Einschränkung der Datenerhebung auf *eine* Datenquelle reduziert daher die Aussagekraft des hieraus entwickelten theoretischen Modells.

Eine weitere Limitation ergibt sich unter Umständen aus der intensiven Literaturrecherche zu Beginn der Masterarbeit. In der Fachliteratur zur Grounded Theory wird die Auseinandersetzung mit der Literatur in den frühen Phasen des Forschungsprozesse kontrovers diskutiert (Bryant, 2014). Es wird befürchtet, dass infolge dieses theoretischen Vorwissens die Möglichkeiten der Forschenden zur Entwicklung neuer Theorien eingeschränkt werden (Charmaz, 2021, S. 160). Glaser empfiehlt Forschenden z.B., ihre Daten zu untersuchen, ohne sich auf bestehende Theorien oder Forschungsergebnisse zu stützen (Charmaz, 2021, S. 160), weil der Blickwinkel der Forschenden durch «eine ex ante Orientierung an einer bestimmten theoretischen Perspektive so weit [fixiert wird], dass die Gewinnung neuer Einsichten aus dem empirischen Material dadurch eingeschränkt wird» (Strübing, 2021, S. 63). Demzufolge kann eine frühe Auseinandersetzung mit schon bestehenden Konzepten und Theorien zum Forschungsgegenstand durch allfällige Voreingenommenheit die Schlussfolgerungen bei der Erkenntnisgewinnung beeinflussen oder gar beeinträchtigen. Demgegenüber befürworten Strauss & Corbin (1996) ausdrücklich den Einsatz von Fachliteratur in allen Phasen des Forschungsprozesses und betonen die «Wichtigkeit der Integration von Vorwissen aus Fach- und sonstiger Literatur sowie aus beruflicher und persönlicher Erfahrung» (Strübing, 2021, S. 64). In einer Masterarbeit ist eine umfassende Literaturrecherche indes notwendig, um eine eventuelle Forschungslücke beschreiben sowie die Blickrichtung des Studienprojekts definieren zu können. Um dennoch einer möglichen Beeinflussung der Datenanalyse durch die intensive Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien oder Forschungsergebnissen entgegenzuwirken, wurde der Theorieteil der Masterarbeit erst nach der Datenauswertung und Theoriebildung verfasst.

7. Fazit und Ausblick

Bei der Ausübung ihrer Arbeit unterlaufen Studierenden im NDS IP unweigerlich Fehler (Crigger, 2005; Karga et al., 2011), welche aufgrund ihrer potenziell schädlichen Auswirkungen für alle Beteiligten emotional belastend sind. Laut Zieber und Williams (2015) äusserten Pflegestudierende, welche in der Praxis Fehler begingen, den Wunsch, aus ihren Fehlern zu lernen. Das Erlernen neuer Kompetenzen entsteht häufig dadurch, dass zuvor Fehler gemacht werden und so die Unzulänglichkeit des vorhandenen Wissens entdeckt wird (Billett, 2012, S. 18). Durch die Auseinandersetzung mit ihren Praxisfehlern wird den Pflegestudierenden aus dem Falschen das Richtige bewusst, und sie erweitern hierdurch ihre berufsrelevanten Kompetenzen (Oser & Spychiger, 2005). Demzufolge können Fehler am Arbeitsplatz für Studierende im NDS IP zwar eine Belastung darstellen, aber gleichwohl Quelle beruflichen Lernens sein und den Aufbau berufsrelevanter Handlungskompetenzen fördern (Gruber & Mohe, 2012).

Bislang fehlen empirische Belege oder Modelle, welche diesen fehlerbezogenen Lernprozess theoretisch beschreiben. In der vorliegenden Masterarbeit ist dieses Phänomen untersucht worden, um ein vertiefteres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege aus selbstverursachten Fehlern lernen und daraus berufsrelevante Handlungskompetenzen erwerben, sowie um auf Basis empirischer Daten ein theoretisches Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern auszuarbeiten. In dieser Masterarbeit konnte mit Bezug auf die erhobenen Daten und unter Berücksichtigung des theoretischen Hintergrundes zum Lernen aus Fehlern am Arbeitsplatz nachvollziehbar herausgearbeitet werden, wie Studierende in der Ausbildung Intensivpflege aufgrund selbstverursachter Praxisfehler neue berufliche Handlungskompetenzen erwerben bzw. bestehende erweitern. In Anbetracht der fehlenden Forschungsarbeiten zum Phänomen des Lernens nach Praxisfehlern in der Pflegeausbildung und im Arbeitsgebiet Intensivpflege leistet diese Masterarbeit einen Beitrag, um diese Forschungslücke zu schliessen. Durch die Entwicklung eines auf empirischen Daten basierenden Modells wird dieser Lernprozess wissenschaftlich beschrieben und abgebildet. Das neu entwickelte Modell gilt es künftig zu überprüfen, indem man beispielsweise dessen Reichweite und Übertragbarkeit in andere Berufsfelder untersucht.

Das Modell des beruflichen Lernens aus selbstverursachten Praxisfehlern von Studierenden im NDS Intensivpflege veranschaulicht den Lernprozess beim Lernen aus Praxisfehlern, welcher chronologisch über fünf Phasen verläuft, von zwei individuellen Voraussetzungen in erheblichem Masse beeinflusst wird und im Kontext Intensivstation eingebettet ist. Der Lernprozess beginnt mit dem Fehlerereignis, d.h. einer Handlung oder Unterlassung einer Handlung, die sich im Nachhinein als Fehler erweist. Der Praxisfehler wird von den Studierenden erkannt, entweder durch die Rückmeldung einer anderen Person oder durch Selbsterkenntnis bzw. Situationsfeedback. Nachdem den Intensivpflegestudierenden ein Praxisfehler unterlaufen und dies publik geworden ist, kann das eigene Erleben und Verhalten mitunter von der Reaktion ihres sozialen Umfelds (insbesondere ihrer Ausbildungspersonen und Teamkolleginnen/-

kollegen) beeinflusst werden. Das Erkennen des Praxisfehlers löst verschiedene emotionale und verhaltensbezogene Reaktionen aus. Die emotionale Antwort erfolgt parallel zu den fehlerbezogenen Verhaltensweisen. Diese Reaktionen beinhalten noch keine eigentlichen Lernaktivitäten, sondern zielen vielmehr auf die unmittelbare Fehlerbewältigung ab. Bevor sich die Studierenden vertieft mit ihren Praxisfehlern auseinandersetzen können, steht die unverzügliche Fehlerkorrektur bzw. das frühzeitige Erkennen möglicher Folgen ihrer Fehlhandlung im Vordergrund. Die Gewährleistung der Patientensicherheit ist in diesem Moment vorrangig und von besonderer Bedeutung, denn aufgrund der erhöhten Vulnerabilität kritisch kranker Patientinnen/Patienten besteht die Gefahr, dass Fehler negative Auswirkungen auf deren labilen Gesundheitszustand haben und die potenziell lebensbedrohliche Situation, in welcher sich Intensivpflegepatientinnen/-patienten befinden, verstärken oder zu solchen führen. Das eigentliche Lernen findet in der nächsten Phase statt und wird stark beeinflusst von der Einschätzung, dass der Praxisfehler lernrelevant ist, sowie dem Ehrgeiz und Wunsch der Studierenden, kompetenter zu werden. Dieser Entscheid, den Fehler als Lerngelegenheit zu nutzen und sich in Lernaktivitäten zu engagieren, wird in erheblichem Masse von der individuellen Bewertung des Fehlererlebnisses sowie dem Ehrgeiz und Wunsch nach Kompetenzzuwachs beeinflusst. Die Reaktion des Umfelds kann die Entscheidung der Studierenden bzgl. Engagement in Lernaktivitäten verstärken. Die Hauptmotivation der Studierenden, ihren Praxisfehler als Lerngelegenheit zu nutzen, besteht darin, zukünftig denselben Fehler zu vermeiden und durch das Fehlerereignis ihre beruflichen Kompetenzen zu erweitern bzw. bestehende zu verfeinern. Das Lernen erfolgt durch (meta-)kognitive und emotionale Verarbeitung des Ereignisses in Form verschiedener Lernaktivitäten. Dazu zählen Reflexion, gemeinsame Fehleranalyse und Austausch mit anderen. Hierdurch gewinnen die Studierenden Erkenntnisse über ihr berufliches Handeln. Beispielsweise entwickeln sie Strategien zur Vermeidung desselben Fehlers, werden sich der Relevanz verschiedener alltäglicher Sicherheitsbarrieren bewusst oder erkennen, in welchen Situationen ein erhöhtes Fehlerpotenzial besteht („Red-Flags“). Zudem werden sie sich ihrer eigenen Grenzen bewusst und mit ihrer Fehlbarkeit konfrontiert. Angesichts dessen gehen sie in eine gewisse Distanz zu ihren perfektionistischen Tendenzen und versuchen, ihre Fehlbarkeit zu akzeptieren und in ihr berufliches Selbstbild zu integrieren. Inwieweit und in welchem Ausmass ihnen dies tatsächlich gelingt, bleibt jedoch offen.

Diese Masterarbeit hat erste Erkenntnisse zum Lernen aus selbstverursachten Praxisfehlern von Studierenden im NDS Intensivpflege geliefert. Die Durchführung von weiteren Studien mit einer grösseren Untersuchungsgruppe, mit Personen aus verschiedenen Sprachregionen bzw. Kantonen der Schweiz und/oder aus unterschiedlich grossen Spitälern (Regionalspital, Universitätsspital, Privatspital, würde das Forschungsergebnis erweitern und festigen. Keiner der Praxisfehler der Intensivpflegestudierenden verursachte gravierende Patientenschäden. Deshalb bleibt die Frage ungeklärt, ob und auf welche Weise auch aus solchen Fehlern gelernt werden kann. Diese Fragestellung könnte in einem nachfolgenden Forschungsprojekt empirisch ergründet werden. Soziokulturelle Einflussfaktoren auf den Lernprozess und das Lernergebnis werden im Modell des beruflichen Lernens aus selbstverursachten Praxisfehlern

von Studierenden im NDS Intensivpflege lediglich in geringem Umfang erläutert. In der Fachliteratur zu beruflichem Lernen wird hingegen auf viele verschiedene kontextuelle sowie persönliche Faktoren verwiesen, welche fehlerbezogene Lernprozesse beeinflussen. Um den Einfluss dieser Faktoren im Kontext Intensivpflege genauer zu untersuchen, müssten weitere Studien zum Lernen aus Praxisfehlern durchgeführt werden. Inwiefern individuelle Unterschiede in Bezug auf die Einschätzung von Fehlern als Lerngelegenheit bestehen, wäre eine weitere denkbare Forschungsfrage. Zudem ist es möglich, dass zwischen diplomierten Pflegefachpersonen und Studierenden Unterschiede im fehlerbezogenen Lernen bestehen. Dieser Frage empirisch zu ergründen, erscheint demnach empfehlenswert. Darüber hinaus wäre zu untersuchen, welchen Einfluss die Erwartung des sozialen Umfelds auf die Einstufung des Fehlererlebnisses als lernrelevant und auf die Motivation der Intensivpflegestudierenden hat. In einigen Interviews erwähnten die Studierenden, dass sie sich ebenso für die Praxisfehler ihrer Berufskolleginnen/-kollegen interessieren würden, um auch aus diesen lernen und kompetenter zu werden. Daher wäre eine Studie, die sich mit dem advokatorischen Fehlerlernen befasst, interessant. Die Intensivpflegestudierenden, welche an den Interviews dieser Masterarbeit teilnahmen, bekundeten überdies, dass sie aus jedem ihrer Fehlererlebnisse gelernt hätten und dass ihnen derselbe Praxisfehler nicht ein weiteres Mal unterlaufen sei. Es bleibt indessen offen, wie nachhaltig dieses Lernen aus Praxisfehlern ist und ob in der Zukunft ähnliche Fehler hierdurch tatsächlich vermieden werden. Ferner erwähnten einige der interviewten Studierenden, dass das Niederschreiben des Fehlerereignisses ein zusätzliche Lernhilfe gewesen sei. Insofern wäre zu ergründen, inwieweit dies für andere Studierende ebenfalls Gültigkeit hat. Praktisch unerforscht ist das Thema Fehlbarkeit des Gesundheitsfachpersonals in Bezug auf das Dilemma zwischen der menschlichen Fehlbarkeit und den ethischen Verpflichtungen von Fürsorge bzw. Schadensvermeidung. Praxisfehler konfrontieren das Gesundheitsfachpersonal, z.B. Studierende im NDS IP, mit ihrer eigenen Fehlbarkeit und der schmerzhaften Tatsache, dass sie unbeabsichtigt einer Person einen Schaden zufügen könnten und damit das ethische Prinzip der Schadensvermeidung verletzen. Wie gehen Intensivpflegende mit ihrer eigenen Fehleranfälligkeit um? Wie gelingt es ihnen, die eigene Fehlbarkeit in ihrem beruflichen Selbstbild zu integrieren? Inwiefern setzen sich Intensivpflegestudierende während ihrer Ausbildung mit ihrer eigenen Fehlbarkeit und Vulnerabilität auseinander? Inwieweit fließt das Thema „Fehlbare Helfende“ in die Ausbildungscurricula der Pflegeberufe ein? Wie lassen sich Praxisfehler von Pflegefachpersonen in beruflichen Ausbildungen als Lerngelegenheiten nutzen, wie dies Oser & Spychiger (2005) in ihrem Buch „Lernen ist schmerzhaft“ anregen? All diese Fragen wissenschaftlich zu erforschen, würde zu einem vertiefteren Verständnis führen, wie aus selbstverursachten Praxisfehlern gelernt wird und durch dieses Lernen berufsrelevante Handlungskompetenzen erworben werden. Wenn es gelänge, Praxisfehler zu entdramatisieren und sich weg von der Bewertung von Fehlern als Problem zu bewegen, sondern anzuerkennen, dass Fehler Teil der menschlichen Natur sind und per se nichts Schlechtes sein müssen, könnten solche Erlebnisse ebenso zu beruflicher Kompetenzentwicklung und persönlichem Wachstum führen – anstatt im schlimmsten Fall zur Traumatisierung (second victim) der verursachenden Person.

Die interviewten Intensivpflegestudierenden empfanden ihre Praxisfehler als unangenehm und belastend, zugleich beurteilten sie diese Erlebnisse als lehrreich und konstruktiv. Die Ergebnisse dieser Masterarbeit stützen demnach die Annahme, dass solche Fehlerereignisse Ausgangspunkt beruflichen Lernens sein können und dieses praxisnahe Lernen zum Erwerb neuer bzw. zur Modifikation bestehender Handlungskompetenzen führen kann. Nebst dem Aufbau berufsrelevanter Kompetenzen führten die Fehlererlebnisse bei den Studienteilnehmenden dazu, dass sie mit ihren eigenen perfektionistischen Erwartungen konfrontiert wurden, sich mit der persönlichen Fehlbarkeit auseinandersetzten, und dies erkennbare Auswirkungen auf ihr berufliches Selbstbild hatte.

8. Literaturverzeichnis

- Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (Eds.) (2008). *Aus Fehlern lernen – Profis aus Medizin und Pflege berichten*. https://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/Aus_Fehlern_lernen_0.pdf
- AOK-Bundesverband (Hrsg.) (2014). *Fehler als Chance – Profis aus Pflege und Praxis berichten*. https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/patientensicherheit/fehler_als_chance_web.pdf
- Athanasakis, E. (2019). A meta-synthesis of how registered nurses make sense of their lived experiences of medication errors. *J Clin Nurs.*, 28, 3077–3095. <https://doi.org/10.1111/jocn.14917>
- Aubin, D. L. (2015). *Unmasking the self as a fallible health professional: A grounded theory study on the psychosocial process of mitigating the negative effects of shame due to mistakes*. [Doctoral dissertation, University of Alberta, Canada]. <https://doi.org/10.7939/R3ZP3W77V>
- Badke-Schaub, P., Hofinger, G., & Lauche, K. (Eds.) (2012). *Human Factors - Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen* (2nd ed.). Springer.
- Bauer, J. (2008). *Learning from errors at work: Studies on nurses' engagement in error-related learning activities*. [Doctoral dissertation, University of Regensburg, Germany]. <http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2008/990>
- Bauer, J., Gartmeier, M., & Harteis, Ch. (2010). Lernen aus Fehlern im Arbeitskontext: Lernprozesse, Lernergebnisse und förderliche Bedingungen. *Wirtschaftspsychologie*, 4, 7-16. https://www.researchgate.net/publication/258447082_Lernen_aus_Fehlern_im_Arbeitskontext_Lernprozesse_Lernergebnisse_und_forderliche_Bedingungen
- Bauer, J., Gartmeier, M., & Harteis, Ch. (2012). Human fallibility and learning from errors at work. In J. Bauer & Ch. Harteis (Eds.), *Human fallibility - The ambiguity of errors for work and learning* (pp. 155-172). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3941-5>
- Bauer, J., Leicher, V., & Mulder, R. H. (2016). On nurses' learning from errors at work. In S. Billett, D. Dymock & S. Choy (Eds.), *Supporting learning across working life* (pp. 129-145). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-29019-5>
- Bauer, J., & Mulder, R. H. (2007). Modelling learning from errors in daily work. *Learning in Health and Social Care*, 6, 121-133. <https://doi.org/10.1111/j.1473-6861.2007.00150.x>

- Bauer, J., & Mulder, R. H. (2013). Engagement in learning after errors at work: enabling conditions and types of engagement. *Journal of Education and Work*, 26(1), 99-119. <https://doi.org/10.1080/13639080.2011.573776>
- Baumgartner, A. (2015). Der Lernort Arbeitsplatz in der betrieblichen Ausbildung. In A. Baumgartner (Ed.), *Professionelles Handeln von Ausbildungspersonen in Fehlersituationen* (pp. 31-88). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07571-2_2
- Baumgartner, A., & Seifried, J. (2012). Professional handling of errors in the workplace. In E. Wuttke & J. Seifried (Eds.), *Learning from errors at school and at work* (pp. 27-41). Barbara Budrich.
- Baumgartner, A., & Seifried, J. (2014). Error climate and how individuals deal with errors in the workplace. In Ch Harteis, A. Rausch, & J. Seifried (Eds.), *Discourses on professional learning - on the boundary between learning and working* (pp. 95-112). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7012-6>
- Benner, P., Sheets, V., Uris, P., Malloch, K., Schwed, K., & Jamison, D. (2002). Individual, practice, and system causes of errors in nursing - a taxonomy. *JONA*, 32(10), 509-523.
- Billett, S. (2012). Errors and learning from errors at work. In J. Bauer & Ch. Harteis (Eds.), *Human fallibility - The ambiguity of errors for work and learning* (pp. 17-32). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3941-5>
- Blavier, A., Rouy, E., Nyssen, A.-S., & de Keyser, V. (2005). Prospective issues for error detection. *Ergonomics*, 48(7), 758-781. <https://doi.org/10.1080/00140130500123670>
- Böhm, A. (1994). Grounded Theory - wie aus Texten Modelle und Theorien gemacht werden. In A. Boehm, A. Mengel & T. Muhr (Hrsg.), *Texte verstehen: Konzepte, Methoden, Werkzeuge* (pp. 121-140). UVK Univ.-Verl. Konstanz. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-14429>
- Brand, W., Hofmeister, W., & Tramm, T. (2005). Auf dem Weg zu einem Kompetenzstufenmodell für die berufliche Bildung – Erfahrungen aus dem Projekt ULME. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 8, 1-21. http://www.bwpat.de/ausgabe8/brand_etal_bwpat8.pdf
- Brüsemeister, Th. (2008). *Qualitative Forschung – ein Überblick* (2nd ed.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Buhlmann, M., Ewens, B., & Rashidi, A. (2021). The impact of critical incidents on nurses and midwives: a systematic review. *Journal of clinical nursing*, 30, 1195–1205. <https://doi.org/10.1111/jocn.15608>
- Bryant, A. (2014). The grounded theory method. In P. Leavy (Ed.), *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (pp. 1-38). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.013.016>
- Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis*. Sage.
- Charmaz, K. (2021). The genesis, grounds, and growth of constructivist Grounded Theory. In J. M. Morse, B. J. Bowers, K. Charmaz, A. E. Clarke, J. Corbin, C. J. Porr, & Ph. N. Stern (Eds.), *Developing Grounded Theory* (2nd ed.) (pp.153-187). Routledge.
- Choi, E. Y., Pyo, J., Ock, M., & Lee, H. (2021). Second victim phenomenon after patient safety incidents among Korean nursing students: A cross-sectional study. *Nurse Education Today*, 107, 105-115. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105115>
- Coli, R. D. C. P., Anjos, M. F. D., & Pereira, L. L. (2010). The attitudes of nurses from an intensive care unit in the face of errors: an approach in light of bioethics. *Revista latino-americana de enfermagem*, 18(3), 324-330.
- Cramer, H., Foraita, R., & Habermann, M. (2012). Pflegefehler und die Folgen. Ergebnisse einer Befragung von Pflegenden in stationären Versorgungseinrichtungen. *Pflege*, 25(4), 245-259. <https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000213>
- Cramer, H., Pohlabein, H., & Habermann, M. (2013). Factors causing or influencing nursing errors as perceived by nurses: findings of a cross-sectional study in German nursing homes and hospitals. *Journal of Public Health*, 21, 145-153. <https://doi.org/10.1007/s10389-012-0527-6>
- Crigger, N. (2005). Two models of mistake-making in professional practice: moving out of the closet. *Nursing Philosophy*, 6, 11–18.
- Crigger, N., & Meek, V. L. (2007). Toward a theory of self-reconciliation following mistakes in nursing practice. *Journal of Nursing Scholarship*, 39(2), 177-183.

- De Boer, J., Van Rikxoort, S., Bakker, A. B., & Smit, B. J. (2014). Critical incidents among intensive care unit nurses and their need for support: explorative interviews. *Nurs Crit Care*, *19*(4), 166-174. <https://doi.org/10.1111/nicc.12020>.
- Dresing, Th. & Pehl, Th. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6th ed.). Eigenverlag. www.audiotranskription.de/praxisbuch.
- Dresing, Th., & Pehl, Th. (2020). Transkription. In G. Mey & K. Mruck (Eds.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (pp. 835-854). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9_46
- Eltaybani, S., Mohamed, N., & Abdelwareth, M. (2018). Nature of nursing errors and their contributing factors in intensive care units. *Nurs Crit Care*, *24*(1), 47-54. <https://doi.org/10.1111/nicc.12350>
- Frick, U. (2019). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (pp. 473-488). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_36
- Friedrichs, J. (2014). Forschungsethik. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (pp. 81-91). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_36
- Garrouste-Orgeas, M., Philippart, F., Bruel, C., Max, A., Lau, N., & Misset, B. (2012). Overview of medical errors and adverse events. *Annals of Intensive Care*, *2*(2). <http://www.annalsofintensivecare.com/content/2/1/2>
- Gartmeier, M., Bauer, J., Gruber, H., & Heid, H. (2008). Negative knowledge: understanding professional learning and expertise. *Vocations and Learning*, *1*, 87–103. <https://doi.org/10.1007/s12186-008-9006-1>
- Gartmeier, M., Gruber, H., & Heid, H. (2010). Tracing error-related knowledge in interview data: negative knowledge in elder care nursing. *Educational Gerontology*, *36*, 733-752. <https://doi.org/10.1080/03601271003680588>
- Gartmeier, M., Lehtinen, E., Gruber, H., & Heid, H. (2011). Negative expertise: comparing differently tenured elder care nurses' negative knowledge. *Eur J Psychol Educ*, *26*(9), 273-300. <https://doi.org/10.1007/s10212-010-0042-5>

- Gartmeier, M., & Schüttelkopf, E. M. (2012). Tracing outcomes of learning from errors on the level of knowledge. In J. Bauer & Ch. Harteis (Eds.), *Human fallibility - the ambiguity of errors for work and learning* (pp. 33-52). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3941-5>
- Gillen, J. (2013). Kompetenzorientierung als didaktische Leitkategorie in der beruflichen Bildung – Ansatzpunkte für eine Systematik zur Verknüpfung curricularer und methodischer Aspekte. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 24, 1-14. http://www.bwpat.de/ausgabe24/gillen_bwpat24.pdf (17-10-2013).
- Goulding, Ch. (2002). *Grounded theory*. SAGE.
- Graf, J., Janssens, U., & Max, M. (2007). Fehler und Zwischenfälle in der Intensivmedizin - Eine Begriffs- und Standortbestimmung. *Intensivmed*, 44, 119-128. <https://doi.org/10.1007/s00390-007-0754-1>
- Gruber, H., & Mohe, M. (2012). Professional knowledge is (also) knowledge about errors. In J. Bauer & Ch. Harteis (Eds.), *Human fallibility - the ambiguity of errors for work and learning* (pp. 71- 87). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3941-5>
- Harrison, R., Lawton, R., Perlo, J., Gardner, P., Armitage, G., & Shapiro, J. (2015). Emotion and coping in the aftermath of medical error: a cross-country exploration. *Journal of Patient Safety*, 11(1), 28–35.
- Harteis, C., Bauer, J. & Haltia, P. (2007). Learning from errors at the workplace – insights from two studies in Germany and Finland. In H. Gruber & T. Palonen (Eds.), *Learning at the workplace – new developments* (pp. 89-103). Finnish Educational Research Association.
- Harteis, Ch., & Bauer, J. (2014). Learning from errors at work. In S. Billett, Ch. Harteis, & H. Gruber (Eds.), *International handbook of research in professional and practice-based learning* (pp. 699-732). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8>
- Hetzner, S., Gartmeier, M., Heid, H., & Gruber, H. (2011). Error orientation and reflection at work. *Vocations and Learning*, 4, 25-39. <https://doi.org/10.1007/s12186-010-9047-0>

- Hoffmann, S., Helberg, D., & Frei, I. A. (2017). Lernen aus Fehlern – Strukturierte Reflexion von Sturzeignissen mit dem „Learning from Defects-Tool“. *PADUA*, 12(1), 65-69. <https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000356>
- Hofinger, G., Horstmann, R., & Waleczek, H. (2008). Das Lernen aus Zwischenfällen lernen: Incident Reporting im Krankenhaus. In P. Pawlowsky & P. Mistele (Eds.), *Hochleistungsmanagement* (pp. 207-224). Gabler.
- Karga, M., Kiekkas, P., Aretha, D., & Lemonidou, Ch. (2011). Changes in nursing practice: associations with responses to and coping with errors. *Journal of Clinical Nursing*, 20, 3246-3255. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03772.x>
- Keith, N. (2012). Managing errors during training. In J. Bauer & Ch. Harteis (Eds.), *Human fallibility - the ambiguity of errors for work and learning* (pp. 173-196). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3941-5>
- Koehn, A. R., Ebright, P. R., & Burke Draucker, C. (2016). Nurses' experiences with errors in nursing. *Nursing Outlook*, 64(6), 566-574. <http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2016.05.012>.
- Koppenberg, J. (2012). Patientensicherheit – Definition und Epidemiologie von unerwünschten Ereignissen, Fehlern und Schäden. *Therapeutische Umschau*, 69(6), 335-340. Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/0040-5930/a000294>
- Krumwiede, K. H., Wagner, J. M., Kirk, L. M., Duval, T. M., Dalton, T. O., Daniel, K. M., Huffman, A. S., Adams-Huet, B., & Rubin, C. D. (2019). A team disclosure of error educational activity: objective outcomes. *J Am Geriatr Soc.*, 67(6), 1273-1277. <https://doi.org/10.1111/jgs.15883>.
- Kvalnes, Ø. (2017). *Fallibility at Work Rethinking – Excellence and Error in Organizations*. Palgrave Macmillan.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (5th ed.). Beltz.
- Laurent, A., Aubert, L., Chahraoui, K., Bioy, A., Mariage, A., Quenot, J.-P., & Capellier, J. (2014). Error in intensive care: psychological repercussions and defense mechanisms among health professionals. *Crit Care Med*, 42(11), 2370-2378. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000000508>

- Lauzier, M., & Mercier, G. (2017). The effect of error orientation, motivation to learn, and social support on training transfer intentions: A moderated mediation model. *Can J Adm Sci*, 1-10. <https://doi.org/10.1002/CJAS.1429>
- Leicher, V., Mulder, R. H., & Bauer, J. (2013). Learning from Errors at Work: A Replication Study in Elder Care Nursing. *Vocations and Learning*, 6, 207-220. <https://doi.org/10.1007/s12186-012-9090-0>
- Lin, F.-Y., Wu, W.-W., Lin, H.-R., & Lee, T.-Y. (2014). The learning experiences of student nurses in pediatric medication management: a qualitative study. *Nurse Educ Today*, 34(5), 744-748. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.08.004>.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Löber, N. (2012). *Fehler und Fehlerkultur im Krankenhaus – Eine theoretisch-konzeptionelle Betrachtung*. Gabler.
- Merkle, W. (Ed.) (2014). *Risikomanagement und Fehlervermeidung im Krankenhaus*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-38045-7>
- Mey, G., & Mruck, K. (2020a). Grounded-Theory-Methodologie. In G. Mey & K. Mruck (Eds.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (pp. 513-535). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9_46
- Mey, G., & Mruck, K. (2020b). Qualitative Interviews. In G. Mey & K. Mruck (Eds.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (pp. 315-335). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9_46
- Meurier, C. E., Vincent, C. A., & Parmar, D. G. (1997). Learning from errors in nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 26(1), 111-119.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2nd ed.). De Gruyter.
- Morse, J. M., Bowers, B. J., Clarke, A. E., Charmaz, K., Corbin, J., & Porr, C. J. (2021). The Maturation of Grounded Theory. In J. M. Morse, B. J. Bowers, K. Charmaz, A. E. Clarke, J. Corbin, C. J. Porr, & Ph. N. Stern (Eds.), *Developing Grounded Theory* (2nd ed.) (pp. 3-22). Routledge.

- Oda Santé (2019). *Rahmenlehrplan Anästhesie-, Intensivpflege- und Notfallpflege NDS HF*.
<https://www.odasante.ch/aktuell/angepasster-rahmenlehrplan-anaesthesie-intensiv-und-notfallpflege-nds-hf-in-kraft/>
- Oser, F., & Spychiger, M. (2000). Lernen aus Fehlern als Beitrag zum lebenslangen Lernen. In F. Achtenhagen & W. Lempert (Eds.), *Lebenslanges Lernen im Beruf – seine Grundlegung im Kindes- und Jugendalter*. Leske + Budrich.
- Oser, F., & Spychiger, M. (2005). *Lernen ist schmerzhaft. Zur Theorie des Negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur*. Beltz.
- Paula, H. (2017). *Patientensicherheit und Risikomanagement in der Pflege* (2nd ed.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-53567-7>
- Palominos, E., Levett-Jones, T., Power, T., & Martinez-Maldonado, R. (2019). Healthcare students' perceptions and experiences of making errors in simulation: an integrative review. *Nurse Education Today*, 77, 32-39. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.02.013>
- Parviainen, J., & Eriksson, M. (2006). Negative knowledge, expertise and organisations. *Int. J. Management Concepts and Philosophy*, 2(2), 140–153.
- Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2009). *Qualitative Sozialforschung – Ein Arbeitsbuch* (2nd ed.). Oldenbourg.
- Putz, D., Schilling, J., & Kluge, A. (2012). Measuring organizational climate for learning from errors at work. In J. Bauer & Ch. Harteis (Eds.), *Human fallibility - the ambiguity of errors for work and learning* (pp. 107-123). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3941-5>
- Rall, M. (2009). Fehler in der Intensivmedizin – Sind wir lernfähig? *Intensivmed*, 46, 318–329
<https://doi.org/10.1007/s00390-009-0047-y>
- Rausch, A. (2012). Errors, emotions, and learning in the workplace – findings from a diary study within VET. In E. Wuttke & J. Seifried (Eds.), *Learning from errors at school and at work* (pp. 111-126). Barbara Budrich.

- Rausch, A., Seifried, J., & Harteis, C. (2017). Emotions, coping and learning in error situations in the workplace. *Journal of Workplace Learning*, 29(5), 374-393. <https://doi.org/10.1108/JWL-01-2017-0004>
- Reason, J. T. (1994). *Menschliches Versagen: psychologische Risikofaktoren und moderne Technologien*. Spektrum Akademischer Verlag
- Rotering, A. (2015). *Fehlerkultur in der professionellen Pflege – Implikationen für die Ausbildung*. Dissera.
- Santos, A. P. S. (2019). Nursing students' errors in clinical learning. Qualitative outcomes in mixed methods research. *Rev Bras Enferm*, 72(1), 170-176. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0592>
- Schewior-Popp, S. (2011). Praktische Ausbildung – eine Standortbestimmung. *PADUA*, 1, 6-10.
- Schwappach, D., Hochreutener, M.-A., von Laue, N., & Frank, O. (2010). Täter als Opfer – Konstruktiver Umgang mit Fehlern in Gesundheitsorganisationen. *Schriftenreihe Patientensicherheit Schweiz*, 3. Stiftung für Patientensicherheit Schweiz.
- Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (2022). *Anhang I zu den Richtlinien für die Zertifizierung von IS durch die SGI. Qualitätskriterien Zertifizierungskommission Intensivstationen (ZK-IS)* (17th ed.).
https://www.swiss-icu.ch/files/daten/Dokumente/02_SGI_ZK-IS_Zertifizierung_Richtlinien_2015_Anhang%20I_Kriterien_V17_Revision_2022_DT_222501.pdf
- Sirriyeh, R., Lawton, R., Gardner, P., & Armitage, G. (2010). Coping with medical error – a systematic review of papers to assess the effects of involvement in medical errors on healthcare professionals' psychological well-being. *Quality and Safety in Health Care*, 19, e43 - e43. <https://doi.org/10.1136/qshc.2009.035253>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2017). *Handbuch Prozess der Berufsentwicklung in der beruflichen Grundbildung*. <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/berufsentwicklung.html>

- St. Pierre, M., & Hofinger, G. (2020). *Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin* (4th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60485-4>
- Strauss, A. (1991). *Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Fink.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1996). *Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Beltz.
- Strübing, J. (2013). *Qualitative Sozialforschung – Eine komprimierte Einführung für Studierende*. Oldenbourg.
- Strübing, J. (2018). Grounded Theory: Methodische und methodologische Grundlagen. In Ch. Pentzold, A. Bischof, & N. Heise (Eds.), *Praxis Grounded Theory- Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen Lebenswelten. Ein Lehr- und Arbeitsbuch*. Springer VS.
- Strübing, J. (2019). Grounded Theory und Theoretical Sampling. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (pp. 525-544). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_36
- Strübing, J. (2021). *Grounded Theory - zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils* (4th ed.). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24425-5>
- Tuckett, A.G. (2005). Rigour in qualitative research: complexities and solutions. *Nurse Researcher*, 13(1), 29–42.
- Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2016). Learning from errors: a model of individual processes. *Frontline Learning Research*, 4(2) 12– 26. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1108798.pdf>
- Vaismoradi, M., Jordan, S., Turunen, H., & Bondas, T. (2014). Nursing students' perspectives of the cause of medication errors. *Nurse Educ Today*, 34(3), 434-440. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.04.015>.
- Van Slambrouck, L., Verschueren, R., Seys, D., Bruyneel, L., Panella, M., & Vanhaecht, K. (2021). Second victims among baccalaureate nursing students in the aftermath of a patient safety incident: An exploratory cross-sectional study. *Journal of Professional Nursing*, 37(4), 765–770. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.04.010>

- Vogus, T. J., Ramanujam, R., Novikov, Z., Venkataramani, V., & Tangirala, S. (2020). Adverse events and burnout: the moderating effects of workgroup identification and safety climate. *Med Care, 58*(7), 594-600. <https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000001341>.
- Winning, A. M., Merandi, J., Lewe, D., Stepney, L. M. C., Liao, N. N., Fortney, C. A., & Gerhardt, C. A. (2018). The emotional impact of errors or adverse events on healthcare providers in the NICU: the protective role of coworker support. *Journal of Advanced Nursing, 74*, 172–180. <https://doi.org/10.1111/jan.13403>
- Zhao, B. (2011). Learning from errors: the role of context, emotion, and personality. *J. Organiz. Behav. 32*(3), 435-463. <https://doi.org/10.1002/job.696>
- Zhao, B., Seifried, J., & Sieweke, J. (2018). Trainers' responses to errors matter in trainees' learning from errors: evidence from two studies. *Journal of Managerial Psychology, 33*(3), 279-296. <https://doi.org/10.1108/JMP-10-2017-0364>
- Zieber, M. P., & Williams, B. (2015). The experience of nursing students who make mistakes in clinical. *Int. J. Nurs. Educ. Scholarsh., 12*(1), 65-73. <https://doi.org/10.1515/ijnes-2014-0070>

Anhang 1: Intervieweinladung

Liebe/lieber ...

Sind dir während deiner Ausbildung Intensivpflege Fehler unterlaufen? Waren diese Fehlerepisoden Auslöser für den Erwerb bzw. das Erweitern deiner beruflichen Kompetenzen? Möchtest du darüber berichten und so mithelfen, eine Forschungslücke zu schliessen?

Für meine Masterarbeit im Studiengang Berufsbildung untersuche ich das Phänomen des Lernens aus selbstverursachten Praxisfehlern von Studierenden in der Ausbildung Intensivpflege. Aufgrund der Unvermeidbarkeit des Auftretens von Fehlern erleben Studierende während ihrer praktischen Ausbildung solche Situationen. Bislang fehlen aber empirische Belege oder wissenschaftliche Modelle, welche das Lernen aus Fehlern in der Intensivpflegeausbildung theoretisch beschreiben. Deswegen erforsche ich in meiner Masterarbeit den Lernprozess, wie Studierende im NDS IP aus selbstverursachten Praxisfehlern berufsrelevante Kompetenzen entwickeln. Zu diesem Zweck suche ich Studierende in der Ausbildung Intensivpflege, welche mir von ihren Erfahrungen des Lernens aus Praxisfehlern berichten. Neben Situationen, in welchen aus Fehlern gelernt wurde, ergründe ich auch Fehlererfahrungen, aus welchen keine Lernaktivität resultierte. Ein Interview dauert rund 30-45 Minuten. Die Anonymität der interviewten Person ist garantiert, der Inhalt der Interviews wird absolut vertraulich behandelt. Alle Namen und Ortsangaben werden so geändert, dass ein Rückschluss auf die interviewte Person nicht möglich sein sollte. Die Transkripte der Interviews werden nicht veröffentlicht, lediglich einige anonymisierte Passagen daraus werden in der Forschungsarbeit aufgeführt.

Wenn du gerne an meinem Forschungsprojekt teilnehmen möchtest, schreibe mir bitte auf katrin.engi@studierende.ehb.swiss. Jede weitere Korrespondenz folgt danach über diese Adresse. Nenne mir auch deine bisherige Berufserfahrung (FaGe, Pflege HF/FH, Ausbildung in der Schweiz oder im Ausland absolviert, Anzahl Berufsjahre vor Beginn des NDS). Zum Dank erhalten alle Teilnehmenden ein kleines Geschenk.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und bedanke mich im Voraus für deine Teilnahme am Forschungsprojekt.

Viele liebe Grüsse,
Katrin Engi

Studierende MSc Berufsbildung
Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung
Zollikofen

Anhang 2: Demografische Daten der interviewten Personen

Pseudo- nym	Alter (ap- prox.)*	Ausbil- dungs- semes- ter	Prakti- kum des NDS	Schwerpunkt des ak- tuellen Praktikums- platzes (Intensivsta- tion)*	Anzahl Jahre Be- rufserfah- rung*	Vorbildung*
Andrea (A)	25	4.	2.	Medizin	< 5 Jahre	FaGe, Pflege FH
Benjamin (B)	30	4.	2.	Medizin	> 5 Jahre	Pflegeausbildung in Deutschland
Carla (C)	30	3.	2	Verbrennung	> 5 Jahre	Ausbildung in ei- nem Gesundheits- beruf, Pflege HF
Dodo (D)	25	1.	1.	Neonatologie	< 5 Jahre	Abgebrochenes Studium an Uni, Pflege HF
Eva (E)	25	3.	2.	Medizin	< 5 Jahre	FaGe, Pflege HF
Flurina (F)	25	2.	1.	Neurochirurgie	< 5 Jahre	Pflege FG

*Aus Gründen des Datenschutzes keine detaillierte Angaben, ansonsten Rückschlüsse auf die Person möglich.

Anhang 3: Interviewleitfaden (5. Version)

Interviewleitfaden Masterarbeit «Lernen aus Fehlern»

Fragestellung MA: Wie erwerben Studierende im Nachdiplomstudium Intensivpflege aus selbst verursachten Praxisfehlern berufsrelevante Kompetenzen?

<p>Einleitung</p> <p><u>Rahmen des Interviews:</u> Ich führe dieses Interview im Rahmen meiner Masterarbeit in Berufsbildung an der EHB (Eidgenössisches Hochschule für Berufsbildung) durch. Ich danke dir herzlich für die Möglichkeit, dich zu treffen und mit dir über das Thema «Lernen aus selbstverursachten Praxisfehlern» zu sprechen.</p> <p><u>Ziel des Interviews:</u> Ich untersuche, wie Studierende im NDS Intensivpflege aus selbstverursachten Praxisfehlern für den Beruf lernen. Weil du dich aktuell in dieser Ausbildung befindest und diesbezüglich eine Expertin/ein Experte bist, habe ich dich angefragt.</p> <p><u>Verwendung der Daten:</u> Mit deinem Einverständnis möchte ich gerne das Gespräch aufzeichnen. Verwendet wird die Aufzeichnung ausschliesslich im Rahmen dieses Forschungsprojektes. Ich garantiere dir Anonymität. Der Inhalt des Interviews wird absolut vertraulich behandelt. Alle Namen und Ortsangaben werden so geändert, dass ein Rückschluss auf die interviewte Person nicht möglich sein sollte. Das Transkripts des Interviews wird nicht veröffentlicht. Eventuell werden in der Forschungsarbeit lediglich einige anonymisierte Passagen zitiert. Vielen Dank, dass du dich für die Aufzeichnung des Gesprächs einverstanden erklärst hast.</p> <p><u>Gewünschte Äusserungen:</u> Ich bin an deinem persönlichen Erleben interessiert. Erzähle frei und äussere deine Meinung. Du darfst gerne deine subjektive Beurteilung aussprechen und persönliche Begründung darlegen. Wichtig festzuhalten ist, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Jederzeit darfst du die Beantwortung eine Fragestellung ablehnen oder ggfs. das Interview abbrechen. Das Interview beginnt mit einer Einstiegsfrage. Danach folgen Fragen zu Fehlererfahrung mit Lernen für Beruf sowie Fehlsituationen ohne Lernen für den Beruf. Alle Fragen sind offen gestellt. Sie sollen dazu einladen, möglichst viel und frei zu erzählen.</p> <p><u>Dauer:</u> 30–45 Min.</p> <p><u>Ort:</u> Räumlichkeiten des Zentrumsitals</p> <p>BEGINN DER AUFNAHME</p>	
<p><u>Einstiegsfrage</u></p>	<p>Was bedeutet es für dich, wenn dir im Alltag auf der IPS ein Fehler passiert?</p>
<p><u>Leitfragen Fehlererfahrung mit Lernen für Beruf</u></p> <p>Beispiele?</p> <p>Schritte im Lernprozess?</p> <p>Lernergebnis?</p>	<p>Wie haben solche Praxisfehler zu deinem beruflichen Lernen beigetragen?</p> <p>Denke an einen Fehler, den du während des NDS IP gemacht hast. Kannst du mir etwas über die Situation erzählen, die dazu geführt hat?</p> <p>Wie ging es dann weiter? Kannst du die einzelnen Schritte im Lernprozess beschreiben? Nach Erkennen des Fehlers welche Lernaktivitäten? Wie Reflexion: allein, mit wem? Mündlich? Schriftlich? Effekt der Verschriftlichung auf Lernergebnis?</p>

	<p>An was machst du fest, dass du aus dem Fehler gelernt hast? Was kannst bzw. weißt du nun dank der Fehlererfahrung (= Resultat des Lernprozesses)? Wie zeigt sich, dass du aus dem Fehler gelernt hast?</p> <p>Weitere Beispiele für Lernen aus eigenen Praxisfehlern? Lernen aus Fehlern vor NDS anders?</p>	
<p>Motivation? Gefühle?</p> <p>Gefühle und Beurteilung der Situation heute?</p> <p>Einfluss anderer Personen?</p> <p>Teilen der Fehlererfahrung?</p> <p>Überzeugungen/Haltung zu Fehlern in der Pflege?</p> <p>Umgang mit Fehlern = Thema in der Ausbildung (Curriculum)?</p> <p>Menschliche Fehlbarkeit</p>	<p>Was hat dich dazu veranlasst, aus dem Fehlererlebnis zu lernen? Was hat dich motiviert? Wie hast du dich gefühlt? Verschiedene Gefühle? Verlauf der Gefühle?</p> <p>Motivation für Lernen aus Fehlern vor und während NDS gleich oder unterschiedlich?</p> <p>Wenn du zurückblickst, wie beurteilst du diese Fehlererfahrung? Welches Gefühl bleibt? Verschiedene?</p> <p>Welchen Einfluss hatte dein Arbeitsumfeld auf das Lernen (BB, Kolleg*innen, Mitstudierende, Pat.)? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang dein Berufsbildnerin/dein Berufsbildner? Haben andere Personen dein Lernen aus dem Fehler beeinflusst? Wenn ja, in welcher Weise? Inwiefern hatte die Art der Reaktion des Umfelds Einfluss auf Lernprozess?</p> <p>Hast du mit anderen über deine Fehlererfahrung gesprochen? Wenn ja, mit wem? Wann? In welchem Rahmen?</p> <p>Was hast du während deinem Berufsleben (seit Beginn deiner 1. Ausbildung im Gesundheitswesen) über das Thema Umgang mit Fehler erlebt? Welche Überzeugungen wurden dir vermittelt?</p> <p>Umgang mit Fehlern während der beruflichen Ausbildung wie gelernt? In wie weit Teil des Lehrplans (NDS, Ausbildungen davor)? Während des klinischen Unterrichts mit BB?</p> <p>Menschliche Fehlbarkeit: Thema im NDS oder im Berufsalltag? Wie wird dies thematisiert? Damit umgegangen?</p> <p>Erstes Praktikum auf einer anderen Intensivstation innerhalb des Zentrumsitals oder in einem anderen Spital? Dort auch Lernen aus eigenen Praxisfehlern erlebt? Inwiefern? Wie vertief der Lernprozess? Unterschiedlicher Umgang mit Fehlern?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das wird sich wie eine naive Frage anhören, aber ... • Ich weiss, was du meinst, aber ich möchte sichergehen, dass ich dich richtig verstehe. Du warst/hast ... • Wenn ich das/dich richtig verstehe ... • Kannst du mir ein Beispiel nennen? • Kannst du mir mehr darüber erzählen? • Du sagst, dass ... / Was meinst du mit ...? Zum Beispiel? • Du sagst ..., aber was bedeutet das für dich? • Du denkst, dass ... / Du meinst, dass ... • Wie erklärst du dir, dass/warum es so ist? Wie zeigt sich X? <p>⇨ Fehlermanagement, Kommunikation und Handeln nach Zwischenfall, Psychohygiene nach Ereignis?</p>
<p>Andere IPS/Spital</p>		

	<p>Weitere Beispiele für Lernen aus eigenen Praxisfehlern?</p>	
<p><u>Leitfrage Fehlererfahrung ohne Lernen für Beruf</u></p>	<p>Sind dir Fehler unterlaufen, aus welchen du nicht lernen konntest? Oder unzufrieden mit Lernresultat? Wenn ja, weshalb nicht? Was war anders? Was war gleich?</p> <p>Deine Erklärung dafür, dass du nicht aus dem Fehler lernen konntest oder das Lernresultat nicht befriedigend ist?</p> <p>Was hätte anders sein müssen, damit du nachhaltig aus der Fehlsituation hättest lernen können?</p>	
<p>Einfluss anderer Personen</p>	<p>Welchen Einfluss hatte dein Arbeitsumfeld (BB, Kolleg*innen, Mitstudierende, Pat.)? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang dein Berufsbildnerin/dein Berufsbildner?</p>	
<p><u>Konklusion</u></p>	<p>Ich bin jetzt am Ende des Interviews angelangt. Habe ich etwas vergessen?</p> <p>Möchtest du noch etwas anfügen?</p> <p>Gibt es etwas, was dir bzgl. Lernen aus Praxisfehlern auf dem Herzen liegt?</p>	
<p>Abschluss</p> <p>Ich bedanke mich oftmals für das Gespräch und beenden nun die Aufnahme.</p>		
<p>AUFNAHME STOPPEN</p>		
<p>Geschenkübergabe – kleines Geschenk als Wertschätzung</p>		

Anhang 4: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln (Dresing & Pehl, 2015)

Dresing, Th., & Pehl, Th. (2015). Praxisbuch – Interview, Transkription & Analyse (6th ed.). Eigenverlag.

1. Es wird wörtlich transkribiert, nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Dialekte werden möglichst genau ins Hochdeutsche übertragen. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich wird Dialekt beibehalten.
2. Wortverschiebungen nicht transkribiert, sondern an Schriftdeutsch angenähert.
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Bedeutung genutzt werden.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, d.h. bei kurzen Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwurfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. *Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.*
9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.
11. Interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet.
12. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf

Anhang 5: Ausschnitt aus dem Transkript des letzten Interviews (ohne und mit Datenanalyse)1 **Masterarbeit Katrin Engi**

2

Siegel	Name (Pseudonym)	Alter	Geschlecht	Vorbildung
220430	Flurina (F)	25	weiblich	1. Semester NDS IP, FH-Pflege

3

4

Aufnahmedaten	
Datum	30.4.2022
Dauer	30:19

5

6

Beginn des Interviews:

7

I: Was bedeutet es für dich, wenn dir im Alltag auf der Intensivstation ein Fehler passiert? #00:00:06#

8

9

B: Oh, was bedeutet es für mich? Also zuallererst habe ich immer ein schlechtes Gewissen, (...) weil ICH es halt durchgeführt habe und es mir nicht aufgefallen ist. Aber schlussendlich ist es für mich eine Lernsituation. Ich weiss, jeder Fehler, der mir passiert, BLEIBT, weil (...) die SCHRECKLICHEN Sachen, sage ich jetzt mal, bleiben eher wie die GUTEN. Und das wird mir NIE MEHR passieren. #00:00:29#

11

12

13

14

I: Also für dich ist ein Fehler etwas Schlechtes? #00:00:30#

15

16

17

18

19

B: JEIN! Also es ist eine Lernsituation, aber (...) es macht schon ein schlechtes Gewissen. (...) Und es begleitet mich dann also ein, zwei Tage sicher und von dem aus muss ich halt auch mit jemandem darüber reden. Also je nach Fehler, natürlich. Aber eigentlich grundsätzliche eine Lernsituation. #00:00:49#

20

21

22

23

24

25

26

27

I: Kannst du dich an einen Fehler erinnern, aus dem du, (...) wo du sagst, aus dem habe ich gelernt? #00:00:55#

28

29

30

31

32

33

34

35

B: Entdeckt? Irgendwann hat dann meine Berufsbildnerin (Name der Berufsbildnerin) (...) und nachher habe ich einen CIRS geschrieben. Und habe dann mit ihr angeschaut, wie hat es dazu kommen können. Habe es dem Arzt retour gemeldet. Habe sofort eigentlich die Spritze gewechselt. Also besser gesagt, ich habe die Spritze gestoppt, die Spritze gewechselt, Arzt informiert und nachher mit (Name der Berufsbildnerin) Rücksprache gehalten und nachher einen CIRS geschrieben. #00:01:56#

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

I: Und wie ist es zum Lernen gekommen? Also wie kannst du sagen, du hast daraus gelernt? Was hat dir geholfen oder welche Aktivitäten hast du gemacht, hast du unternommen, dass du daraus lernen konntest? #00:02:07#

47

48

49

50

B: Ich habe mir müssen BEWUSST werden, was hat der Fehler für Auswirkungen gehabt auf den Patienten. Gerade Ketamin, das die Bad Trips macht, und der Patient noch im Delir gewesen ist, hätte es auch durch DAS verursacht werden. Hat eben einen Zusammenhang, DASS er dazu keine Benzos bekommen hat und wir immer, immer, immer wieder auf die Ärzte zugegangen sind, ich hätte gerne Benzos. (...) Wir haben dann auch rückschliessen müssen, dass die Verordnung falsch gewesen ist. Durch das konnten wir (unv.) ein wenig schauen, so stimmt die Verordnung mit dem, was drin ist? Und ich habe mir einfach müssen klar werden, was (...) hatte es für Auswirkungen gehabt. #00:02:47#

51

52

B: Genau. #00:03:02#

53

54

I: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? #00:03:07#

- 55 B: (Name der Berufsbildnerin) ist am Anfang, glaube ich, ein wenig gepisst gewesen, was ich komplett verstanden
56 habe. Weil es gehört zu meiner Antrittskontrolle und die habe ich nicht sauber durchgeführt dementsprechend.
57 Aber nachher hat sie auch gesagt. Also wir sind dann eben zusammengesessen. Dann hat sie auch gesagt, also
58 schau, es kann passieren. Es ist jetzt über mehrere Schichten so gelaufen. Du bist nicht die ERSTE, der dies NICHT
59 aufgefallen ist. Wir haben es aber ENTDECKT. Und (...) du kannst daraus lernen. Das wird dir sicher nie mehr
60 passieren. Auch die Ärzte haben hohe Töne geschrien, aber schlussendlich wir sind MENSCHEN. Es passieren
61 Fehler. Wir sind ein Schichtbetrieb und es sind nicht nur MEINE Augen gewesen, die da drüber gegangen sind.
62 Und DAS hat mir auch ein wenig geholfen, um ein wenig runterkommen zu können. Auch wenn es eigentlich
63 dreifach dann so schlecht ist, aber dass ich wie nicht ALLEINE die Verantwortung habe. #00:03:55#
64
- 65 I: Und wie ist es dann nachher weitergegangen? Also du hast es dann besprochen. Und du hast gesagt, du hast
66 einen CIRS-Fall geschrieben. Hat es, dass du einen CIRS-Fall geschrieben hast, hat dir das auch genutzt zum
67 Lernen? Oder ist das einfach so ein Teil vom Ganzen? #00:04:10#
68
- 69 B: Für mich ist es mehr so ein Teil gewesen, weil ich finde, diese CIRS am (Name des Spitals) nicht so den Hit.
70 Weil ganz oft bekommst du auch nie eine Antwort darauf oder es passiert halt auch nichts. #00:04:20#
71
- 72 I: Also es hat dir nicht wirklich für das Lernen geholfen. Es ist einfach. #00:04:24#
73
- 74 B: Es ist ein Teil für mich gewesen, um das abzuschliessen. Aber für mich das Lernen hat mehr geholfen, nochmals
75 nachzulesen, was ist es für ein Medikament gewesen, was ist passiert, was hätte passieren können, was sind die
76 Auswirkungen gewesen. #00:04:35#
77
- 78 I: Und hast du das nachher noch anders schriftlich festgehalten? Das Resultat von deinem Lernprozess? Oder
79 einfach mündlich besprochen mit deiner Bezugsperson, mit deiner Berufsbildnerin, und dann nachgelesen?
80 #00:04:52#
81
- 82 B: Hach, ich wüsste es im Fall gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe (...) oh wie heisst es? Eine Reflexion darüber
83 geschrieben. Also mehr nochmals so auch für mich. #00:05:02#
84
- 85 I: Und wie ist es dir im Moment gegangen, als dir das passiert ist? #00:05:07#
86
- 87 B: Mega, mega ein schlechtes Gewissen gehabt. Einerseits mir gegenüber. Am Berufsbildner gegenüber, weil die
88 Berufsbildner erwarten, dass man es richtig macht. Und ich habe es bis jetzt auch immer richtig gemacht, weil es
89 ist mir noch nie passiert. Und auch dem Patienten gegenüber. (...) Einfach so allgemein so ein wenig (...) so die
90 REUE. Wenn man das so sagen kann. #00:05:28#
91
- 92 I: Kannst du dich noch an einen anderen Fehler erinnern, der dir passiert ist und aus dem du gelernt hast? Du hast
93 gesagt, du hast bis jetzt aus jedem Fehler gelernt. #00:05:40#
94
- 95 B: Gibt es noch einen anderen? (Lacht) Also ich habe einen instabilen, also eigentlich einen stabilen Patienten
96 gehabt. Der ist dann plötzlich instabil geworden und dann habe ich via sofort direkt in das CT müssen. Eigentlich
97 hätten wir ein MRI gehabt. Zu instabil. Dann ins CT müssen. Habe eigentlich alles, wirklich perfekt vorbereitet
98 gehabt. Dann ist es aber so Stress geworden, weil dann plötzlich alle gekommen sind, ah das ist kein Patient mehr
99 für dich. Du musst da weg, du hast da nichts mehr zu suchen. (...) Das ich die Notfallmedikamente vergessen habe
100 und wir ins CT losgefahren sind. #00:06:10#
101
- 102 I: Also sie sind gerichtet gewesen und du hast sie vergessen auf der Intensivstation. #00:06:13#
103
- 104 B: Ja, ich habe alles perfekt vorgerichtet gehabt, aber ich habe sie einfach liegengelassen. Und nachher hat mich
105 die Ärztin. Auf dem Transport fragen sie halt immer mal wieder so, hast du die Notfallmedis dabei. Und ich so
106 (...) fuck (...) nein, habe ich nicht. Und genau dann ist natürlich wieder die (Name der Berufsbildnerin) dabei
107 gewesen. (Lacht) Sie so, (Name der Studierenden), DAS ist nicht dein ERNST! Ich so, doch, tschuldigung!
108 Nachher die Ärztin hat mich auch mal schnell zusammengeschnitten. Das kann passieren, aber wir brauchen sie
109 jetzt. Weil der Notfallkoffer habe ich dabeigehabt. Dort wäre ja das Wichtigste grundsätzlich AUCH drin. Aber
110 sie haben halt diese Notfallmedis gewollt. Und dann haben wir schnell auf die Station angerufen, dass jemand sie
111 bringt. #00:06:47#
112
- 113 I: Und dann haben sie sie gebracht. Und ist dann in der Zwischenzeit etwas passiert? 00:06:50#
114
- 115 B: Gar nichts. Bockstabil. #00:06:53#
116

1 **Masterarbeit Katrin Engi**

2

Siegel	Name (Pseudonym)	Alter	Geschlecht	Vorbildung
220430	Flurina (F)	25	weiblich	1. Semester NDS IP, FH-Pflege

3 **Aufnahmedaten**

4

Datum	30.4.2022
Dauer	30:19

5
6 Beginn des Interviews:

7 I: Was bedeutet es für dich, wenn dir im Alltag auf der Intensivstation ein Fehler passiert? #00:00:06#

8
9 B: Oh, was bedeutet es für mich? Also zuallererst habe ich immer ein schlechtes Gewissen, (...) weil ICH es halt durchgeführt habe und es mir nicht aufgefallen ist. Aber schlussendlich ist es für mich eine Lernsituation. Ich weiss, jeder Fehler, der mir passiert, BLEIBT, weil (...) die SCHRECKLICHEN Sachen, sage ich jetzt mal, bleiben eher wie die FÜTEN. Und das wird mir NIE MEHR passieren. #00:00:29#

10
11
12 I: Also für dich ist ein Fehler etwas Schlechtes? #00:00:30#

13
14 B: JEIN! Also es ist eine Lernsituation, aber (...) es macht schon ein schlechtes Gewissen. (...) Und es begleitet mich dann also ein, zwei Tage sicher und von dem aus muss ich halt auch mit jemandem darüber reden. Also je nach Fehler, natürlich. Aber eigentlich grundsätzlich eine Lernsituation. #00:00:49#

15
16 I: Kannst du dich an einen Fehler erinnern, aus dem du, (...) wo du sagst, aus dem habe ich gelernt? #00:00:55#

17
18 B: Ja, (...) ja, ist erst gerade letzthin gewesen. Ich habe Antrittskontrolle gemacht und mir ist nicht aufgefallen, dass ein Medikament, (...) also es ist Ketamin gewesen, das niedrigdosiert eingespannt gewesen ist, hochdosiert beim Perfusor gewesen ist und mir ist dies nicht aufgefallen. Und dann hat er halt fünfmal zu viel bekommen, der Patient. Ohne Benzos. Und das ist mir halt recht hängengeblieben. Seit dorthin kontrolliere ich eigentlich wirklich sehr, sehr genau, welches Medikament ist eingespannt, was läuft. #00:01:28#

19
20 I: Und wie ist es gewesen, also wer hat den Fehler entdeckt? Und was ist danach noch passiert? #00:01:32#

21
22 B: Entdeckt? Irgendwann hat dann meine Berufsbildnerin (Name der Berufsbildnerin) (...) und nachher habe ich einen CIRS geschrieben. Und habe dann mit ihr angeschaut, wie hat es dazu kommen können. Habe es dem Arzt retour gemeldet. Habe sofort eigentlich die Spritze gewechselt. Also besser gesagt, ich habe die Spritze gestoppt, die Spritze gewechselt. Arzt informiert und nachher mit (Name der Berufsbildnerin) Rücksprache gehalten und nachher einen CIRS geschrieben. #00:01:56#

23
24 I: Und wie ist es zum Lernen gekommen? Also wie kannst du sagen, du hast daraus gelernt? Was hat dir geholfen oder welche Aktivitäten hast du gemacht, hast du unternommen, dass du daraus lernen konntest? #00:02:07#

25
26 B: Ich habe mir müssen BEWUSST werden, was hat der Fehler für Auswirkungen gehabt auf den Patienten. Gerade Ketamin, das die Bad Trips macht, und der Patient noch im Delir gewesen ist, hätte es auch durch DAS verursacht werden. Hat eben einen Zusammenhang, DASS er dazu keine Benzos bekommen hat und wir immer, immer, immer wieder auf die Ärzte zugegangen sind, ich hätte gerne Benzos. (...) Wir haben dann auch rückschliessen müssen, dass die Verordnung falsch gewesen ist. Durch das konnten wir (...) ein wenig schauen, so stimmt die Verordnung mit dem, was drin ist? Und ich habe mir einfach müssen klar werden, was (...) hatte es für Auswirkungen gehabt. #00:02:47#

27
28 I: Also dass du dann vertieft nachgedacht hast, wie ist es zu dieser Situation gekommen und wie kann ich die das nächste Mal vermeiden. Das ist eigentlich dein Lernen gewesen, also deine Lernaktivität gewesen. Und das Resultat ist jetzt, du weißt, wie du es vermeiden kannst. #00:03:02#

29
30 B: Genau. #00:03:02#

31
32 I: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? #00:03:07#

33
34 B: (Name der Berufsbildnerin) ist am Anfang, glaube ich, ein wenig gepisst gewesen, was ich komplett verstanden habe. Weil es gehört zu meiner Antrittskontrolle und die habe ich nicht sauber durchgeführt. lementsprechend.

Katrin Engi
Eigene Gefühle nach selbst verursachtem Praxisfehler

Katrin Engi
Fehlsituation = lernrelevant

Katrin Engi
Resultat: gleicher Fehler in Zukunft vermeiden

Katrin Engi
Soziale Unterstützung holen/erhalten

Katrin Engi
Fehlsituation = lernrelevant

Katrin Engi
Fehlerbeschreibung

Katrin Engi
Fehler hat Auswirkungen auf Patient*in

Katrin Engi
Sich an Situation erinnern, so Fehler vermeiden

Katrin Engi
Konsequenzen/Erkenntnis aus Erlebnis

Katrin Engi
Fehler erkannt durch Rückmeldung andere Person

Katrin Engi
CIRS

Katrin Engi
Gemeinsame Reflexion über Fehlersituation

Katrin Engi
Unmittelbare Fehlerkorrektur

Katrin Engi
Bewusstwerden der Auswirkungen auf Patient*in

Katrin Engi
Unklare Auswirkung des Medikamentenfehler ohne Korrektur

Katrin Engi
Ursache für Fehler

Katrin Engi
Negative Reaktion andere Person, Vorwürfe

Katrin Engi
Ursache für Fehler

57	Aber nachher hat sie auch gesagt. Also wir sind dann eben zusammengesessen. Dann hat sie auch gesagt, also	
58	schau, es kann passieren. Es ist jetzt über mehrere Schichten so gelaufen. Du bist nicht die ERSTE, der dies NICHT	
59	aufgefallen ist. Wir haben es aber ENTDECKT. Und (...) du kannst daraus lernen. Das wird dir sicher nie mehr	
60	passieren. Auch die Ärzte haben hohe Töne geschrien, aber schlussendlich wir sind MENSCHEN. Es passieren	
61	Fehler. Wir sind ein Schichtbetrieb und es sind nicht nur MEINE Augen gewesen, die da drüber gegangen sind	
62	Und DAS hat mir auch ein wenig geholfen, um ein wenig runterkommen zu können. Auch wenn es eigentlich	
63	dreifach dann so schlecht ist, aber dass ich wie nicht ALLEINE die Verantwortung habe. #00:03:55#	
64		
65	I: Und wie ist es dann nachher weitergegangen? Also du hast es dann besprochen. Und du hast gesagt, du hast	
66	einen CIRS-Fall geschrieben. Hat es, dass du einen CIRS-Fall geschrieben hast, hat dir das auch genutzt zum	
67	Lernen? Oder ist das einfach so ein Teil vom Ganzen? #00:04:10#	
68		
69	B: Für mich ist es mehr so ein Teil gewesen, weil ich finde, diese CIRS am (Name des Spitals) nicht so den Hirn	
70	Weil ganz oft bekommst du auch nie eine Antwort darauf oder es passiert halt auch nichts. #00:04:20#	
71		
72	I: Also es hat dir nicht wirklich für das Lernen geholfen. Es ist einfach. #00:04:24#	
73		
74	B: Es ist ein Teil für mich gewesen, um das abzuschließen. Aber für mich das Lernen hat mehr geholfen, nochmals	
75	nachzulesen, was ist es für ein Medikament gewesen, was ist passiert, was hätte passieren können, was sind die	
76	Auswirkungen gewesen? #00:04:35#	
77		
78	I: Und hast du das nachher noch anders schriftlich festgehalten? Das Resultat von deinem Lernprozess? Oder	
79	einfach mündlich besprochen mit deiner Bezugsperson, mit deiner Berufsbildnerin, und dann nachgelesen?	
80	#00:04:52#	
81		
82	B: Hach, ich wüsste es im Fall gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe (...) oh wie heisst es? Eine Reflexion darüber	
83	geschrieben. Also mehr nochmals so auch für mich? #00:05:02#	
84		
85	I: Und wie ist es dir im Moment gegangen, als dir das passiert ist? #00:05:07#	
86		
87	B: Mega, mega ein schlechtes Gewissen gehabt. Einerseits mir gegenüber. Am Berufsbildner gegenüber, weil die	
88	Berufsbildner erwarten, dass man es richtig macht. Und ich habe es bis jetzt auch immer richtig gemacht, weil es	
89	ist mir noch nie passiert. Und auch dem Patienten gegenüber (...) Einfach so allgemein so ein wenig (...) so die	
90	REUE. Wenn man das so sagen kann. #00:05:28#	
91		
92	I: Kannst du dich noch an einen anderen Fehler erinnern, der dir passiert ist und aus dem du gelernt hast? Du hast	
93	gesagt, du hast bis jetzt aus jedem Fehler gelernt. #00:05:40#	
94		
95	B: Gibt es noch einen anderen? (Lacht) Also ich habe einen instabilen, also eigentlich einen stabilen Patienten	
96	gehabt. Der ist dann plötzlich instabil geworden und dann habe ich via sofort direkt in das CT müssen. Eigentlich	
97	hätten wir ein MRI gehabt. Zu instabil. Dann ins CT müssen. Habe eigentlich alles, wirklich perfekt vorbereitet	
98	gehabt. Dann ist es aber so Stress geworden, weil dann plötzlich alle gekommen sind, ah das ist kein Patient mehr	
99	für dich. Du musst da weg, du hast da nichts mehr zu suchen (...) Das ich die Notfallmedikamente vergessen habe	
100	und wir ins CT losgefahren sind. #00:06:10#	
101		
102	I: Also sie sind gerichtet gewesen und du hast sie vergessen auf der Intensivstation. #00:06:13#	
103		
104	B: Ja, ich habe alles perfekt vorgerichtet gehabt, aber ich habe sie einfach liegen gelassen. Und nachher hat mich	
105	die Ärztin. Auf dem Transport fragen sie halt immer mal wieder so, hast du die Notfallmedis dabei. Und ich so	
106	(...) fuck (...) nein, habe ich nicht. Und genau dann ist natürlich wieder die (Name der Berufsbildnerin) dabei	
107	gewesen. (Lacht) Sie so, (Name der Studierenden), DAS ist nicht dein ERNST! Ich so, doch, schuldigung! Nach-	
108	her die Ärztin hat mich auch mal schnell zusammengeschissen. Das kann passieren, aber wir brauchen sie jetzt.	
109	Weil der Notfallkoffer habe ich dabei gehabt. Dort wäre ja das Wichtigste grundsätzlich AUCH drin. Aber sie	
110	haben halt diese Notfallmedis gewollt. Und dann haben wir schnell auf die Station angerufen, dass jemand sie	
111	bringt? #00:06:47#	
112		
113	I: Und dann haben sie sie gebracht. Und ist dann in der Zwischenzeit etwas passiert? 00:06:50#	
114		
115	B: Gar nichts. Bockstabil. #00:06:53#	
116		

- Katrin Engi
Reaktion der anderen: mildes Urteil weil kein gravierender Fehler
- Katrin Engi
Fehler von anderer Person übersehen wg. mangelhafter Kontrolle
- Katrin Engi
Feedback anderer Person -> dieses annehmen, daraus lernen
- Katrin Engi
Negative Reaktion andere Person, Vorwürfe
- Katrin Engi
Bewusstsein über menschliche Fehlbarkeit
- Katrin Engi
Menschliche Fehlbarkeit akzeptieren müssen
- Katrin Engi
CIRS
- Katrin Engi
Fehler -> Reflexion -> Verhaltensänderung anstreben
- Katrin Engi
Fehlersituation schriftlich reflektieren
- Katrin Engi
Eigene Gefühle nach selbst verursachtem Praxisfehler
- Katrin Engi
Fehlerbegünstigende/auslösende Faktoren
- Katrin Engi
Fehlerentstehung
- Katrin Engi
Fehlerbeschreibung
- Katrin Engi
Fehlerbeschreibung
- Katrin Engi
Fehler erkannt durch Rückmeldung andere Person
- Katrin Engi
Negative Reaktion andere Person, Vorwürfe
- Katrin Engi
Verhalten nach Fehler: sich entschuldigen
- Katrin Engi
Negative Reaktion andere Person, Vorwürfe
- Katrin Engi
Einstufung des Fehlers Einstufung des Fehlers
- Katrin Engi
Andere Person hat Fehler korrigiert/behoben

Anhang 6: Offene Codes

1) Art des Fehlers beeinflusst Bedeutung
2) Einstufung des Fehlers
3) Ursache für Fehler
4) Fehlerbegünstigende/auslösende Faktoren
5) Fehlerbeschreibung
6) Einstufung der Fehlerentstehungsmöglichkeit
7) Falsche Situationseinschätzung
8) Negatives Erlebnis
9) Untersch. Reakt. wg. untersch. Fehlerart?
10) Nicht wissen = Erwartung nicht erfüllt, dies als Fehler beurteilt
11) Fehler erkennen
12) Fehlerentstehung
13) Kollegen fragen, von ihnen falsche Antwort erhalten, Stud. macht Fehler
14) Fehler von anderer Person übersehen wg. mangelhafter Kontrolle
15) Unterschied. Fehlerdefinition (durch BB und andere)
16) Fehler IPS anders als Fehler auf Bettenstation
17) Unterschiedliche Prioritätensetzung
18) Studierende: Auftreten von Fehlern erwartet
19) Durch gute Instruktion der Studierenden Fehler vermeiden
20) Beurteilung einer Situation als Fehler abhängig vom Ausbildungsstand
21) Resultat: gleicher Fehler in Zukunft vermeiden
22) Sich an Situation erinnern, so Fehler vermeiden
23) Fehlervermeidung
24) Auftreten von Fehlern verringern
25) Konsequenzen/Erkenntnis aus Erlebnis
26) Aus Situation gelernt, gleicher Fehler in Zukunft vermeiden
27) Strategie zur Vermeidung des gleichen Fehlers
28) Erkenntnis für das nächste Mal
29) Aus der schlechten Erfahrung für die Zukunft gelernt/lernen
30) Red-Flag-Momente erkennen, sich solcher bewusst sein
31) Sprechen über die Erkenntnisse/Lernerfahrung
32) Beeinflussende Faktoren: Patientenmerkmale
33) Beeinflussende Faktoren: Situation, Bequemlichkeit
34) Beeinflussender Faktor: Stress
35) Beeinflussende Faktoren: Ehrgeiz, Perfektionismus
36) Perfektionismus - Besserwisserei
37) Perfektionismus vs. menschliche Fehleranfälligkeit
38) Beeinflussender Faktor: Relationaler Aspekt Verhältnis Studierende - IP
39) Umgang mit Fehlern = situationsabhängig
40) Bisher kein Fehler mit Gefährdung der Patientensicherheit
41) Verhalten nach Auftreten des Fehlers: Hilfe holen, Situation sichern
42) Andere Person hat Fehler korrigiert/behoben
43) Verhalten nach Fehler: sich entschuldigen
44) Unmittelbare Fehlerkorrektur
45) Fehler erkannt vor Auswirkung auf Patient*in
46) Fehler erkannt durch Rückmeldung andere Person
47) Fehler erkannt durch Situationsfeedback/Selbsterkenntnis
48) Mit Fehler umgehen
49) Unklare Auswirkung des Medikamentenfehler ohne Korrektur
50) Fehler ziehen Reaktion mit sich
51) Bewusstwerden der Auswirkungen auf Patient*in
52) Fehlhandlung deckt Systemmangel auf
53) Gemeinsame Reflexion über Fehlersituation
54) Kein Schaden für Patient*in oder andere

55) Fehler hat Auswirkungen auf Patient*in
56) Fehler selbst entdecken = angenehmer
57) Besprechung der Fehler im Team
58) Andere haben Ähnliches erlebt, geben Tipps
59) Eigenes Image könnte Schaden nehmen
60) Info des Pat. über Fehler, weil nicht anders möglich
61) Reaktion des Pat. auf Fehler
62) Austausch mit anderen Stud. -> Sicherheit und Beruhigung
63) Reaktion der anderen: mildes Urteil weil kein gravierender Fehler
64) Reaktion anderer: Ärger wg. Auswirkungen auf Tagesorganisation
65) Negative Reaktion andere Person -> negative Gefühle bei sich
66) Keine negativen Gefühle wg. verständnisvoller Reakt. der anderen Pers.
67) Wohlwollende Reakt. anderer Person -> Einfluss auf eigene Gefühle
68) Reakt. Umfeld -> eigenes emot. Erleben
69) Verunsicherung wg. Reakt. anderer Person
70) Unverständnis von anderer Person
71) Übertriebene Reakt. anderer Person
72) BB reagieren untersch. auf Fehler von Studierenden
73) Untersch. Reakt. von BB -> untersch. emotionelle Reaktion
74) Wohlwollende Reakt. anderer Person -> weniger einschneidendes Erlebnis
75) Person auf Fehler hinweisen: neg. Reaktion, keine Dankbarkeit
76) Verschiedene Reaktionen von anderen auf Fehler von Studi
77) Negative Reaktion andere Person -> Abbruch NDS erwägen
78) Negative Reaktion andere Person, Vorwürfe
79) Andere Reaktion auf Fehler der/des Stud. erwartet
80) Soziale Unterstützung holen/erhalten
81) Unterschiedliche Bewertung Fehler Studierende und Fehler Dipl.
82) Wohlwollende Reaktion des Umfelds wäre hilfreich
83) Fehlsituation = lernrelevant
84) Wegen eigenem Ehrgeiz kritische Reakt. BB = lerneffektiver
85) Negative Reakt. von anderen -> stärkere Selbstreflexion
86) Lernen aus Fehlern - unabh. von neg. Reakt. anderer
87) Fehler -> Reflexion -> Verhaltensänderung anstreben
88) Feedback anderer Person -> dieses annehmen, daraus lernen
89) Ehrgeiz, besser werden
90) Umgang mit Fehlern muss erlernt werden
91) Selbstreflexion – bessere Selbstkenntnis
92) Ohne Fehlererkennung kein Lernen
93) Fehlersituation schriftlich reflektieren
94) Schriftliches Feedback durch andere Person
95) Lernen aus Fehlern von anderen
96) Keine negativen Gefühle -> weniger einschneidendes Erlebnis
97) Als Studierende im Lernprozess - Fehler der anderen fallen weniger auf
98) Erwartungen BB nicht erfüllt -> Vorwurf an Studierende
99) Umgang mit Fehlern auf IPS: andere beschuldigen
100) Untersch. Umgang mit eigenen Fehlern und Fehlern der anderen
101) Fehler bei anderen suchen - gegenseitige Kontrolle
102) Auf IPS wird wenig über Fehler geredet
103) Fehlersituation beobachten - Abwägen, ob Pers. darauf ansprechen
104) BB erzählt von eigenen Fehlern
105) Teilen der Fehlererfahrung durch BB eröffnet Lernmöglichkeiten für Studi
106) Studierende ist beeindruckt, dass BB über Fehlererlebnis redet
107) Teilen der Fehlererfahrung durch BB stärkt Studi-BB-Beziehung
108) BB reden nicht über eigene Fehler

109) Fehlermanagement in der Ausbildung
110) Second Victim Phänomen im NDS behandelt
111) Psychohygiene nach Fehler keine Unterrichtsthema
112) Erklärung für untersch. emotionelles Erleben
113) Information der Angehörigen über aufgetretene Fehler
114) Information Pat. abh. von Fehlerart und Konsequenzen
115) Eigene Gefühle nach selbst verursachtem Praxisfehler
116) Eigene Gefühle abhängig von Auswirkungen auf Pat.
117) Körperliche Reaktion nach Fehler
118) Fehler = schlimm
119) Angst vor möglichen Konsequenzen des Fehlers
120) Verpasste Lernchance
121) Wegen Gewissenhaftigkeit Fehler offenlegen – unabh. von Reakt. der BB
122) Abwägen, Offenlegen des Fehlers
123) Nach Abwägen Fehler offengelegt
124) Offenlegen des Fehlers
125) Offenlegen vergessen
126) Verheimlichen des Fehlers -> Auswirkungen auf Reputation/Vertrauen der anderen
127) Reden über eigene Fehler = kein Zeichen für Inkompetenz
128) Simulationstraining: Fehlervermeidung üben
129) Umsetzung der Inhalte des Simulationstraining im Alltag = schwierig
130) IPS = hohe Wahrscheinlichkeit für Auftreten von Fehlern
131) Nur wenig Fehler werden im CIRS gemeldet
132) CIRS
133) Fehlerkultur
134) Fehlerkultur/-management auf IPS besser als auf Bettenstation
135) Keine Unterschiede bzgl. Fehlerkultur zwischen den IPSen
136) Offen über Fehler reden = schwierig
137) Schutzbarrieren zur Fehlererkennung/-vermeidung
138) Fehlerkultur verbessern
139) Über Fehler sprechen = wichtig
140) Fehler = Teil des Berufsalltags
141) Ähnliche Fehler passieren wieder
142) Systemische Fehleranalyse
143) Allen passieren Fehler
144) Menschliche Fehlbarkeit akzeptieren müssen
145) Bewusstsein über menschliche Fehlbarkeit
146) Umgang mit Fehlern in anderen Berufen
147) Verlust von Selbstvertrauen durch Fehlererfahrung

Anhang 7: Ausschnitt der Excel-Tabelle Datenanalyse

Art des Fehlers beeinflusst Bedeutung	A 9-10	B 349-350, B 397-399	
Einstufung des Fehlers	A 33	B 26, B 352-354	
Ursache für Fehler	A 44, A 132, A 276-277	B 339-340, B 347-348, B 387-388, B 455-45 C 104-106, C 151-153	
Fehlerbegünstigende/auslösende Faktoren		C 17-18	
Fehlerbeschreibung	A 19-20, A 30, A 174-175	B 115-116, B 475-476	C 35, C 93-96, C 151
Einstufung der Fehlerentstehungsmöglichkeit	A 69		
Falsche Situationseinschätzung	A 148-149		C 32-34, C 54-56
Negatives Erlebnis	A 174-175		C 10
Untersch. Reakt. wg. untersch. Fehlerart?	A 292-293		
Nicht wissen = Erwartung nicht erfüllt, dies als Fehler beurteilt	A 237-239, A 250		
Fehler erkennen	B 35		
Fehlerentstehung	B 44-45		
Kollegen fragen, von ihnen falsche Antwort erhalten, Stud. macht Fehler	B 97-101		
Fehler von anderer Person übersehen wg. mangelhafter Kontrolle	B 120-121, B 123, B 133-135		
Unterschied. Fehldefinition (durch BB und andere)	B 399-400, B 420-424, B 429-430, B 433-434		
Fehler IPS anders als Fehler auf Bettenstation	B 358-360		C 256-258
Unterschiedliche Prioritätensetzung			
Studierende: Auftreten von Fehlern erwartet			
Durch gute Instruktion der Studierenden Fehler vermeiden			
Beurteilung einer Situation als Fehler abhängig vom Ausbildungsstand			
Resultat: gleicher Fehler in Zukunft vermeiden	A 16-17	B 396-397	
Sich an Situation erinnern, so Fehler vermeiden	A 17-18		
Fehlervermeidung	A 29		
Konsequenzen/Erkenntnis aus Erlebnis			
Konsequenzen/Erkenntnis aus Erlebnis	A 32-33, A 150-151, A 175-176, A 260, A 648	B 24, B 27, B 95-96, B 102-105, B 136-138, B 342-344	C 69-71, C 164-169
Aus Situation gelernt, gleicher Fehler in Zukunft vermeiden	A 34-35	B 25, B 152-152, 479-480	C 174
Strategie zur Vermeidung des gleichen Fehlers			C 178-182
Erkenntnis für das nächste Mal	A 78-79		C 75-76
Aus der schlechten Erfahrung für die Zukunft gelernt/lernen	A 160-161, A 172-174, A 181-182	B 460-464	
Red-Flag-Momente erkennen, sich solcher bewusst sein			
Sprechen über die Erkenntnisse/Lernerfahrung			
Beeinflussende Faktoren: Patientenmerkmale	A 43-45		C 363-368
Beeinflussende Faktoren: Situation, Bequemlichkeit	A 79-82		
Beeinflussender Faktor: Stress	A 137		C 31-32
Beeinflussende Faktoren: Ehrgeiz, Perfektionismus	A 303	B 275-277, B 280	C 9-10
Perfektionismus - Besserwisseri	A 352-354, A 503		
Perfektionismus vs. menschliche Fehleranfälligkeit	A 384-386		
Beeinflussender Faktor: Relationaler Aspekt Verhältnis Studierende - IP	A 404-406, A 417		
Umgang mit Fehlern = situationsabhängig			C 380-381
Bisher kein Fehler mit Gefährdung der Patientensicherheit	A 469-470		C 145-146, C 206-208
Verhalten nach Auftreten des Fehlers: Hilfe holen, Situation sichern	A 47-49		C 37, C 43-44, C 124-125
Andere Person hat Fehler korrigiert/behoben	A 53-54		
Verhalten nach Fehler: sich entschuldigen	A 67		C 45-47, C 396-397
Unmittelbare Fehlerkorrektur	A 118, A127-128		C 143-145, C 159-162
Fehler erkannt vor Auswirkung auf Patient*in	A 118-119, A 127-128		

Im Verlaufe des Kodierprozesses:

Anhang 9: Fokussiertes Kodieren

Zu Beginn des Kodierprozesses:

Fehlererfahrung
1) Art des Fehlers beeinflusst Bedeutung
2) Einstufung des Fehlers
3) Ursache für Fehler
4) Fehlerbegünstigende/auslösende Faktoren
5) Fehlerbeschreibung
6) Einstufung der Fehlerentstehungsmöglichkeit
7) Falsche Situationseinschätzung
8) Negatives Erlebnis
9) Untersch. Reakt. wg. untersch. Fehlerart?
10) Nicht wissen = Erwartung nicht erfüllt, dies als Fehler beurteilt
11) Fehler erkennen
12) Fehlerentstehung
13) Kollegen fragen, von ihnen falsche Antwort erhalten, Stud. macht Fehler
14) Fehler von anderer Person übersehen wg. mangelhafter Kontrolle
15) Unterschied. Fehlerdefinition (durch BB und andere)
16) Fehler IPS anders als Fehler auf Bettenstation
17) Unterschiedliche Prioritätensetzung
18) Studierende: Auftreten von Fehlern erwartet
19) Durch gute Instruktion der Studierenden Fehler vermeiden

Lernergebnis/-resultat
20) Resultat: gleicher Fehler in Zukunft vermeiden
21) Sich an Situation erinnern, so Fehler vermeiden
22) Fehlervermeidung
23) Auftreten von Fehlern verringern
24) Konsequenzen/Erkenntnis aus Erlebnis
25) Aus Situation gelernt, gleicher Fehler in Zukunft vermeiden
26) Strategie zur Vermeidung des gleichen Fehlers
27) Erkenntnis für das nächste Mal
28) Aus der schlechten Erfahrung für die Zukunft gelernt/lernen
29) Red-Flag-Momente erkennen, sich solcher bewusst sein
30) Sprechen über die Erkenntnisse/Lernerfahrung
31) Verlust von Selbstvertrauen durch Fehlererfahrung
32) Fehler = Teil des Berufsalltags
33) Ähnliche Fehler passieren wieder
34) Allen passieren Fehler
35) Menschliche Fehlbarkeit akzeptieren müssen
36) Bewusstsein über menschliche Fehlbarkeit
37) Perfektionismus vs. menschliche Fehleranfälligkeit

Erkennen des Fehlers
38) Fehler erkannt durch Rückmeldung andere Person
39) Fehler erkannt durch Situationsfeedback/Selbsterkenntnis

Verhalten nach dem Auftreten des Fehlers
40) Umgang mit Fehlern = situationsabhängig
41) Bisher kein Fehler mit Gefährdung der Patientensicherheit
42) Handeln nach Auftreten des Fehlers: Hilfe holen, Situation sichern
43) Andere Person hat Fehler korrigiert/behoben

44) Handeln nach Fehler: sich entschuldigen
45) Unmittelbare Fehlerkorrektur
46) Kein Schaden für Patient*in oder andere
47) Fehler hat Auswirkungen auf Patient*in
48) Fehler selbst entdecken = angenehmer
49) Besprechung der Fehler im Team
50) Andere haben Ähnliches erlebt, geben Tipps
51) Eigenes Image könnte Schaden nehmen
52) Austausch mit anderen Stud. -> Sicherheit und Beruhigung
53) Wegen Gewissenhaftigkeit Fehler offenlegen – unabh. von Reakt. der BB
54) Abwägen, Offenlegen des Fehlers
55) Nach Abwägen Fehler offengelegt
56) Offenlegen des Fehlers
57) Offenlegen vergessen
58) Verheimlichen des Fehlers -> Auswirkungen auf Reputation/Vertrauen der anderen

Unterschiedliche Reaktion des Umfelds
59) Reaktion der anderen: mildes Urteil weil kein gravierender Fehler
60) Reaktion anderer: Ärger wg. Auswirkungen auf Tagesorganisation
61) Negative Reaktion andere Person -> negative Gefühle bei sich
62) Keine negativen Gefühle wg. verständnisvoller Reakt. der anderen Pers.
63) Wohlwollende Reakt. anderer Person -> Einfluss auf eigene Gefühle
64) Reakt. Umfeld -> eigenes emot. Erleben
65) Verunsicherung wg. Reakt. anderer Person
66) Unverständnis von anderer Person
67) Übertriebene Reakt. anderer Person
68) BB reagieren untersch. auf Fehler von Studierenden
69) Untersch. Reakt. von BB -> untersch. emotionelle Reaktion
70) Wohlwollende Reakt. anderer Person -> weniger einschneidendes Erlebnis
71) Person auf Fehler hinweisen: neg. Reaktion, keine Dankbarkeit
72) Verschiedene Reaktionen von anderen auf Fehler von Studi
73) Negative Reaktion andere Person -> Abbruch NDS erwägen
74) Negative Reaktion andere Person, Vorwürfe
75) Andere Reaktion auf Fehler der/des Stud. erwartet
76) Soziale Unterstützung holen/erhalten
77) Unterschiedliche Bewertung Fehler Studierende und Fehler Dipl.

Lernen aus der Erfahrung durch Reflexion
78) Fehlsituation = lernrelevant
79) Wegen eigenem Ehrgeiz kritische Reakt. BB = lerneffektiver
80) Negative Reakt. BB -> stärkere Selbstreflexion
81) Lernen aus Fehlern - unabh. von neg. Reakt. anderer
82) Fehler -> Reflexion -> Verhaltensänderung anstreben
83) Feedback anderer Person -> dieses annehmen, daraus lernen
84) Ehrgeiz, besser werden
85) Selbstreflexion – bessere Selbstkenntnis
86) Ohne Fehlererkennung kein Lernen
87) Gemeinsame Reflexion über Fehlersituation
88) Fehlersituation schriftlich reflektieren
89) Schriftliches Feedback durch andere Person
90) Lernen aus Fehlern von anderen

Eigene Gefühle nach Praxisfehler
91) Eigene Gefühle nach selbst verursachtem Praxisfehler
92) Eigene Gefühle abhängig von Auswirkungen auf Pat.
93) Körperliche Reaktion nach Fehler
94) Fehler = schlimm
95) Angst vor möglichen Konsequenzen des Fehlers
96) Keine negativen Gefühle -> weniger einschneidendes Erlebnis

Am Ende des Kodierprozesses:

Schlüsselkategorie	Subkategorie	
Fehlerfahrung	Negative Erfahrung	Fehlerentstehung, Fehlerbegünstigende/auslösende Faktoren
	Fehlerbegünstigende oder -auslösende Faktoren	Falsche Situations einschätzung, Fehler von anderer Person übersehen wg. mangelhafter Kontrolle
Erkennen des Fehlers	Fehlerbeschreibung und Ursache für den Fehler	Nicht wissen = Erwartung nicht erfüllt, dies als Fehler beurteilt, Unterschied. Fehlerdefinition (durch BB und andere), Beurteilung einer Situation als Fehler abhängig vom Ausbildungsstand
	Unterschiedliche Fehlerdefinition	
Reaktionen: Eigene Gefühle nach Praxisfehler	Durch Rückmeldung einer anderen Person	
	Durch Situationsfeedback oder Selbsterkenntnis	Fehler selbst entdecken = angenehmer
	Verschiedene negative Gefühle	
	Angst vor möglichen Konsequenzen des Fehlers	Verschiedene Reaktionen von anderen auf Fehler von Studi, Verschiedene negative Gefühle Angst vor möglichen Konsequenzen des Fehlers Eigene Gefühle abhängig von der Reaktion des Umfelds, Negative Reakt. BB -> stärkere Selbstreflexion, Reaktion anderer: Ärger wg. Auswirkungen auf Tagesorganisation, negative Reaktion andere Person -> negative Gefühle bei sich, Unverständnis von anderer Person, Übertriebene Reakt. anderer Person, negative Reaktion andere Person, Vorwürfe Wohlwollende Reakt. anderer Person -> weniger einschneidendes Erlebnis
	Eigene Gefühle abhängig von der Reaktion des Umfelds	

Reaktionen: Verhalten nach dem Auftreten des Fehlers		
	Offenlegen des Fehlers	
	Fehlerkorrektur und Patientenüberwachung	Andere Person hat Fehler korrigiert/behoben
	Sich entschuldigen	
Ehrgeiz und Wunsch, kompetenter zu werden		Beeinflussende Faktoren: Ehrgeiz, Perfektionismus, wegen eigenem Ehrgeiz kritische Reakt. BB = lerneffektiver
Fehlererlebnis ist lernrelevant		Lernen aus Fehlern - unabh. von neg. Reakt. Anderer
Lernen durch (meta)kognitive und emotionale Verarbeitung		
	Sich reflektieren und aus der Situation lernen	Fehler -> Reflexion -> Verhaltensänderung anstreben, Selbstreflexion – bessere Selbstkenntnis, Fehlersituation schriftlich reflektieren, Fehlersituation schriftlich reflektieren
	Gemeinsam Fehlersituation analysieren	Feedback anderer Person → dieses annehmen, daraus lernen, schriftliches Feedback durch andere Person, Gemeinsame Reflexion über Fehlersituation
	Austausch mit anderen	Austausch mit anderen Stud. -> Sicherheit und Beruhigung, Soziale Unterstützung holen/erhalten

<p>Lernergebnis</p>	<p>Fehlervermeidung</p>	<p>Gleicher Fehler in Zukunft vermeiden, Aus Situation gelernt, Strategie zur Vermeidung des gleichen Fehlers, sich an Situation erinnern, so Fehler vermeiden, Auftreten von Fehlern verringern</p>
	<p>Erkenntnisse aus dem Erlebnis</p>	<p>Erkenntnis für das nächste Mal, aus der schlechten Erfahrung für die Zukunft gelernt, Red-Flag-Momente erkennen, sich solcher bewusst sein</p>
	<p>Perfektionismus vs. menschliche Fehleranfälligkeit</p>	<p>Fehler = Teil des Berufsalltags, Menschliche Fehlerbarkeit akzeptieren müssen, Bewusstsein über menschliche Fehlerbarkeit,</p>

Anhang 10: Theoretisches Modell vor „peer debriefings“

Anhang 11: Modell des beruflichen Lernens aus Praxisfehlern bei Studierenden im NDS IP

Selbständigkeitserklärung

„Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 des EHB-Studienreglements).“

Zürich, 22. Juli 2022

Katrin Engi